

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Heilpädagogik (Schwerpunkt Lernen)
Masterarbeit

Assistive Bedienungshilfe in digitaler Form zur Unterstützung des Wortschatzaufbaus und der Speicherfähigkeit

Unter der Cognitive Load Theory (Sweller, 2011)

Eingereicht von:

Iris Klingelfuss

Begleitender Dozent:

Marius Haffner

Einreichungsdatum:

17. November 2024

Abstract:

Die Masterarbeit befasst sich mit der Frage des Umgangs mit assistiven Bedienhilfen (digitaler Form) zur Unterstützung des Wortschatzaufbaus und der Speicherfähigkeit unter der Cognitive Load Theory (Sweller, 2011) und soll entlastend auf das Arbeitsgedächtnis wirken.

Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen haben häufig Schwierigkeiten beim Aufbau und der Speicherung ihres Wortschatzes. Diese Arbeit untersucht, inwiefern digitale Hilfsmittel wie das iPad in Kombination mit der App „Book Creator“ unter Berücksichtigung der Cognitive Load Theory (CLT) (Sweller, 2011) zur kognitiven Entlastung beim Wortschatzerwerb beitragen können. Mittels Aktionsforschung, durch den Einsatz der Technologie im Unterricht und Befragungen der Begleitpersonen, werden potenzielle Effekte sowie Umsetzbarkeit und Nutzerfreundlichkeit getestet. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die Nutzung digitaler Hilfsmittel, insbesondere durch die Verknüpfung von visuellen und auditiven Elementen, zu einer signifikanten kognitiven Entlastung führen und die Nutzer-freundlichkeit der App von Lehrkräften und Eltern grundsätzlich positiv bewertet wird.

Danksagung:

Die vorliegende Masterarbeit ermöglichte es mir, im Rahmen meines Studiums an der HfH Zürich eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen Medien und Informatik in Bezug auf assistive Bedienhilfen und deren Zusammenhang mit Sprachentwicklungsstörungen zu führen. Dabei stellte das Entwicklungsprojekt eine wertvolle Gelegenheit dar, praxisorientiertes und kreatives Arbeiten im schulischen Umfeld zu erproben und die Anwendbarkeit der App „Book Creator“ im Kontext von Sprachentwicklungsstörungen zu erforschen. Das praxisnahe Arbeiten war wertvoll, um theoretische Konzepte in den Schulalltag zu transformieren und die Effektivität des entwickelten Produkts zu testen. Ein besonderer Dank gilt der TICT-Stelle (Technischer ICT Support) unserer Schule, den Fachpersonen aus den Bereichen Heilpädagogik und Logopädie sowie den KLP, die durch ihre tatkräftige Unterstützung vor und während der Projektdurchführung wesentlich zum Gelingen beigetragen haben. Ihre konstruktiven Rückmeldungen haben die Weiterentwicklung des Projekts gefördert. Ebenso möchte ich den Eltern und den beiden Fokuskindern meinen Dank aussprechen, deren aktive Teilnahme am Entwicklungsprojekt und wertvollen Rückmeldungen in der abschliessenden Umfrage zur Bereicherung der Evaluation beigetragen haben. Ein weiterer besonderer Dank gilt meinem betreuenden Dozenten, der mich während des gesamten Prozesses mit fachlichen Anregungen und konstruktiven Impulsen sowie motivierend und wohlwollend begleitet hat. Abschliessend möchte ich meinem persönlichen Umfeld meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Während der intensiven Phasen der Arbeit erhielt ich den nötigen Rückhalt, der es mir ermöglichte, mich uneingeschränkt auf meine Forschung und das Schreiben zu konzentrieren. Mein besonderer Dank gilt meinem Ehemann sowie meinen beiden Kindern und deren Partnern. Ihre Offenheit und Bereitschaft, mich bei Fragen und Anliegen zu unterstützen, war von unschätzbarem Wert und hat erheblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Die vorliegende Arbeit unterstreicht die Bedeutung einer interdisziplinären Zusammenarbeit sowie eines kontinuierlichen fachlichen Austauschs für die Optimierung und Weiterentwicklung von Bildungsprozessen im schulischen Kontext. Die Verbindung von theoretischem Wissen mit praxisnaher Anwendung demonstriert, dass innovative und kreative Ansätze in der Schule effektiv realisierbar sind, sofern eine enge Kooperation und aktive Mitwirkung aller beteiligten gewährleistet sind. Diese Erkenntnis bestätigt, dass erfolgreiche Bildungsinitiativen, insbesondere im Bereich der inklusiven Förderung und digitalen Bildung, massgeblich von der Zusammenarbeit verschiedener Professionen und der kontinuierlichen Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in die schulische Praxis abhängen.

Abkürzungsverzeichnis:

App	Applikation
CLT	Cognitive Load Theory
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health : Children and Youth Version (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen)
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrative Sonderschulung in der Regelklasse
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
NMG	Natur, Mensch und Gesellschaft
PMT	Psychomotorik
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge
SES	Sprachentwicklungsstörung
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
TICT	Technische Informations- und Kommunikationstechnik
Fokuskind A	Kind A in Klasse A (2. Klasse in der Regelschule)
Fokuskind B	Kind B in Klasse B (2. Klasse in der Regelschule)

Die Arbeit wurde nach den Bestimmungen der HfH Zürich «Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten» verfasst (Ausgabe September 2021, 2. Auflage 2022).

Abstract.....	1
Danksagung.....	2
Abkürzungsverzeichnis.....	3
Inhaltsverzeichnis.....	4

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	6
1.1 Ausgangslage.....	7
1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz.....	9
2 Cognitive Load Theory (Sweller, 2011).....	11
2.1 Grundkonzepte der Cognitive Load Theory.....	11
2.2.1 Anpassung des Lernmaterials an die individuelle kognitive Kapazität.....	14
2.2.2 Förderung der intrinsischen kognitiven Belastung.....	15
2.2.3 Differenzierung und Individualisierung des Lernens.....	15
2.2.4 Zusammenfassung: Heilpädagogische Ansätze zur kognitiven Entlastung.....	16
3 Fragestellung.....	17
3.1 Hauptfrage.....	17
3.2 Unterfrage.....	17
4 Ausgangslage und Entwicklungsziel.....	17
4.2 Ausgangslage in der Praxis.....	17
4.3 Entwicklungsziel.....	19
5 Theoretische Auseinandersetzung zur sprachlichen Entwicklung.....	20
5.1 Rahmenbedingungen des Lehrplan 21.....	22
5.2 Grundlagen: Sprachliche Kompetenzen.....	22
5.3 Sprachförderung mit Medien.....	23
6 Pädagogische und methodisch-didaktische Überlegungen (Zentrale Begriffe und Konzepte).....	25
6 Entwicklung des Projekts: Forschungsvorgehen (Methode) und Projektplanung.....	27
6.1 Projektplanung und Methode.....	28
6.2 Technologie.....	31
7 Überblick Projektthema: Digitales Wörterbuch – Entlastung der Wortschatzspeicherung.....	32
7.1 Argumentation für das Projekt.....	33
7.1.1 Ziele der Fokuskinder.....	34
7.1.2 Ziele der schulischen Heilpädagogik.....	34
7.2 Durchführung: Darstellung des Projektablauf.....	35
8 Konkrete Umsetzung: Frühling bis Sommer 2024.....	35
8.1 Informationsschreiben für alle Beteiligten.....	35

8.2.	Verteilung des QR-Codes und Anleitung	36
8.3.	Erprobung in den beiden Klassen	37
8.3.1.	Erprobung des Projekts	37
8.3.2.	Vergleichende Fallanalyse der Fokuskinder A und B.....	37
9.	Evaluation/Auswertung der Erprobung: Umfrage mit Survey Monkey	39
9.1.	Geschlossene Fragestellungen	39
9.2.	Offene Fragenstellungen	44
9.3.	Evaluation: Beobachtungen und Fragebogen	54
9.4.	Weiterentwicklung und Anpassungen	58
9.4.1.	Analyse der Umfrageergebnisse.....	58
9.4.2.	Vorschläge für Weiterentwicklungen.....	60
9.4.3.	Langfristige Integration und Weiterverwendung.....	60
9.4.4.	Optimierungen, Begründungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten	60
9.5.	Zusammenfassung der Optimierungen.....	63
9.6.	Interpretation der Evaluation.....	63
10.	Beantwortung der Fragestellung (Diskussion)	65
11.	Reflexion.....	67
11.1.	Reflexion des Prozesses.....	67
11.2.	Reflexion der Entwicklungsarbeit und des Produktes.....	68
12.	Kritik	69
13.	Ausblick	71
14.	Abbildungsverzeichnis	72
15.	Tabellenverzeichnis	73
16.	Literaturverzeichnis	73

Weitere Anhänge im separaten PDF

Die vorliegende Masterarbeit stellt eine Entwicklungsarbeit der Variante A dar und schliesst mit einer quantitativen und qualitativen Analyse ab. Im Zentrum der Arbeit steht die Integration einer digitalen Technologie, die Schülerinnen und Schüler (SuS) im Wortschatzerwerb unterstützen und zugleich eine kognitive Entlastung im Sinne der Cognitive Load Theory (CLT) (Sweller, 2011) bieten soll. Zu Beginn der Arbeit wird die Ausgangslage in der schulischen Praxis detailliert beschrieben, um den Kontext sowie die Relevanz des Themas darzulegen. Dabei wird insbesondere hervorgehoben, wie digitale Hilfsmittel im Unterricht den Lernprozess erleichtern und den Zugang zu sprachlichen Inhalten verbessern können.

Heusinger (2022) hebt in ihrer Untersuchung das Recht jedes Schülers auf eine individuelle Förderung innerhalb einer gemeinschaftlichen Lernumgebung hervor. Sie betont, dass digitale Medien durch ihre multimedialen Eigenschaften und ihre Flexibilität bei deren Einsatz eine inklusive Qualität besitzen. Diese Technologien bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse der SuS einzugehen und eine personalisierte Förderung zu ermöglichen. Digitale Medien tragen dazu bei, Lernbarrieren abzubauen und erleichtern den Zugang zu Bildungsinhalten, die auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind (Heusinger, 2022). Heusinger (2022) verdeutlicht damit, dass digitale Medien eine zentrale Rolle in der Verwirklichung einer inklusiven Pädagogik spielen, in der alle SuS unabhängig von ihren Voraussetzungen optimal gefördert werden können.

Im weiteren Verlauf der Arbeit erfolgt die Begründung der Themenwahl, wobei insbesondere der Nutzen und die Notwendigkeit digitaler Unterstützung im Bildungsbereich thematisiert wird. Es werden die potenziellen Vorteile solcher Technologien für den schulischen Alltag, insbesondere im Hinblick auf die sprachliche Förderung und die kognitive Entlastung der Lernenden, herausgearbeitet. In einem nachfolgenden Abschnitt wird die sprachliche Förderung im Zusammenhang mit den im Lehrplan 21 verankerten Kompetenzen näher beleuchtet. Dieser theoretische Teil der Arbeit bietet eine fundierte Auseinandersetzung mit den geltenden Bildungsstandards und zeigt auf, wie digitale Technologien in bestehende Förderkonzepte integriert werden können. Dadurch wird deutlich, wie der Einbezug digitaler Hilfsmittel im schulischen Kontext zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten beiträgt und die Lernbedingungen insgesamt optimieren kann.

Im praxisorientierten Teil der Arbeit wird das Entwicklungsprojekt im Detail beschrieben, welches sich mit der konkreten Implementierung der digitalen Technologie im Unterricht beschäftigt. Es werden die verwendeten Methoden, die eingesetzte App sowie die spezifischen Schritte der Implementierung detailliert dargestellt. Dieser Abschnitt vermittelt ein klares Bild darüber, wie die

digitale Wörterbuch-App im Unterricht integriert wurde, welche Herausforderungen sich während der Umsetzung ergaben und der Entwicklung möglicher Lösungsansätze im Rahmen des Projekts.

Den Abschluss der Arbeit bildet die empirische Analyse, die auf den Ergebnissen einer Umfrage basiert, die mithilfe der Umfrage-Plattform «Survey Monkey» durchgeführt wurde. Ziel dieser Umfrage war es, fundierte Rückmeldungen der beteiligten Personen zu sammeln, um die Akzeptanz und den Erfolg der eingesetzten digitalen Wörterbuch-App zu bewerten. Die erhobenen Daten wurden anschliessend systematisch analysiert und kritisch reflektiert, um auf dieser Grundlage mögliche Schlussfolgerungen für zukünftige Entwicklungen und Verbesserungen abzuleiten. Die Ergebnisse der Umfrage dienten als Basis für die abschliessende Analyse und Reflexion des Projekts. Schliesslich wurden auf Grundlage dieser Erkenntnisse Empfehlungen für den weiteren Einsatz der digitalen Technologie im schulischen Kontext ausgesprochen.

1.1 Ausgangslage

Projektausschreibung: «Mit den integrierten Bedienhilfen der Computer ist es möglich, SuS beim Lernen zu unterstützen. In diesem Projekt geht es darum, die gängigen Bedienhilfen im Unterricht zum Einsatz zu bringen und generalisierbare, praktische Szenarien zu entwickeln»

(Projektausschreibung durch Marius Haffner, MA Advanced Lecturer, Juni 2023, HfH Zürich).

Im Rahmen ihres Studiums an der HfH Zürich und ihrer täglichen Praxis als schulische Heilpädagogin befasst sich die Autorin intensiv mit der Sprachentwicklung, dem Spracherwerb und insbesondere dem Wortschatzaufbau bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. Unterstützende Strategien, die den Wortschatzerwerb im Schulalltag fördern, spielen hierbei eine zentrale Rolle. Zu diesen Massnahmen gehören vor allem der Einsatz von assistiven Technologien und digitalen Hilfsmitteln, die den Lernprozess individualisieren und vereinfachen können. Erkenntnisse aus den Modulinhalten „Medien und Informatik im heilpädagogischen Kontext“ der HfH Zürich unterstreichen die Bedeutung solcher Technologien (Bosse et al., 2019; Hollenweger, 2021; Huwer et al., 2019; Schulz et al., 2021). Sie deuten darauf hin, dass digitale Werkzeuge wie interaktive Lern-Apps oder visuelle Unterstützungsmaterialien dazu beitragen, den Wortschatzerwerb gezielt zu fördern, indem sie den Lernenden ermöglichen, auf vielfältige Weise neue Wörter zu entdecken und im Gedächtnis zu verankern.

Besonders im Kontext von Sprachentwicklungsstörungen können assistive Bedienhilfen, wie etwa die App «Book Creator», die in der Arbeit vorgestellt wird, den Lernprozess nachhaltig unterstützen (Zumbach, 2021). Diese digitalen Hilfsmittel bieten den Kindern die Möglichkeit, Wörter spielerisch zu erlernen und zu festigen, wobei die Integration visueller und auditiver Elemente den Lernprozess

weiter erleichtert. Zudem ermöglichen sie eine stärkere Differenzierung und Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden.

Die Arbeit greift zudem auf die Theorien von Burow (2019) zu den Themen „Digitalisierung und Inklusion“ zurück, welche die Rolle der digitalen Transformation im Bildungsbereich betonen. Burow (2019) argumentiert, dass die Digitalisierung ein wichtiges Instrument zur Förderung von Inklusion sein kann, da sie Barrieren abbaut und eine gleichberechtigte Teilhabe am Lernprozess ermöglicht. Durch die Einbindung dieser Technologien in den schulischen Alltag kann der Wortschatzerwerb von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen gezielt unterstützt werden, was eine individualisierte Förderung und eine grössere Teilhabe am Unterricht ermöglicht. Aus wissenschaftlicher Sicht wird somit deutlich, dass die Kombination aus assistiven Technologien und inklusiver Pädagogik wesentliche Faktoren für den erfolgreichen Wortschatzerwerb im schulischen Kontext darstellen (Zumbach, 2021).

Laut Wendlandt und Hude (2000) sind Sprechfreude und Sprachverständnis grundlegende Voraussetzungen für den erfolgreichen Spracherwerb. Sprache ist nach Grimm (2012) ein unverzichtbarer Bestandteil des menschlichen Lebens, da sie nicht nur der Kommunikation und dem Ausdruck von Wünschen und Intentionen dient, sondern auch in engem Zusammenhang mit kognitiven und sozialen Fähigkeiten steht. In diesem Sinne ist Sprache der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe, da sie die Basis für die Interaktion und den Wissensaustausch bildet.

Im schulischen Kontext kommt der Sprachkompetenz eine zentrale Bedeutung zu, insbesondere für den Schriftspracherwerb und die Leseentwicklung. Kappeler-Suter, Plangger et al. (2018) betonen die Bedeutung des dialogischen Lesens als entscheidende Methode zur Förderung sprachlicher Kompetenzen. Dennoch zeigen viele Kinder Schwierigkeiten im Spracherwerb, in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit sowie beim Aufbau und der Festigung ihres Wortschatzes. Laut Grimm (2012) entwickelt sich der Wortschatz eines Kindes in den ersten 15 Lebensjahren von wenigen Wörtern auf etwa 60'000 Wörter. Kinder, die bis zum 24. Lebensmonat die „50-Wort-Schwelle“ nicht erreichen, haben ein erhöhtes Risiko für Sprachentwicklungsstörungen (SES). Diese können, wie Reber & Wildegger (2020) betonen, im schulischen Alltag zu erheblichen Hindernissen führen, da betroffene Kinder Schwierigkeiten haben, den Unterricht zu verstehen, mündlichen Anweisungen zu folgen oder Texte zu lesen und zu schreiben.

In diesem Zusammenhang weist Gold (2018) darauf hin, dass ungünstige individuelle Lernvoraussetzungen das Risiko für schulische Lernschwierigkeiten und damit für einen geringeren Bildungserfolg erhöhen. Vor diesem Hintergrund wird die Frage nach Chancengerechtigkeit in der frühen Sprachförderung besonders dringlich. Kappeler-Suter et al. (2018) unterstreichen die

Notwendigkeit, allen Kindern gleiche Bildungschancen zu bieten, wobei die Herausforderung darin liegt, pädagogische und didaktische Vorgehensweisen zu finden, die Kinder mit SES gezielt fördern. Digitale Medien (Zumbach, 2021), wie beispielsweise digitale Wörterbücher oder Apps zur Sprachförderung, können in diesem Kontext eine zentrale Rolle spielen. Sie bieten nicht nur Unterstützung beim Wortschatzerwerb, sondern ermöglichen es den Kindern auch, aktiv am Unterricht teilzunehmen. Heusinger (2022) hebt hervor, dass didaktische Konzepte unerlässlich sind, um Lernprozesse durch den sinnvollen Einsatz von Medien zu unterstützen. Im folgenden Kapitel wird daher die Relevanz solcher Hilfsmittel im heilpädagogischen Kontext untersucht. Es wird erörtert, wie assistive Technologien dazu beitragen können, kognitive Entlastung zu bieten, den Wortschatz zu erweitern und die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit SES zu verbessern.

1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Die Diskussion um Inklusion und Vielfalt spielt eine zentrale Rolle in der heutigen Bildungslandschaft. Hollenweger (2021) fasst diese Entwicklung prägnant mit dem Leitsatz „Inklusion – eine Schule für alle“ zusammen. Ziel ist es, Lernumgebungen zu schaffen, in denen alle SuS unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen gleichberechtigt und wertschätzend teilhaben können. Diese Aussage unterstreicht auch Scherres (2013) hinsichtlich der steigenden Heterogenität in den Klassen und weist auf die Notwendigkeit von unterschiedlichen Strategien zur Differenzierung hin. Luder et al. (2021) betonen in diesem Zusammenhang, dass eine inklusive Schule jene ist, die die unterschiedlichen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen der SuS wahrnimmt und spezifische Massnahmen ergreift, um diesen gerecht zu werden. Prengel (2022) sieht in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwortung der Schule, individuelle Unterstützungsangebote zu schaffen, die den SuS helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Sie unterstreicht, dass Schulen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Fähigkeiten der jungen Generation spielen und dass der Abbau von Diskriminierung ein wesentlicher Bestandteil inklusiver Pädagogik sein muss. Der Fokus liegt hierbei nicht nur auf dem Zugang zur Bildung, sondern auch auf der aktiven Förderung der Vielfalt und der Beseitigung von Barrieren, die das Lernen und die soziale Teilhabe behindern könnten. Um inklusive Bildung in der Schweiz umzusetzen, müssen die Bedürfnisse der einzelnen SuS, der Klassengemeinschaft und aller beteiligten Personen geschützt werden (Brückel, 2022).

In diesem inklusiven Ansatz tragen die SHP wesentlich zur Entwicklung eines gerechten Bildungssystems bei (Klein, 2021). Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, den Kindern die Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen und sie in ihren individuellen Lernprozessen zu unterstützen (Biewer, 2017). Dies bedeutet, dass die SHP die Kinder im Schulalltag begleiten und ihnen den Zugang zu den schulischen Inhalten erleichtern. Besonders im Fokus steht dabei die Unterstützung von Kindern mit

schulischen Schwierigkeiten, um ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen. Biewer (2017) thematisiert in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, Barrieren zu überwinden, um eine inklusive Lernumgebung zu schaffen. Die Zieldimensionen von Chancengerechtigkeit, Partizipation und Inklusion sind dabei zentral. Um dies zu erreichen, müssen die Umweltfaktoren und die Lebenswelt der Kinder berücksichtigt werden. Laut Benkmann und Heimlich (2018) spielt die sonderpädagogische Förderung eine entscheidende Rolle im inklusiven Bildungsansatz, da es um die individuelle Lernförderung und die unterstützende Begleitung der Kinder geht, um ihnen eine erfolgreiche Teilhabe am Lernprozess zu ermöglichen. Laut Derecik und Kaufmann (2013) stellt Partizipation, also die aktive Mitwirkung am Unterricht, einen wesentlichen Aspekt inklusiver Bildung dar. Partizipation setzt dort an, wo SuS in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Diese Möglichkeit stärkt nicht nur das Selbstwirksamkeitserleben der Kinder, sondern fördert auch ihre soziale Teilhabe. In diesem Kontext erweist sich die Rolle der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen als besonders bedeutsam, da sie die Rahmenbedingungen für eine solche Beteiligung mitgestalten und unterstützen.

Im Bereich der Sprachentwicklung kommt der Förderung durch die SHP eine besonders bedeutende Rolle zu, da der Erwerb der deutschen Sprache, insbesondere der Aufbau eines soliden Wortschatzes, eine zentrale Rolle im Bildungsprozess jedes Kindes spielt. Traditionell werden Bild- oder Karteikarten in Papierform als unterstützende Hilfsmittel verwendet, um den Wortschatz zu fördern. Diese visuellen Hilfen erweisen sich jedoch in der Praxis oft als unpraktisch, da Kinder Karten verlieren oder diese nicht zur richtigen Zeit verfügbar sind. Aus dieser Problematik entstand die Überlegung, eine digitale Alternative zu entwickeln, die einfacher in der Anwendung ist und einen flexiblen Zugriff für Lehrpersonen, Eltern und Fachpersonen ermöglicht.

Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, eine Alternative zu entwickeln, die den spezifischen Bedürfnissen der Kinder besser gerecht wird. Das unterstützende Instrument sollte nicht nur leicht zugänglich und flexibel sein, sondern auch die Zusammenarbeit im Rahmen einer sozialen Unterstützung zwischen Lehrpersonen, Eltern und Fachpersonen und SuS fördern. Die soziale Unterstützung und emotionale Wertschätzung trägt zu einem positiven Lernprozess bei (Jantzen, 2005). Die digitale Wortschatzlösung soll den Lernprozess langfristig begleiten und kontinuierlich erweitert werden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vygotskijs (2002) Konzept der „Zone der nächsten Entwicklung“ sowie Jantzens (2005) Erweiterung durch das Prinzip der Anerkennung zentrale Bestandteile moderner Lernpsychologie darstellen. Die Theorien verdeutlichen, dass der Lernprozess

stark von sozialer Unterstützung und emotionaler Wertschätzung geprägt ist. Vygotskij (2002) hebt hervor, dass Kinder durch die Interaktion mit kompetenteren Personen neue Fähigkeiten erwerben, während Jantzen (2005) die Bedeutung der Anerkennung im Lernprozess betont, welche sowohl Motivation als auch Lernfortschritte fördert. Petermann & Petermann (2018) erweitern diese Perspektive, indem sie darauf hinweisen, dass Lernen nicht nur ein kognitiver, sondern auch ein sozialer und emotionaler Prozess ist, der in einem unterstützenden sozialen Umfeld stattfindet. Das Zusammenspiel von sozialer Interaktion, emotionaler Anerkennung und kognitiver Herausforderung ist demnach essenziell für den Lernerfolg. Insgesamt zeigt sich, dass soziale Unterstützung und emotionale Anerkennung entscheidende Faktoren sind, die sowohl das Selbstvertrauen als auch die Lernbereitschaft von Kindern stärken.

2. Cognitive Load Theory (Sweller, 2011)

Die von Sweller (2011) entwickelte Cognitive Load Theory (CLT) bietet ein Modell für das Verständnis von Informationsverarbeitung und Lernen. Ursprünglich in den 1980er Jahren formuliert, legt die Theorie ihren Schwerpunkt auf die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und die nahezu unbegrenzte Kapazität des Langzeitgedächtnisses. Die zentrale Annahme der CLT ist, dass Lernmaterialien so gestaltet sein sollten, dass das Arbeitsgedächtnis effektiv genutzt und Überlastung vermieden wird (Jakop, 2012). Jakop (2012) führt weiter aus, dass das Bewusstsein über die Art und Anordnung von Informationen den Lernenden hilft, Inhalte besser zu verarbeiten. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse haben Vertreter der CLT (Paas, F. & Renkl, A. & Sweller, J., 2003) eine Vielzahl von Ansätzen zur Gestaltung von Lernumgebungen entwickelt. Diese zielen darauf ab, Lerninhalte so zu strukturieren, dass sie die kognitiven Kapazitäten der Lernenden unterstützen, anstatt sie zu überfordern. Die CLT unterscheidet zwischen drei Arten der kognitiven Belastung: der intrinsischen, die durch die Schwierigkeit des Lernmaterials selbst entsteht; der extrinsischen, die durch die Art der Informationspräsentation beeinflusst wird; und der lernbezogenen kognitiven Belastung, die den Aufbau neuen Wissens durch aktives Lernen unterstützt (vgl. 2.1).

2.1. Grundkonzepte der Cognitive Load Theory

Sweller (2011) unterscheiden in der CLT zwischen drei Arten von kognitiver Belastung:

Tabelle 1: In Anlehnung an Sweller (2011) und der Studienarbeit von Jakop (2012): Die drei Arten von kognitiven Belastungen (Klingelfuss, 2024).

1. <i>Intrinsische kognitive Belastung</i>
--

Die intrinsische Belastung wird direkt durch die Komplexität des Lernmaterials bestimmt. Je höher die Komplexität, desto grösser die kognitive Belastung. Diese Art der Belastung hängt davon ab, wie stark die Informationen miteinander verknüpft sind: gut strukturierte und einfacher aufgebaute Inhalte senken die intrinsische Belastung, während komplexe und stark vernetzte Inhalte diese erhöhen (Klepsch & Seufert, 2020).

2. *Extrinsische kognitive Belastung*

Die extrinsische kognitive Belastung wird durch das Format und die Präsentation des Lernmaterials verursacht. Schlecht organisierte oder unnütze Informationen erhöhen die extrinsische Belastung und behindern den Lernprozess, ohne zur Verbesserung des Verständnisses beizutragen (Paas, F. & Renkl, A. & Sweller, J., 2003).

3. *Lernbezogene kognitive Belastung*

Die lernbezogene kognitive Belastung unterstützt den Lernprozess, indem sie die Bildung von Schemata fördert – mentale Strukturen, die Informationen effizient speichern und organisieren. Ein sorgfältig gestaltetes Lernmaterial kann die lernbezogene Belastung gezielt steigern, was das Verständnis und den langfristigen Wissenserwerb der Lernenden unterstützt (Zwanziger et al., 2024).

Die CLT (Sweller, 2011) betont die Notwendigkeit, Lehrinhalte so zu gestalten, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses nicht überlastet wird, insbesondere in pädagogischer Hinsicht. Ein zentrales Ziel der Theorie ist die Reduktion extrinsischer kognitiver Belastungen, um den Lernprozess effizienter zu gestalten. Dies wird besonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten relevant, da deren Arbeitsgedächtnis oft stark beansprucht wird. Digitale Hilfsmittel wie Apps oder digitale Wörterbücher können diesen Prozess unterstützen, indem sie Informationen klar strukturieren und so die kognitive Belastung verringern. Darüber hinaus hebt die Theorie hervor, dass unnötige Informationen in inklusiven Lernumgebungen vermieden werden sollten, um die Lernenden nicht zu überfordern. Eine sorgfältige didaktische Planung, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Lernenden orientiert, ist hierbei von zentraler Bedeutung. Eine strukturierte Anordnung von Informationen erleichtert die Verarbeitung und fördert das langfristige Behalten (Gold, 2018).

Kirschner (2002) und Petko (2020) unterstreichen die Bedeutung einer kontinuierlichen Begleitung des Lernprozesses durch klare Lernziele und geeignete Lehrmethoden. Kirschner (2002) weist zusätzlich auf die Rolle von Selbststeuerung und Motivation hin, die entscheidend für die effektive Nutzung kognitiver Ressourcen sind. Kritiker der CLT (Sweller, 2011), wie Ellerton (2021), bemängeln jedoch, dass die Theorie zu sehr auf die Reduktion der kognitiven Belastung fokussiert und dabei die Komplexität des kritischen Denkens und dessen Förderung vernachlässigt. Ellerton (2021)

argumentiert, dass kritisches Denken eine Mischung aus Wissen, Fähigkeiten und Dispositionen erfordert, die die CLT nicht ausreichend berücksichtigt. Im Gegensatz dazu bleibt Sweller (2011) bei der Annahme, dass kritisches Denken durch die Aneignung von inhaltlichem Wissen gefördert wird und separate pädagogische Interventionen hierfür nicht notwendig sind. Kritiker wie Ellerton (2021) betonen jedoch, dass dies eine vereinfachte Sicht auf das Lernen ist und wichtige Ansätze zur Förderung von Denkfähigkeiten ausser Acht lässt. Vygotskij (2002) ergänzt die Diskussion, indem er darauf hinweist, dass Lernende durch angemessene Herausforderungen, begleitet von unterstützenden Massnahmen, tiefere Lernprozesse durchlaufen können. Eine zu starke Reduktion der kognitiven Belastung könnte das Potenzial der Lernenden einschränken und somit den Lernprozess behindern. Zusätzlich zeigen Gathercole und Baddeley (2008), dass für die erfolgreiche Bearbeitung von Aufgaben ausreichende kognitive Ressourcen erforderlich sind. Wenn jedoch zu viele dieser Ressourcen für das Verständnis der Aufgabenstellung aufgebraucht werden, bleibt weniger Kapazität für die eigentliche Problemlösung, was zu einer verzögerten Bearbeitung oder einem Abbruch führen kann. Zusammenfassend verdeutlicht die CLT, dass eine ausgewogene Gestaltung von Lernmaterialien und die Berücksichtigung der kognitiven Ressourcen der Lernenden entscheidend sind, um den Lernprozess zu optimieren. Die Theorie bietet wertvolle Einsichten in die Gestaltung von Lernumgebungen, erfordert jedoch weitere Entwicklung und kritische Reflexion, um ihre Anwendbarkeit in verschiedenen Lernkontexten zu verbessern (Sweller, 2011).

Abbildung 1: In Anlehnung an die Cognitive Load Theory von Sweller (2011) Veröffentlicht von Practical Psychology, October 6, 2023.

2.2.1. Anpassung des Lernmaterials an die individuelle kognitive Kapazität

SuS mit Lernbeeinträchtigungen oder Sprachentwicklungsstörungen verfügen oft über eine eingeschränkte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, was zu einer erhöhten intrinsischen kognitiven Belastung führt. Janczyk et al. (2004) zeigen in ihren Untersuchungen, dass Kinder mit spezifischen Sprachbeeinträchtigungen in verschiedenen kognitiven Bereichen Defizite aufweisen. Diese Defizite bleiben langfristig bestehen und sind mit einem schwachen akademischen Selbstkonzept verbunden (Skowronek et al., 2018). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsverzögerung ein erhöhtes Risiko für Beeinträchtigungen in mehreren kognitiven Bereichen haben, was sich negativ auf die schulische Leistung auswirken kann. Frühzeitige Diagnosen und die Berücksichtigung dieser kognitiven Einschränkungen in Sprachinterventionsprogrammen sind daher entscheidend (Danielsson et al., 2010).

Die CLT betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer klaren Strukturierung von Lernmaterialien und die Vermeidung unnötiger Informationen, um die kognitive Belastung zu reduzieren (Sweller, 2011). Scherres (2013) hebt hervor, dass diese Ansätze insbesondere für die erfolgreiche Unterrichtsentwicklung wichtig sind. Differenzierte und personalisierte Lernstrategien seien unerlässlich, um den individuellen Fähigkeiten der Lernenden gerecht zu werden und eine kognitive Überlastung zu verhindern. Ein breites Angebot an unterschiedlichen Lernstrategien und Differenzierungen ist im Schulalltag unerlässlich, um den vielfältigen Bedürfnissen der Schülerschaft gerecht zu werden.

Scholz (2007) unterstreicht, dass die Differenzierung von Unterrichtsmaterialien und -methoden wichtige Ansätze darstellen, um auf die Heterogenität der Lernenden besser eingehen zu können. Die Anpassung des Unterrichts an individuelle Lernvoraussetzungen hilft, Lernprozesse effektiver zu gestalten und Lernbarrieren abzubauen. Diese differenzierte Herangehensweise ermöglicht es, die verschiedenen Lerntypen und Leistungsniveaus in einer Klasse besser zu berücksichtigen und so den Bildungserfolg aller SuS zu fördern.

Für die Heilpädagogik ist die Anwendung der CLT von besonderer Bedeutung, da Kinder mit SES oder Lernschwierigkeiten häufig einer erhöhten intrinsischen Belastung ausgesetzt sind (Sweller, 2011). Die sprachlichen Anforderungen und der Aufbau eines soliden Wortschatzes stellen eine besondere Herausforderung dar, da diese Kinder oft mehr mentale Kapazitäten aufwenden müssen, um sprachliche Inhalte zu verarbeiten. Um einer Überforderung entgegenzuwirken, ist es daher unerlässlich, Lernmaterialien so zu gestalten, dass die extrinsische kognitive Belastung reduziert und die lernbezogene Belastung maximiert wird.

In diesem Kontext spielt der Einsatz einer assistiven Bedienung zur Unterstützung des Wortschatzaufbaus eine zentrale Rolle. Ziel ist es, die Lernprozesse gezielt zu fördern, die kognitive Belastung zu verringern und den Zugang zu sprachlichen Inhalten zu erleichtern. Dies ist besonders wichtig, um den spezifischen Bedürfnissen von Kindern mit SES gerecht zu werden und sie in ihrer sprachlichen und kognitiven Weiterentwicklung zu unterstützen.

2.2.2. Förderung der intrinsischen kognitiven Belastung

Die intrinsische kognitive Belastung bezieht sich auf die Komplexität des zu erlernenden Materials. Im heilpädagogischen Kontext ist es von besonderer Bedeutung, diese intrinsische Belastung durch schrittweises Lernen und den Einsatz klarer, leicht verständlicher Aufgabenstellungen anzupassen. Eine sorgfältige Progression von einfachen hin zu komplexeren Aufgaben kann dabei helfen, Überforderung zu vermeiden. Gold (2018) betont, dass schrittweises Lernen mit klaren Aufgabenstellungen grundlegend für den Lernprozess ist. Ein aufbauendes Lernen fördert den Lernprozess und unterstützt die SuS dabei, kontinuierliche Fortschritte zu erzielen. Gold (2018) weist zudem auf die Rolle des Gedächtnisses hin, welches die Ergebnisse von Lernprozessen speichert und so das Lernen nachhaltig unterstützt. In diesem Zusammenhang könnte der kontinuierliche Aufbau eines digitalen Wörterbuchs eine wesentliche Entlastung für die SuS bieten. Durch die fortlaufende Ergänzung und Anpassung des Wörterbuchs haben sie die Möglichkeit, sich regelmässig mit neu auftretenden Wörtern auseinanderzusetzen, diese zu speichern und wiederholt darauf zurückzugreifen. Dies unterstützt nicht nur das langfristige Speichern, sondern trägt auch dazu bei, eine kognitive Überforderung zu vermeiden, die durch die stetige Konfrontation mit unbekanntem Wörtern entstehen könnte. Indem das Wörterbuch als ständiger Begleiter fungiert, kann es den Kindern helfen, ihre sprachlichen Kompetenzen systematisch zu erweitern und sich in ihrer Sprachentwicklung sicherer zu fühlen.

2.2.3. Differenzierung und Individualisierung des Lernens

Die CLT kann dazu beitragen, Lernprozesse zu differenzieren und individuell zu gestalten. Im heilpädagogischen Kontext bedeutet dies, dass Lernmaterialien und Aufgaben gezielt auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Lernenden zugeschnitten werden sollten. Dies ermöglicht eine effektive Entlastung der kognitiven Kapazitäten und fördert ein tieferes Verständnis des Lernstoffs. Die Anwendung der CLT fördert die Entwicklung einer inklusiven Lernumgebung, die darauf abzielt, Lernende entsprechend ihrer individuellen kognitiven Kapazitäten differenziert zu unterstützen, um optimale Lernfortschritte zu gewährleisten (Sweller, 2011).

2.2.4. Zusammenfassung: Heilpädagogische Ansätze zur kognitiven Entlastung

- *Visuelle Unterstützung:* Der Einsatz von visuellen Hilfsmitteln wie digitale Wörterbücher oder Bildkarten, wie im Entwicklungsprojekt dieser Arbeit beschrieben, kann die kognitive Belastung verringern, indem es die Lerninhalte klar und strukturiert präsentiert und die SuS dabei unterstützt, neue Informationen besser zu verarbeiten und abzuspeichern (Farkas & Tiedemann, 2022).
- *Reduktion unnötiger Informationen:* In Anlehnung an Sweller (2011) sollten Lernumgebungen so gestaltet werden, dass unnötige Informationen vermieden werden, um die extrinsische kognitive Belastung zu minimieren. Dies kann durch klare Instruktionen und vereinfachte Darstellungen von Lerninhalten erfolgen.
- *Aufbau von Schemata:* Durch regelmässige Wiederholung und gezielte Wortschatzarbeit können SuS neue Informationen effizienter in ihr Langzeitgedächtnis überführen (Zolcerová, 2021). Dies unterstützt den Aufbau von Wissensschemata, was wiederum die lernbezogene kognitive Belastung verringert.
- *Individualisierte Lernmaterialien* spielen in der Heilpädagogik eine zentrale Rolle, insbesondere wenn es darum geht, den kognitiven Aufwand für SuS mit besonderen Bedürfnissen zu reduzieren. Durch gezielte Unterstützung können personalisierte Materialien, wie beispielsweise ein digitales Wörterbuch zur Wortschatzförderung, den Lernprozess erheblich erleichtern. Diese individualisierten Lernangebote ermöglichen es den Lernenden, sich auf ihre spezifischen Bedürfnisse zu konzentrieren, was zu einer Reduktion der intrinsischen kognitiven Belastung führt (Tyagunova & Raggl, 2023).
Fischer et al. (2021) betonen in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Lernstrategien für selbstgesteuertes Lernen in der individualisierten Bildung. Sie argumentieren, dass durch diese Ansätze die Fähigkeiten und Persönlichkeiten der SuS gezielt gefördert werden können. Selbstgesteuertes Lernen stärkt nicht nur das Selbstvertrauen der Lernenden, sondern ermöglicht es ihnen auch, den Lernprozess eigenverantwortlich zu gestalten und auf ihre individuellen Stärken und Schwächen einzugehen. Somit wird eine nachhaltige und tiefere Auseinandersetzung mit den Lerninhalten gefördert, die den Bildungserfolg langfristig positiv beeinflusst.

Die CLT bietet wertvolle Ansätze, um Lernprozesse im heilpädagogischen Kontext zu optimieren. Durch die gezielte Steuerung der kognitiven Belastung lassen sich Lernbarrieren reduzieren und die Lernchancen erhöhen, insbesondere bei SuS mit speziellen Bedürfnissen. Die Anwendung dieser Theorie kann dazu beitragen, Lernumgebungen inklusiver zu gestalten und den Lernprozess individueller und effizienter zu fördern (Sweller, 2011).

3. Fragestellung

Für die Projektidee, deren Planung und den Start des Entwicklungsprojekts wurde anhand der vorhandenen Literatur eine zentrale Fragestellung entwickelt. Diese Fragestellung dient als Basis für die weitere Umsetzung des Projekts, das eine langfristige und praxisnahe Lösung zur Förderung des Wortschatzaufbaus schaffen soll.

3.1. Hauptfrage

Wie lässt sich die App «Book Creator» als Assistenztechnologie zum Wortschatzaufbau im Unterricht einsetzen?

3.2. Unterfrage

Wie gehen die Kinder/die SHP/die Lehrpersonen/die Eltern und die Logopädie mit der Technologie im Unterricht um? Akzeptanz?

4. Ausgangslage und Entwicklungsziel

4.2. Ausgangslage in der Praxis

In der Schulklasse der schulischen Heilpädagogin, die als Autorin dieser Arbeit fungiert, wurde ein Kind (Fokuskind A) aufgrund einer quantitativen Störung in der Sprachentwicklung sonderpädagogisch mit einer ISR-Beschulung (Integrative Sonderschulung in der Regelklasse) begleitet (Schrey-Dern, 2006). Laut der ICD-10-Eingangsbeschreibung von Dilling (2015) handelt es sich bei solchen Störungen um Beeinträchtigungen, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs bereits in frühen Entwicklungsstadien gestört sind. Diese Störungen umfassen sowohl die sprachliche Ausdrucksfähigkeit als auch das Sprachverständnis. Für die Durchführung des Projekts wurde zusätzlich ein weiteres Kind (Fokuskind B) in einer Parallelklasse einbezogen, welches eine ähnliche Symptomatik aufweist und ebenfalls im Rahmen eines sonderpädagogischen Settings betreut wird. In der diagnostischen Untersuchung zeigten beide Fokusinder eine expressive sowie eine rezepive Spracherwerbsstörung, was die Notwendigkeit einer gezielten sprachlichen Förderung und individuellen Unterstützung im schulischen Umfeld unterstreicht (Schrey-Dern, 2006).

Die Sprachentwicklung ist in allen Bereichen des Sprachbaums nach Wendlandt & Hude (2000) beeinträchtigt, einschliesslich der Artikulation, des Sprachverständnisses, der Grammatik sowie insbesondere des Wortschatzes. Frühe diagnostische Hinweise bei beiden Kindern führten bereits ab dem dritten Lebensjahr zu einer intensiven Frühförderung, um die sprachlichen Defizite zu adressieren. Beide Kinder wachsen zweisprachig (Deutsch und Englisch) auf, wobei insbesondere im

Bereich des Wortschatzerwerbs eine quantitative Störung festgestellt wurde. Insbesondere die Vernetzung von Wörtern aus Geschichten und die Mehrfachbedeutung von Wörtern, wie etwa bei dem Begriff «Birne» (Frucht, Leuchtmittel, Kopf), musste explizit aufgezeigt und gefördert werden. Beim Fokuskind A ist zusätzlich eine verminderte phonologische Bewusstheit feststellbar. In der Praxis äussert sich dies vor allem in Schwierigkeiten beim Verstehen von Aufträgen. Diese Einschränkung beeinträchtigt die Fähigkeit des Kindes, sprachliche Informationen effizient zu verarbeiten und führt zu Defiziten bei der Ausführung mündlicher Anweisungen.

Im Schulalltag zeigt sich bei beiden Fokuskindern aufgrund ihrer eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen, dass der Aufbau und die Festigung des Wortschatzes eine erhebliche Herausforderung darstellen, insbesondere bei Auftragserteilungen und deren Umsetzung. Täglich begegnen den SuS neue und oft unbekannte Wörter, die sie verstehen, benennen und verinnerlichen müssen. In der Schweiz wird der Unterricht je nach Kanton in Deutsch, Französisch oder Italienisch abgehalten. Dabei müssen die Kinder durch den Einsatz von Schulbüchern, Arbeitsblättern und anderen Unterrichtsmaterialien in verschiedenen Fächern wie Mathematik, Naturwissenschaften und Sprache kontinuierlich neue Begriffe lernen. Schätzungen zufolge begegnen Grundschüler jährlich etwa 3'000 bis 5'000 neuen Wörtern (Nagy, W. E., & Anderson, R. C., 1984).

Der Lehrplan 21 des Kantons Zürich (Volksschule Kanton Zürich) betont den Aufbau eines umfangreichen Wortschatzes in allen Fächern der Primarschule, da dieser nicht nur das Textverständnis verbessert, sondern auch die Fähigkeit, Gedanken präzise auszudrücken und Fachinhalte besser zu erfassen. Dabei wird zwischen dem rezeptiven Wortschatz – den Wörtern, die ein Kind versteht, wenn es sie hört oder liest – und dem produktiven Wortschatz unterschieden, der die aktiv verwendeten Wörter umfasst (Schmitt, 2010). Der rezeptive Wortschatz spielt eine wichtige Rolle im Verstehen von Aufgaben, während der produktive Wortschatz für den sprachlichen Ausdruck benötigt wird. Beide Arten sind eng miteinander verbunden und essentiell für die Sprachentwicklung und den Lernerfolg. Hachul und Schönauer-Schneider (2019) weisen darauf hin, dass ein eingeschränkter Wortschatz, wie er bei Kindern mit SES häufig auftritt, sowohl das Verständnis als auch die sprachliche Ausdrucksfähigkeit erheblich beeinträchtigen kann.

Ein zusätzlicher herausfordernder Faktor ist die Zweisprachigkeit beider Fokus Kinder. Kinder mit einem fremdsprachigen Hintergrund gepaart mit einer SES stehen vor der Herausforderung, gleichzeitig die schulische Bildungssprache Deutsch zu erlernen und ihre Erstsprache weiterzuentwickeln. Dies führt zu einer erhöhten kognitiven Belastung, da sie zwischen den beiden Sprachsystemen wechseln müssen. Studien, wie die von Udaya und Ramamuni Reddy (2023), zeigen, dass der Wortschatzerwerb in einer Zweitsprache langsamer verlaufen kann, was zu

Verständnisschwierigkeiten und einem erhöhten Risiko schulischer Misserfolge führen kann. Die Autoren betonen zudem, dass die visuelle Darstellung von Wörtern den Lernprozess erleichtert, indem sie es den Kindern ermöglicht, abstrakte Konzepte greifbarer zu machen und den neuen Wortschatz langfristig zu verankern. Dies ist besonders für zweisprachige Kinder von Vorteil, da die Kombination von Bild und Wort den Transfer zwischen den beiden Sprachsystemen unterstützt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sprachlichen Anforderungen im Schulalltag für Kinder mit SES und zweisprachigem Hintergrund deutlich erhöht sind. Sie müssen nicht nur neue Begriffe erlernen, sondern diese auch im richtigen Kontext anwenden können. Unterstützende Verfahren wie gezielte Sprachförderung und der Einsatz digitaler Hilfsmittel sind daher von grosser Bedeutung, um diesen Kindern den Lernprozess zu erleichtern und ihre sprachliche Entwicklung nachhaltig zu fördern.

4.3. Entwicklungsziel

Im Rahmen der Entwicklungsarbeit wurde nach einer Möglichkeit gesucht, wie für die Fokuskinder eine Wörtersammlung gestaltet werden kann, die durch eine visuelle Darstellungsweise und einfache Handhabung gut zugänglich und im weiteren Verlauf der Schullaufbahn ausbaubar ist (Hilmes & Troué, 2021). Hierbei bietet die App „Book Creator“ eine geeignete Lösung, um diese Wörtersammlung in digitaler Form zu realisieren. Diese unterstützende Technologie soll den Kindern beim Lernen begleiten und den Wortschatzerwerb erleichtern. Die Handhabung der App ist einfach und gut für Kinder geeignet, die bereits mit der Nutzung eines iPads vertraut sind.

Die Online-Version von „Book Creator“ bietet darüber hinaus eine spezielle Lehrerfunktion, mit der die Lehrperson den Kindern individuelle Konten zuweisen kann. Der Zugriff auf die App wird durch die Nutzung eines QR-Codes (Anhang 5) erheblich vereinfacht, wodurch sich die Bedienfreundlichkeit weiter verbessert. Diese Funktionen erleichtern es sowohl den Kindern als auch den Lehrkräften, das digitale Werkzeug effektiv im Unterricht einzusetzen. Durch die Möglichkeit, die Wörtersammlung kontinuierlich zu erweitern, kann sie die gesamte Schullaufbahn der Kinder begleiten und stellt somit ein nachhaltiges Hilfsmittel zur Förderung des Wortschatzes dar.

In der vorliegenden Arbeit wird die Ausgangslage mit der heilpädagogischen Relevanz verknüpft, indem die Umsetzung des Entwicklungsprojekts „Digitales Wörterbuch mit der App «Book Creator»“ beschrieben wird. Der theoretische Teil dient dazu, einen thematischen Bezug zu den sprachlichen Entwicklungsständen der beiden Fokuskinder herzustellen, basierend auf relevanter Fachliteratur. Die praktische Umsetzung des Projekts soll wertvolle Erkenntnisse liefern, die in der Schulpraxis Anwendung finden können. Diese gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen der formulierten Fragestellungen evaluiert und kritisch reflektiert. Zusätzlich wird der Evaluationsprozess durch die

Rückmeldungen aus einer Umfrage unter allen Beteiligten unterstützt. Diese Rückmeldungen bieten wertvolle Hinweise für potenzielle Verbesserungen und eine optimierte Nutzung des digitalen Wörterbuchs in der Zukunft. Die präzise Analyse der gesammelten Daten, verknüpft mit dem theoretischen Hintergrund, dient dazu, mögliche weitere Handlungsschritte aufzuzeigen und den Einsatz solcher digitalen Hilfsmittel im Unterricht weiterzuentwickeln.

5. Theoretische Auseinandersetzung zur sprachlichen Entwicklung

Die Sprache ist, wie Grimm (2012) betont, zentral für das menschliche Leben. Sie dient nicht nur dem Ausdruck von Intentionen, Wünschen und Abneigungen, sondern ermöglicht auch die Kommunikation mit anderen Menschen und steht in enger Verbindung zu kognitiven sowie sozialen Fähigkeiten. Viele Fortschritte in der kognitiven Entwicklung werden erst durch die Sprache möglich, während umgekehrt auch das Denken das sprachliche Wissen beeinflussen kann. Die Sprache spielt somit eine fundamentale Rolle im täglichen Leben und ist eng mit der kognitiven und sozialen Entwicklung verknüpft. In Bezug auf die Sprachentwicklung erläutert Wendlandt (2000) das Modell des Sprachbaums, um die sprachliche Entwicklung eines Kindes bildhaft zu verdeutlichen. Für einen optimalen Spracherwerb müssen grundlegende Voraussetzungen erfüllt sein, die im Modell durch die Wurzeln des Baumes repräsentiert werden. Diese Wurzeln stehen für die anatomischen, kognitiven und sozial-emotionalen Grundlagen, die essenziell für den erfolgreichen Aufbau der sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes sind. Der Baumstamm symbolisiert dabei die Bedeutung von Sprechfreude und Sprachverständnis, während die Baumkrone die verschiedenen sprachlichen Bereiche wie Aussprache, Grammatik, Wortschatz und Kommunikation umfasst. Die Rolle der Umweltfaktoren, symbolisiert durch die Sonne und die Gießkanne, veranschaulicht die äusseren Einflüsse, die für eine gesunde Sprachentwicklung von entscheidender Bedeutung sind (Wendlandt & Hude, 2000). Ein Baum kann sich nur dann vollständig entfalten, wenn er ausreichend Wärme, Licht und Wasser erhält – was in diesem Modell die tägliche Kommunikation symbolisiert. Gleichzeitig sind Nährstoffe in Form von Sprachanregungen notwendig, um das Wachstum zu fördern. Das Prinzip der Sprachentwicklung wird somit bildhaft durch den Sprachbaum dargestellt, wobei der Wortschatz in der Mitte der Baumkrone, neben den Bereichen Artikulation und Grammatik, angesiedelt ist. Laut Wendlandt (2000) wächst der Bereich der Krone, also auch der Wortschatz, in einem beachtlichen Tempo. Wird die Sprachentwicklung jedoch durch Barrieren behindert, kann dies den Aufbau des Wortschatzes und damit auch andere sprachliche Bereiche wie die Grammatik negativ beeinflussen.

5.1 Rahmenbedingungen des Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 des Kantons Zürich (Volksschule Kanton Zürich) beschreibt die Rahmenbedingungen für die schulische Förderung und ist für alle Schulkinder im Kanton verbindlich. Im Fach Deutsch stützt sich der Lehrplan auf sechs Kompetenzbereiche: 1. Hören, 2. Lesen, 3. Sprechen, 4. Schreiben, 5. Sprache im Fokus und 6. Literatur im Fokus. Besonders im Kompetenzbereich „Hören“ (D.1) wird der „rezeptive Wortschatz“ explizit erwähnt (vgl. 5.2). In den Grundfertigkeiten der Kompetenz D.1.A.1 heisst es: *„Die SuS können Laute, Silben, Stimmen, Geräusche und Töne wahrnehmen, einordnen und vergleichen. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gehörte angemessen schnell zu verstehen“ (Volksschule Kanton Zürich).*

Ähnliches gilt für den Kompetenzbereich Lesen (D.2), wo in der Grundfertigkeit D.2.A.1 festgelegt ist: *„Die SuS verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen“.*

Zusammenfassend wird in diesen Grundanforderungen vorausgesetzt, dass die SuS bereits über einen grundlegenden Wortschatz verfügen, auf den sie in den weiteren Kompetenzstufen aufbauen können. Bei Kindern mit SES ist diese Voraussetzung jedoch nicht immer gegeben (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015). Diese Kinder verfügen oft nicht über die notwendigen Fähigkeiten, um den im Lehrplan vorgegebenen Kompetenzerwerb in der vorgesehenen Zeit zu bewältigen. Dies stellt im Schulalltag eine besondere Herausforderung dar, da die definierten Kompetenzen nur unzureichend entwickelt und angewendet werden können. In solchen Fällen sind gezielte Förder- und Unterstützungsmassnahmen notwendig, um diesen Kindern eine gleichberechtigte Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen (Sallat & Schönauer-Schneider, 2015).

5.2 Grundlagen: Sprachliche Kompetenzen

Wie in der Ausgangslage (vgl. 1.1) beschrieben, wird in der vorliegenden Arbeit von einer SES der beiden Fokuskinder ausgegangen. Der rezeptive Wortschatz dieser Kinder ist nicht altersgemäss entwickelt. Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf dem Aufbau und der Vertiefung des Wortschatzes, insbesondere auf dem Erlernen und Verstehen unbekannter Alltagswörter. Die Visualisierung dieser Wörter dient, laut Hilmes und Troué (2021), als „Türöffner in die Welt des Wissens“ und stellt einen wichtigen Orientierungspunkt im Lernprozess dar. Sie betonen, dass die visuelle Darstellung der Begriffe eine unterstützende Rolle bei der Strukturierung und Organisation des Lernmaterials spielt und somit den Förderprozess effektiv unterstützt. Der Wortschatz wird idealerweise in Alltagssituationen durch handelnde Aktivitäten erworben. Hierzu zählen Rollenspiele,

Exkursionen, Besuche, Ausstellungen, Vorträge, Theatersequenzen, der Gebrauch von Redemitteln und die Visualisierung von Bildern. Laut Hass & Storjohann (2015) werden neu erlernte Wörter besonders gut behalten, wenn sie durch Assoziationen und im Kontext erlernt werden. Sie definieren den Wortschatz als eine Menge hochdifferenzierter, heterogener mentaler linguistischer, kommunikativ-diskursiver, visueller, natürlichsprachlicher und sprachtechnologischer Einheiten, die auf vielfältige Weise stark miteinander vernetzt und variabel zusammenspielend sind.

5.3. Sprachförderung mit Medien

«Sprache ist der Schlüssel zur Welt, zum Miteinander, zur Bildung und zum beruflichen Erfolg. Gleichzeitig beeinflusst die Digitalisierung unseren Alltag tiefgreifend und verändert alle genannten Bereiche» (Karin Reber & Wildegger-Lack, 2020). Diese Feststellung unterstreicht, wie entscheidend der Spracherwerb und die Digitalisierung für das soziale und berufliche Leben sind.

Reber und Wildegger-Lack (2020) konzentrieren sich in ihrer Analyse auf den Zeitpunkt, wann Kinder erstmals mit digitalen Medien in Kontakt kommen, und plädieren für einen ausgewogenen Medienmix. Sie argumentieren, dass die frühe kindliche Entwicklung weiterhin im realen Umfeld beginnen sollte und digitale Medien als ergänzendes Instrument eingesetzt werden sollten.

Im Überblick zur Medienkompetenzentwicklung (Anhang 2/Abb. 3) von Reber und Wildegger-Lack (2020) wird deutlich, dass Medienkompetenz auf der Entwicklung visueller, motorischer und kognitiver Fähigkeiten basiert. Diese Fertigkeiten spielen eine zentrale Rolle im Umgang mit digitalen Medien. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die Sprachförderung, da visuelle Darstellungen einen wesentlichen Beitrag zur Veranschaulichung abstrakter Begriffe leisten können.

Medienkompetenz ist ein multidimensionales Konzept, das kognitive, emotionale, moralische und ästhetische Aspekte umfasst (Potter & Potter, 2021). Kinder entwickeln bereits früh grundlegende Medienkompetenzen, insbesondere das Verständnis medialer Zeichensysteme wie Bilder und Filme, was eine zentrale Grundlage für den effektiven Einsatz digitaler Medien im Unterricht bildet.

Insbesondere bei der Wortschatzarbeit spielen digitale Visualisierungen eine wichtige Rolle. Bosse & Schluchter et al. (2019) betonen die Wichtigkeit der Digitalisierung im Bildungsbereich und deren Potenzial, inklusives Lernen zu fördern sowie den Zugang zu Informationen zu erweitern. Der Begriff „Diklusion“ beschreibt die Verschmelzung von Digitalisierung und Inklusion, was dazu beitragen soll, Bildung gerechter zu gestalten, indem individuelle Lernvoraussetzungen berücksichtigt und Barrieren abgebaut werden (Bosse, 2024; Schulz et al., 2021).

Die zunehmende Digitalisierung und der Fokus auf schulische Inklusion haben laut Schulze und Kuhl (2024) zu einer Transformation des Unterrichts geführt. Diese Entwicklungen stellen erhöhte

Anforderungen an Lehrmittel, die den unterschiedlichen Fähigkeiten der Lernenden gerecht werden müssen. Pool Maag (2024) betont die Notwendigkeit, sowohl digitale als auch analoge Lehrmittel weiter auszubauen, um Barrierefreiheit, Differenzierung und das Lernen am gemeinsamen Gegenstand zu fördern. Durch den Einsatz digitaler Medien kann nicht nur der Zugang zu Informationen erleichtert, sondern auch die aktive Teilhabe an Bildungsprozessen gefördert werden (Bosse et al., 2019).

Medienkompetenz wird jedoch nicht automatisch durch das Aufwachsen in einer digitalen Umgebung erworben, weshalb es eine zentrale Aufgabe der Schulen ist, diese systematisch zu vermitteln. Digitale Lehrmittel müssen so gestaltet sein, dass sie den Bildungsbedürfnissen aller SuS gerecht werden. Kompetente Lehrkräfte und geeignete Rahmenbedingungen sind notwendig, um Inhalte sinnvoll mit digitalen Technologien zu verknüpfen und Inklusionsprozesse zu fördern. Brandt et al. (2018) zeigen, dass Kinder bereits früh intuitiv mit digitalen Medien umgehen, was die Bedeutung einer altersgerechten Mediennutzung unterstreicht.

Im Projekt der Autorin wird den SuS die Möglichkeit gegeben, ihren Wortschatz mit Hilfe einer assistiven Bedienungshilfe auszubauen. Diese Technologie soll als unterstützende Massnahme zur Sprachförderung dienen. Reber und Wildegger-Lack (2020) plädieren dabei für eine ausgewogene Mischung aus realen und digitalen Fördermassnahmen, die sowohl die sprachliche Entwicklung als auch den Umgang mit der digitalen Welt fördern. Die Pandemie hat die Bildungslandschaft grundlegend verändert und die Notwendigkeit digitaler Bildungsangebote verstärkt (Bosse et al., 2019; Stamm, 2010). Die Digitalisierung kann dabei helfen, Inklusionsprozesse zu erleichtern und Bildungsgerechtigkeit zu fördern, indem sie den Zugang zu Informationen verbessert und pädagogische Ziele unterstützt. Laut Neugebauer und Zanko (2021) kann die Digitalisierung alles verändern – oder auch nichts.

Zusammenfassend bieten digitale Medien erhebliche Potenziale für die Förderung von Inklusion und Sprachentwicklung. Eine durchdachte Nutzung dieser Technologien kann Sprachbarrieren abbauen und einen gerechten Zugang zu Bildung ermöglichen. Gleichzeitig ist es wichtig, eine ausgewogene Balance zwischen realen und digitalen Lernwelten zu schaffen, um langfristig eine erfolgreiche sprachliche und mediale Entwicklung der SuS zu gewährleisten (Karin Reber & Wildegger-Lack, 2020).

6. Pädagogische und methodisch-didaktische Überlegungen (Zentrale Begriffe und Konzepte)

Pädagogische Überlegungen umfassen die sorgfältige Planung und Reflexion von Erziehungs- und Bildungsprozessen, wobei Didaktik, Methodik und die Definition von Lernzielen zentrale Elemente darstellen. Scherres (2013) betont die Bedeutung der Gestaltung der Lernumgebung, um einen effektiven Lernprozess zu ermöglichen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Prozesse ist die Reflexion, die laut Altrichter (2018) im Rahmen der Aktionsforschung als systematische Untersuchung beruflicher Situationen betrachtet wird. Diese Reflexion trägt zur Sicherstellung eines effektiven und inklusiven Bildungsprozesses bei, und die Fähigkeit zur Reflexion gilt als Kernaspekt der Professionalisierung von Lehrkräften (Kuckuck, 2022).

Im Kontext der Inklusion zielt das Konzept „Schule für alle“ darauf ab, die individuellen Lernvoraussetzungen der SuS zu erkennen und durch spezifische Strategien im Unterricht zu begleiten (Kunz et al., 2021). Dabei ist es entscheidend, eine Lernumgebung zu schaffen, in der sich die Lernenden unterstützt fühlen. Gold (2018) hebt hervor, dass schulisches Lernen gezielt darauf ausgerichtet ist, systematisch Wissen und Fähigkeiten aufzubauen.

Im vorliegenden Entwicklungsprojekt wird eine Massnahme angestrebt, die den beiden Fokuskindern sowohl integrativ beim Wortschatzaufbau als auch kognitiv durch die Visualisierung der Wörter Entlastung bietet. Prengel (2022) betont die Wichtigkeit individueller Lernmaterialien im inklusiven Unterricht, die sowohl im Klassenzimmer als auch zu Hause zur Verfügung stehen sollten. Das Hauptziel des Projekts besteht im gezielten Aufbau des Wortschatzes, wobei die Förderung als „kollektive Tätigkeit“ angesehen wird, bei welcher mehrere Personen zum Wohle der Fokus Kinder auf die Lernziele hinarbeiten (Kunz et al., 2021).

Didaktisch liegt der Schwerpunkt des Projekts auf der Erweiterung des Wortschatzes sowie der strukturierten Planung und Umsetzung der Unterrichtsinhalte. Um die Methode praktikabel und leicht zugänglich zu gestalten, wurde eine digitale Lösung gewählt, die allen Beteiligten, einschliesslich der Eltern, zur Verfügung steht. Der inklusive Ansatz erfordert die Zusammenarbeit eines multiprofessionellen Teams, um eine alltagstaugliche Handhabung zu ermöglichen, die den Fokuskindern beim Wortschatzaufbau gezielt Unterstützung bietet.

Die in der Masterarbeit identifizierten Keywords stellen zentrale Themenfelder dar, die die Planung und Strukturierung der Arbeit leiten. Ein wesentliches Thema ist der Spracherwerb, wobei besonders die Herausforderungen von Kindern mit Sprachentwicklungsproblemen thematisiert werden.

SES erschweren den schulischen Erfolg, da der Wortschatz in enger Korrelation zu den schulischen Leistungen steht (Weinert & Grimm, 2008). Die Arbeit untersucht Ansätze zur Unterstützung des Spracherwerbs bei diesen Kindern.

Die *Wortschatzerweiterung und Festigung* bilden dabei einen zentralen Aspekt. Laut Grimm (2012) ist der Aufbau eines umfangreichen Wortschatzes eine wesentliche Voraussetzung für den Spracherwerb. Die Arbeit analysiert, wie digitale Hilfsmittel diesen Prozess unterstützen können, um den Zugang zur Sprache zu erleichtern.

Digitale Sprachlernwerkzeuge werden als effektive Hilfsmittel zur Förderung des Spracherwerbs betrachtet. Diese Tools ermöglichen es, Wörter systematisch und wiederholt zu üben (Karin Reber & Wildegger-Lack, 2020). Ihre Wirksamkeit wird im Rahmen der Arbeit untersucht.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die *Digitalisierung in der Schule*, die den Unterricht und die Lernmethoden verändert. Burow (2019) spricht von einer digitalen Revolution in der Schule, und die Arbeit untersucht, wie digitale Medien gezielt eingesetzt werden können, um Kinder mit Sprachentwicklungsproblemen zu unterstützen.

Das Konzept der *Diklusion* (vgl. 5.3), also die Verknüpfung von Inklusion und Digitalisierung (Bosse et al., 2019), wird im Kontext der Arbeit analysiert. Die Untersuchung fokussiert auf die Frage, wie digitale Technologien einen inklusiven Unterricht fördern können, um den Zugang zum Lernen für alle Kinder zu verbessern.

Digitale Medien und Technologien spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie neue Wege zur Unterstützung von Lernprozessen bieten (Karin Reber & Wildegger-Lack, 2020). Die Arbeit analysiert, welche Technologien besonders geeignet sind, um Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen zu fördern.

Ein *digitales Wörterbuch* wird als pädagogisches Instrument eingeführt, welches Kindern helfen soll, ihren Wortschatz zu erweitern und zu festigen. Die Arbeit untersucht, wie ein solches Werkzeug pädagogisch sinnvoll gestaltet und in den Unterricht integriert werden kann.

Die Unterstützung von Kindern mit Lernschwierigkeiten, insbesondere im *Umgang mit den Anforderungen* des Schulalltags, bildet einen weiteren thematischen Fokus (Gold, 2018). Die Arbeit betrachtet gezielte Interventionen zur Unterstützung des Spracherwerbs und der Wortschatzarbeit.

Im Hinblick auf die *kognitive Entlastung* wird die CLT von Sweller (2011) herangezogen. Die Arbeit untersucht, wie digitale, assistive Bedienhilfen die kognitive Belastung beim Wortschatzerwerb reduzieren können, um den Lernprozess zu erleichtern.

Das *Nutzungsverhalten* der Kinder sowie der Lehrpersonen bei der Implementierung digitaler Lehrmittel wird ebenfalls analysiert. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und der Anwendung digitaler Hilfsmittel im Unterricht.

Die *Akzeptanz der Digitalisierung* seitens der Kinder, Lehrpersonen und Eltern ist ein weiterer zentraler Aspekt. Die Arbeit untersucht, welche Faktoren die Akzeptanz digitaler Medien im Unterricht beeinflussen und wie diese Hilfsmittel wahrgenommen werden.

Zusammengefasst grenzen diese Keywords den thematischen Rahmen für die Masterarbeit ein und geben einen Überblick über die zentralen Themenfelder für die Projektplanung, die den Einsatz digitaler Technologien zur Unterstützung von Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen untersuchen.

6. Entwicklung des Projekts: Forschungsvorgehen (Methode) und Projektplanung

Im Rahmen der Begleitung des Fokuskindes A (vgl. 4.2) im schulischen Alltag zeigen sich erhebliche Schwierigkeiten im sprachlichen Ausdruck, im Sprachverständnis sowie im Verstehen und Umsetzen von Aufträgen. Besonders deutlich werden die Probleme bei der Erteilung von Aufträgen und der Bearbeitung anspruchsvoller Texte, da dem Kind der notwendige Wortschatz fehlt. Dies betrifft sowohl das Verständnis einzelner Wörter als auch das Erfassen komplexer Zusammenhänge. Der eingeschränkte Wortschatz erschwert es dem Fokuskind A, Aufgaben eigenständig zu bewältigen und am Unterricht aktiv teilzunehmen. Diese Herausforderungen erfordern gezielte Fördermassnahmen, um das Kind im Aufbau seines Wortschatzes und der Entwicklung seiner Sprachkompetenz zu unterstützen.

Aufgrund des diagnostischen Vorwissens und der schulischen Ausgangslage (vgl. 4.2) wurde nach einer geeigneten Fördermassnahme gesucht. Die Idee eines digitalen Wörterbuchs entstand aus der bestehenden Wortschatzkiste, die in der Logopädie verwendet wird. Die regelmässige Erweiterung der Wortkarten durch die KLP, die SHP und die Eltern führte jedoch zu einem ständigen Hin und Her mit den Karteikarten, wobei einzelne Karten verloren gingen. Die bildliche Darstellung der zu erwerbenden Wörter bot eine erhebliche Entlastung der kognitiven Tätigkeit und machte die

Lerninhalte den Lernenden zugänglicher. Laut Hilmes und Troué (2021) ist die Visualisierung eine Methode mit hohem Wirkungsgrad, die in vielen Bereichen effektiv eingesetzt werden kann. Die Autoren betonen, dass Bildzeichen und Bildsymbole zentrale Elemente der Visualisierung sind, die Informationen durch Zeichen und Symbole kodieren. Unter Visualisierung versteht man die Veranschaulichung von Sachverhalten und Prozessen sowie von geschriebener oder gesprochener Sprache durch Bilder.

Das zweite Fokuskind B wird in einer Parallelklasse von einer anderen KLP unterrichtet. Da bei diesem Kind ähnliche Förderbedarfe bestehen, wurde es in das Projekt einbezogen. Auch Fokuskind B wird von einer weiteren SHP, jedoch derselben Logopädin wie Fokuskind A begleitet.

6.1. Projektplanung und Methode

Die Planung des Projekts erstreckte sich über einen Zeitraum von etwa einem Jahr, wobei der thematische Schwerpunkt frühzeitig auf den Aufbau des Wortschatzes gelegt wurde. Insbesondere im Rahmen der ISR-Begleitung im Bereich „Sprache“ erwies sich der systematische Wortschatzaufbau seit Beginn der Schulzeit als zentral für die Förderung der Fokuskinder A und B. Bereits mit dem Eintritt in den Kindergarten wurde eine Wortkartei mit Bildunterstützung eingeführt. Fehlende oder unklare Begriffe aus dem Unterricht und Alltag wurden systematisch von der Klassenlehrperson und den Eltern gesammelt und durch die Logopädin in die Wortkartei aufgenommen. Mit der Zeit wuchs die Sammlung jedoch in einem Umfang, der zunehmend unübersichtlich und schwer zu verwalten wurde. Dieser Umstand führte zu der Überlegung, die Organisation der Wortkarten zu überarbeiten und eine effizientere Struktur für die kontinuierliche Wortschatzarbeit zu entwickeln.

In der Anfangsphase beschäftigte sich die Autorin intensiv mit verschiedenen Medienmöglichkeiten, um die Wortkartei digital umzusetzen. Ziel war es, eine Methode zu entwickeln, die sowohl einfach zu handhaben als auch für die beiden Fokuskinder attraktiv und umsetzbar war. Die App «Book Creator» erwies sich als besonders geeignet für das Projektkonzept. Die Autorin begann sich den Funktionen der App auseinanderzusetzen, sowie den Projektrahmen zu definieren. Im Kontext eines schulischen Standortgesprächs (SSG) wurde die Idee den Eltern sowie den Klassen- und Fachlehrpersonen vorgestellt und deren Bereitschaft zur Mitarbeit erfragt. Nach erfolgreicher Zustimmung konnte das Projekt im Mai 2024 starten und wurde bis zum Schuljahresende in zwei Parallelklassen durchgeführt. Den Abschluss des Projekts bildete eine Umfrage, die mithilfe des Umfragetools «Survey Monkey» durchgeführt wurde, um Feedback von allen Beteiligten einzuholen.

Die erfolgreiche Planung und Umsetzung des Projekts zur Unterstützung des Wortschatzaufbaus der Fokuskinder basierte auf mehreren wesentlichen Planungsdetails, die sorgfältig ausgearbeitet

wurden. Diese Details trugen dazu bei, das Projekt strukturiert anzugehen und eine fundierte Evaluation sicherzustellen. Im Folgenden werden die wichtigsten Planungsaspekte erläutert:

1. Auseinandersetzung mit assistiven Bedienhilfen

Die Auswahl und Untersuchung geeigneter assistiver Bedienhilfen war ein zentraler Bestandteil der Planung. Es wurde analysiert, wie digitale Tools, insbesondere im Kontext von SES, den Lernprozess der Kinder erleichtern können. Die Wahl einer benutzerfreundlichen und praktikablen Technologie stand dabei im Vordergrund. Reber & Wildegger (2020) sprechen in diesem Zusammenhang von der Sprach-Spiel und Medien-Kompetenzentwicklung (Anhang/Abb. 3) und erläutern den Begriff «Medium» als etwas «Vermittelndes». Sie sprechen von Träger und Empfängern, welche Informationen vermitteln. Im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung können sie aber auch Lerninhalte vermitteln.

2. Klärung der Fragestellung

Ein wesentlicher Schritt war die präzise Formulierung der Fragestellung, die sich mit der Unterstützung des Wortschatzerwerbs durch digitale Hilfsmittel befasste. Es galt, die Zielsetzung klar zu definieren und den Fokus auf die Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit SES zu richten.

3. Analyse der sprachlichen Aspekte

Die detaillierte Analyse der sprachlichen Herausforderungen und Anforderungen war von entscheidender Bedeutung, um die Ausgangslage bezüglich der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder genauer zu definieren. Laut Grimm (2012) ist eine solche Klärung notwendig, um gezielte Fördermassnahmen entwickeln zu können. Dazu gehörte auch die Untersuchung, wie die Wortschatzarbeit üblicherweise durchgeführt wird und welche spezifischen Schwierigkeiten Kinder mit Sprachentwicklungsproblemen dabei haben (Schrey-Dern, 2006). Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden spezifische Handlungsschritte zur digitalen Unterstützung entwickelt, um den Wortschatzaufbau der betroffenen Kinder effektiver zu fördern und deren sprachliche Fähigkeiten gezielt zu verbessern.

4. Untersuchung der Thematik der Sprachentwicklungsstörung

Eine umfassende Auseinandersetzung mit den Ursachen und Auswirkungen von SES, wie sie von Schrey-Dern (2006) sowie Wendlandt & Hude (2000) beschrieben wurden, war essenziell, um die spezifischen Bedürfnisse der betroffenen Kinder fundiert zu erfassen. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse lieferten wertvolle Einblicke in die verschiedenen Faktoren, die SES bedingen, sowie in die Herausforderungen, denen Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung gegenüberstehen. Dieses Verständnis der Ursachen und Auswirkungen bildete die Grundlage für die Entwicklung gezielter

Fördermassnahmen im Projektkontext. Durch die differenzierte Berücksichtigung individueller sprachlicher Defizite konnten massgeschneiderte Unterstützungsstrategien entwickelt werden, die sowohl die sprachliche als auch die kognitive und soziale Entwicklung der Kinder umfassend fördern. Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung ermöglichte eine fundierte Anpassung der Fördermassnahmen an die spezifischen Bedürfnisse der Kinder, was zu einer nachhaltigen Unterstützung ihrer Lern- und Entwicklungsfortschritte beitragen kann.

5. Erarbeitung des Wortschatzerwerbs

Der Prozess des Wortschatzerwerbs wurde systematisch analysiert (Schrey-Dern, 2006), um geeignete digitale Werkzeuge und Methoden zu identifizieren, die diesen Lernprozess (Gold, 2018) effektiv unterstützen können. Im Rahmen dieser Analyse wurde besonderer Wert auf interaktive und visuelle Lernformen (Hilmes & Troué, 2021) gelegt, da diese sich als besonders motivierend und lernfördernd für Kinder erwiesen haben. Durch den Einsatz interaktiver Elemente konnten die Kinder aktiv in den Lernprozess eingebunden werden, was nicht nur ihr Interesse weckte, sondern auch die Nachhaltigkeit des Wortschatzerwerbs stärkte. Visuelle Hilfsmittel wie Bilder und Animationen unterstützten zusätzlich das Verstehen und Behalten neuer Wörter, indem sie abstrakte Begriffe greifbarer machten. Die Kombination dieser Methoden ermöglichte es, eine ansprechende Lernumgebung zu schaffen, die sowohl den individuellen Lernbedürfnissen der Kinder gerecht wurde als auch deren intrinsische Motivation förderte (Gold, 2018). Aus wissenschaftlicher Sicht, Burow (2019) spricht in diesem Zusammenhang von der «Zukunftswerkstatt», zeigt sich, dass der gezielte Einsatz solcher digitalen Werkzeuge den Wortschatzerwerb effektiv unterstützt, indem er sowohl kognitive als auch emotionale Lernprozesse positiv beeinflusst.

6. Organisation der Zusammenarbeit aller Beteiligten

Ein zentraler Planungsaspekt war die Organisation der multiprofessionellen Kooperation zwischen Lehrpersonen, SHP, Eltern und den Fokuskindern. Diese Zusammenarbeit erforderte eine enge Abstimmung und regelmässige Kommunikation, um eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts zu gewährleisten. Wolf (2018) betont, dass die Bildungspolitik hohe Erwartungen an die interprofessionelle Zusammenarbeit in Schulen stellt. Dabei liegt die Herausforderung insbesondere in der erfolgreichen Integration verschiedener Berufsverständnisse, die oftmals unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven aufweisen. Eine effektive Zusammenarbeit zwischen diesen Professionen erfordert nicht nur gegenseitiges Verständnis und Respekt, sondern auch eine klare Rollenverteilung und Kommunikationsstrukturen. Dies ist entscheidend, um das gemeinsame Ziel – die bestmögliche Unterstützung der Lernenden – zu erreichen. Durch eine optimale Zusammenarbeit können die Stärken der unterschiedlichen Akteure genutzt und eine ganzheitliche Förderung der Kinder gewährleistet werden.

7. Durchführung der Umfrage

Um die Erfahrungen und Rückmeldungen aller Beteiligten systematisch zu erfassen, wurde eine umfassende Umfrage (Anhang 3 und 4) geplant und durchgeführt. Diese zielte darauf ab, die Akzeptanz und Wirksamkeit der eingesetzten digitalen Hilfsmittel zu evaluieren sowie deren Einfluss auf den Wortschatzerwerb der Fokuskinder zu analysieren. Die gewonnenen Umfrageergebnisse lieferten wertvolle Erkenntnisse darüber, wie die digitalen Lösungen von Lehrpersonen, Eltern und Fachkräften wahrgenommen wurden und welche Auswirkungen sie auf den Lernprozess der Kinder hatten. Insbesondere wurde deutlich, dass die digitalen Werkzeuge nicht nur den Wortschatz der Kinder effektiv erweiterten, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten förderten. Die wissenschaftliche Auswertung der Rückmeldungen ermöglichte zudem eine gezielte Weiterentwicklung der digitalen Hilfsmittel, um deren Effektivität langfristig zu sichern und an die Bedürfnisse der Lernenden anzupassen. Empirische Befunde sind nach Herzig und Grafe (2011) von entscheidender Bedeutung für die evidenzbasierte Optimierung des Einsatzes digitaler Lernlösungen im schulischen Kontext. Sie liefern fundierte Grundlagen, um den Einsatz dieser Technologien zielgerichtet und wirksam zu gestalten.

8. Evaluation des Projekts

Die abschliessende Evaluation des Projekts spielte eine entscheidende Rolle, um den Erfolg der durchgeführten Vorgehensweise umfassend zu bewerten. Im Mittelpunkt der Evaluation standen sowohl die sprachlichen Fortschritte der Fokuskinder als auch die Erfahrungen und Rückmeldungen der beteiligten Lehrpersonen und Eltern. Durch die systematische Analyse der Sprachentwicklung der Kinder konnte der direkte Einfluss der eingesetzten Massnahmen auf den Wortschatzerwerb erfasst werden. Gleichzeitig boten die Erfahrungen der Lehrpersonen und Eltern wertvolle Einblicke in die praktische Umsetzbarkeit und die Akzeptanz der neuen Methoden. Diese mehrdimensionale Betrachtung ermöglichte es, nicht nur die Wirksamkeit der Massnahmen zu bestätigen, sondern auch spezifische Bereiche für zukünftige Optimierungen zu identifizieren. Die gewonnenen Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für Empfehlungen, um das Projekt weiterzuentwickeln und langfristig im Bildungsalltag zu etablieren. Solche wissenschaftlich fundierten Evaluationsprozesse sind essenziell, um die Nachhaltigkeit und Effektivität von Bildungsprojekten sicherzustellen.

6.2. Technologie

App Book Creator

Die Applikation «Book Creator» ermöglicht auf intuitive und benutzerfreundliche Weise die Erstellung multimedialer Bücher, die verschiedene Medienformate wie Audiodateien, Videos und Links integrieren können. Diese Multimedialität erweitert die Funktionalität der Bücher erheblich, da sie nicht nur textbasierte Informationen, sondern auch audiovisuelle Elemente zur

Informationsvermittlung nutzt. Die App ist sowohl als mobile Version (Bsp. iPad) als auch als browserbasierte Online-Version (PC) verfügbar. Letztere erleichtert den Zugang für Lernende, da keine E-Mail-Registrierung erforderlich ist, was die Nutzung im schulischen Umfeld besonders fördert.

Für die Erstellung eines digitalen Wörterbuchs ist «Book Creator» besonders geeignet, da die App eine benutzerfreundliche Handhabung bietet, die es sowohl SuS als auch Lehrkräften, Fachpersonen und Eltern ermöglicht, problemlos mit ihr zu arbeiten. Ein zentrales Merkmal der App ist die Möglichkeit, durch das Scannen von QR-Codes direkt auf die erstellten Bücher zuzugreifen. Diese Funktion schafft eine einfache und barrierefreie Integration in den schulischen Alltag und fördert die aktive Beteiligung aller Involvierten. Die App bietet zudem vielseitige Funktionen, mit denen Inhalte individuell angepasst und auf die spezifischen Lernbedürfnisse der Kinder ausgerichtet werden können, was den Lernprozess flexibel unterstützt.

Die einfache Bedienung von „Book Creator“, ergänzt durch multimediale Funktionen, macht die App zu einem wertvollen Werkzeug im pädagogischen Kontext, insbesondere im Hinblick auf die Förderung des Wortschatzerwerbs bei Kindern mit SES. Trotz der teils langen Tutorials ist die Plattform aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als praktikabel für den schulischen Gebrauch anzusehen. Insgesamt erweist sich «Book Creator» als effektives Hilfsmittel für die Gestaltung eines digitalen Wörterbuchs, das den Wortschatzaufbau gezielt unterstützt.

Abbildung 4: in Anlehnung an die Applikation «Book Creator».

7. Überblick Projektthema: Digitales Wörterbuch – Entlastung der Wortschatzspeicherung

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage (vgl. 4.2) sowie der fachlichen Ausführungen (vgl. 5) stehen die Themen *Wortschatzspeicherung* und *Wortschatzerweiterung* im Mittelpunkt dieser

Arbeit. Diese Aspekte sind besonders relevant für Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen, da sie oft Schwierigkeiten beim Aufbau und der Speicherung ihres Wortschatzes haben. Lüke et al. (2017) erwähnen in ihrer Literatur, dass Kinder mit SES neben einem kleineren Wortschatzumfang auch Besonderheiten in der Wortschatzkomposition sowie der Zuwachsrate zeigen. Dies bestätigen auch Kiese-Himmel & Kruse (1996): die spezifische SES stellt eine tiefgreifende kognitive Entwicklungsstörung dar. Kiese-Himmel & Kruse (1996) erläutern weiter, dass Kinder mit spezifischer SES auch grössere Defizite im Wortschatzaufbau aufzeigen.

Vor diesem Hintergrund zielt das Projektkonzept darauf ab, ein digitales Wörterbuch zu gestalten und dieses mit der App «Book Creator» im schulischen Umfeld umzusetzen. Diese Anwendung soll den SuS eine nachhaltige und strukturierte Möglichkeit bieten, ihren Wortschatz digital zu erfassen, zu erweitern und langfristig zu sichern. Das digitale Wörterbuch dient somit als unterstützendes Instrument im Sprachlernprozess und bildet den Rahmen für die vorliegende Arbeit.

7.1. Argumentation für das Projekt

Die Entscheidung für ein digitales Wörterbuch im schulischen Kontext ist eng mit den aktuellen Entwicklungen in der Medienwelt und den Anforderungen des Lehrplans 21 (Volksschule Kanton Zürich) verbunden. Kinder sind zunehmend mit digitalen Medien konfrontiert, da viele Lehrmittel digital zur Verfügung gestellt werden. Diese Integration digitaler Medien kann den Unterricht bereichern und den Lernprozess der SuS erleichtern (Bosse et al., 2019). Laut Sweller (2011) bieten digitale Medien und assistive Technologien die Möglichkeit, kognitive Prozesse zu entlasten und das Lernen zu unterstützen. Durch die Veranschaulichung von Lerninhalten in einer ansprechenden digitalen Umgebung können Kinder ihre Lernprozesse effektiver gestalten (Gold, 2018).

Der Einsatz von iPads, die in vielen Haushalten bereits verbreitet sind, erleichtert diesen Zugang zu digitalen Werkzeugen, da den Kindern die Handhabung vertraut ist. Jahnke (2013) beschreibt, wie der Einsatz von iPads im Unterricht eine Veränderung in der Didaktik erfordert, hin zu einer digitalen Didaktik, die die Integration von Technologien in den Klassenzimmern fördert. Lehrkräfte entwickeln dabei neue Lernziele und machen durch digitale Produkte das Lernen sichtbar. Die Nutzung von digitalen Technologien für Denk-, Arbeits- und Handlungsprozesse verlangt eben auch Kompetenzen zur Nutzung und Reflexion der neuen Formen der Digitalität (Huwer et al., 2019). Zudem können iPads und ihre Apps an die individuellen Bedürfnisse der SuS angepasst werden, was laut Ebner et al. (2014) positive Auswirkungen auf das Lehren und Lernen hat.

Ein digitales Wörterbuch kann dabei helfen, die kognitive Belastung der beiden Fokus Kinder zu verringern. Durch die digitale Speicherung und Visualisierung von Wörtern wird der Lernprozess

unterstützt und der Zugang zu relevanten Informationen erleichtert (Hilmes & Troué, 2021). Die Verknüpfung von Bildern, Audio und Text in einem digitalen Format bietet eine anschauliche und interaktive Methode zur Förderung des Wortschatzes, die auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt ist. Laut Farkas (2022) können digitale Visualisierungen zudem Schulentwicklungsprozesse übersichtlich darstellen und die Zusammenarbeit fördern.

Insgesamt ermöglicht die Integration eines digitalen Wörterbuchs eine zeitgemäße und praxisnahe Unterstützung des Wortschatzaufbaus, wodurch die kognitiven Prozesse der Lernenden entlastet und ihre sprachlichen Fähigkeiten gezielter entwickelt werden können. Diese Sichtweise wird auch von Feick und Rymarczyk (2022) unterstützt, die betonen, dass ein digitales Wörterbuch den Wortschatzaufbau erleichtert und kognitive Prozesse der Lernenden entlastet.

7.1.1. Ziele der Fokuskinder

Das Projekt zielt darauf ab, den Übergang von einer traditionellen, papierbasierten Wortkartei hin zu einer digitalen Lösung zu vollziehen, mit dem Schwerpunkt auf der systematischen Erweiterung des alltäglichen Wortschatzes der Fokuskinder (Udaya & Ramamuni Reddy, 2023). Ziel ist es, neue und unbekannte Wörter zu identifizieren und in das digitale Wörterbuch zu integrieren. Jedes Wort wird durch eine erklärende Bilddarstellung oder Tonaufnahme ergänzt, um den Lernprozess zu unterstützen und die Bedeutung des Wortes verständlicher zu machen. Dieser methodische Ansatz kombiniert visuelle und auditive Lernkomponenten, um die sprachliche Entwicklung der Kinder nachhaltig zu fördern. Die multimediale Gestaltung des Wortschatzes bietet eine anschauliche und interaktive Vermittlung, die den Kindern hilft, die Bedeutung und Anwendung neuer Begriffe besser zu erfassen (Zumbach, 2021). Die digitale Form ermöglicht nicht nur eine strukturierte und leicht zugängliche Sammlung von Wörtern, sondern auch eine interaktive Lernerfahrung, die das Verständnis und die Speicherung des Wortschatzes durch multimediale Elemente verbessert. Darüber hinaus fördert dieser Ansatz das eigenständige Lernen und den langfristigen Spracherwerb, indem die Kinder aktiv in den Lernprozess eingebunden werden und sie die Wörter über verschiedene Sinneskanäle verarbeiten. Dies trägt zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den neuen Begriffen bei und unterstützt nachhaltig den Wortschatzaufbau und den Spracherwerb.

7.1.2. Ziele der schulischen Heilpädagogik

Die schulische Heilpädagogik hat das Ziel, SuS mit besonderen Lernbedürfnissen gezielt zu unterstützen und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am schulischen Alltag zu ermöglichen. Laut

Biewer (2017) teilen die Heilpädagogik und die inklusive Pädagogik zentrale Begriffe und Aufgabenstellungen im pädagogischen Handeln.

In Zusammenarbeit mit dem Fachteam und den Eltern wurde im vorliegenden Fall eine Lernform entwickelt, die den Wortschatzerwerb durch die Integration einer assistiven Bedienungshilfe, in Form eines digitalen Wörterbuchs, erleichtert. Dieses digitale Wörterbuch soll sowohl im Schulalltag als auch eigenständig von den Kindern genutzt werden. Langfristig zielt diese Massnahme darauf ab, dass die Kinder das digitale Wörterbuch selbstständig verwenden können, um ihren Wortschatz kontinuierlich zu erweitern und ihre sprachlichen Fähigkeiten weiter auszubauen. Die Integration dieser Lernform vereinfacht nicht nur den Lernprozess, sondern unterstützt auch die bessere Eingliederung in den schulischen Alltag, indem eine innovative und nachhaltige Lösung für die sprachliche Förderung bereitgestellt wird.

7.2. Durchführung: Darstellung des Projektablauf

Aufgrund des aktuellen Entwicklungsstands der Fokus Kinder und der theoretischen Grundlagen begann die Planung und Vorbereitung des Projekts im Frühling 2024 (vgl. 4.2/5 und 7). Die Projektdurchführung wurde sorgfältig organisiert und setzte auf die aktive Teilnahme verschiedener Fachpersonen sowie der Eltern der betroffenen Kinder.

Die Projektumsetzung schloss die Beteiligung von zwei KLP, Fachlehrpersonen aus der SHP und der Logopädie ein (vgl. 9). Die Psychomotorik-Fachlehrperson, die ursprünglich ebenfalls eingeladen war, konnte aus technischen und praktischen Gründen während der Projektphase nicht teilnehmen. Neben den Fachlehrpersonen waren auch die Eltern der Fokus Kinder sowie die beiden Fokus Kinder A und B in das Projekt eingebunden. Der Vater der Kinder nahm am Projekt teil, während die Mutter aufgrund von Verständigungsproblemen nicht mitwirken konnte.

8. Konkrete Umsetzung: Frühling bis Sommer 2024

8.1. Informationsschreiben für alle Beteiligten

(Informationsschreiben Anhang 1)

Im Rahmen einer Einführungsveranstaltung erhielt das Schulteam eine umfassende Schulung zur Handhabung der App «Book Creator» sowie zu den Projektablaufen, um eine reibungslose Implementierung des digitalen Wörterbuchs sicherzustellen. Dabei wurde die Nutzung der App und die Handhabung der Geräte gemeinsam erprobt, sodass alle Beteiligten mit dem technischen Medium vertraut waren. Die App «Book Creator» ermöglicht die Erstellung digitaler Bücher und

bietet über eine Browserfunktion die Möglichkeit, QR-Codes (Anhang 5) zu generieren, um den Zugang zu den digitalen Wörterbüchern für die Fokuskinder zu erleichtern.

Die Einführung des digitalen Wörterbuchs in den Unterricht wurde von der SHP in den jeweiligen Klassen der Fokuskinder durchgeführt. Die Kinder wurden dabei in die Nutzung des Wörterbuchs eingewiesen und die Anwendung wurde ihnen schrittweise erläutert. Parallel dazu erhielten die Eltern ein Informationsschreiben, welches die Projektdurchführung erläutert. Diese strukturierte und schrittweise Einführung bildete eine solide Grundlage für die erfolgreiche Implementierung des digitalen Wörterbuchs. Aus wissenschaftlicher Perspektive zeigt sich, dass eine methodische Planung und frühzeitige Einbindung aller Beteiligten wesentliche Erfolgsfaktoren für Bildungsprojekte dieser Art sind. Die enge Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren ermöglichte eine gezielte Unterstützung der Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen und trug maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts bei.

8.2. Verteilung des QR-Codes und Anleitung

Mit der Verteilung des Informationsschreibens (Anhang 1) an die Eltern und Lehrpersonen wurde die Einführung des Projekts offiziell abgeschlossen, wobei auch die Vergabe der QR-Codes (Anhang 5) erfolgte. Diese QR-Codes dienen als Zugang zum digitalen Wörterbuch, das den Kindern und Lehrpersonen eine strukturierte und interaktive Sammlung von Wörtern zur Verfügung stellt. Damit wird sichergestellt, dass alle Beteiligten die notwendigen Ressourcen haben, um das digitale Wörterbuch im schulischen Alltag effektiv zu nutzen. Die QR-Codes ermöglichen es den Lehrpersonen, Eltern und Schülern, jederzeit auf das digitale Wörterbuch zuzugreifen und es bei Bedarf zu bearbeiten.

Um einen kontinuierlichen und einfachen Zugang während des Unterrichts zu gewährleisten, wurden die QR-Codes den Schülern ebenfalls zur Verfügung gestellt und auf dem Pult der beiden Fokuskinder angebracht. Burow (2019) betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer personalisierten Lernumgebung, die auf die Potenzialentwicklung jedes einzelnen Kindes ausgerichtet ist. Der Einsatz der QR-Codes und der digitalen Wörterbuch-App soll den Fokuskindern ermöglichen, aktiv und individuell an ihrem Wortschatz zu arbeiten. Diese digitale Lernumgebung unterstützt die Schüler dabei, ihre sprachlichen Fähigkeiten im Unterricht gezielt weiterzuentwickeln. Reber & Wildegger (2017) heben hervor, dass durch solche Massnahmen Lerninhalte im Rahmen der Sprachförderung effektiver vermittelt werden können. Heyer (2020) spricht zudem von einer Kreativitätstechnik, bei der die Wortschatzarbeit durch automatisch generierte Assoziationen unterstützt wird, was zur

kreativen Erarbeitung von Themen beiträgt. Diese Methode lässt sich nicht nur im schulischen Kontext, sondern auch in anderen Lernumgebungen erfolgreich einsetzen.

8.3. Erprobung in den beiden Klassen

8.3.1. Erprobung des Projekts

Die Erprobung des digitalen Wörterbuchs fand im Schulalltag unter aktiver Beteiligung der beiden SHP statt, die eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung spielten. Sie unterstützten die Kinder direkt im Unterricht, indem sie gemeinsam unbekannte oder nicht verstandene Wörter identifizierten, nach deren Bedeutung suchten und diese in das digitale Wörterbuch eintrugen. Dadurch wurde ein unmittelbarer Lernprozess gewährleistet. In Abwesenheit der SHP übernahm die KLP diese Aufgabe, indem sie unbekannte Wörter notierte, die später gemeinsam in das Wörterbuch übertragen wurden, um den kontinuierlichen Wortschatzaufbau sicherzustellen. Der fortlaufende Austausch zwischen allen Beteiligten während der Erprobungsphase war entscheidend für die Anpassung und Weiterentwicklung des Projekts. Diese enge Zusammenarbeit trug dazu bei, den Lernprozess der Kinder mit SES nachhaltig zu unterstützen und zu optimieren.

8.3.2. Vergleichende Fallanalyse der Fokuskinder A und B

Tabelle 2: Vergleichende Fallanalyse der beiden Fokuskinder A und B (Klingelfuss, 2024).

Themen	Fokuskind A	Fokuskind B
Projektimplementierung	Hohe initiale Akzeptanz, hohes Interesse an der Nutzung des iPads, gute technologische Kompetenz, hohe intrinsische Lernmotivation vorhanden.	Hohe initiale Akzeptanz, hohes Interesse an der Nutzung der iPads, gute technologische Kompetenz, intrinsische Lernmotivation vorhanden.
Erfassung der Wörter (App)	Abhängigkeit von externer Unterstützung.	Noch ausgeprägtere Abhängigkeit von externer Unterstützung.
Aufmerksamkeitssteuerung	Eher gering bei längerer Umsetzungsdauer, hohe Ablenkbarkeit durch die Gestaltungsmöglichkeiten.	Geringere Ablenkbarkeit durch die Gestaltungsmöglichkeiten, fokussierter und ruhiger im Verhalten.
Umgang mit Gestaltungsmöglichkeiten	Hohe Ablenkbarkeit durch kreative Gestaltungsmöglichkeiten.	Geringere Ablenkbarkeit durch die kreative Gestaltungsmöglichkeit. Fokussierter bei der Umsetzung.
Verhaltensvereinbarungen	Notwendigkeit von Vereinbarungen (Umsetzung zu Beginn nur mit Lehrpersonen	Vereinbarungen mussten im geringeren Ausmass getroffen werden, ausgeglichener im

	und Eltern, um Lerninhalte sicherzustellen).	Umgang mit neuen Lernmethoden.
Selbstreguliertes Lernen	Hohes Mass an Unterstützung erforderlich, eigene Lernziele konnten nicht autonom definiert werden. Lernstrategien mussten von aussen aufgezeigt werden.	Hohes Mass an Unterstützung erforderlich, eigene Lernziele konnten nicht autonom definiert werden. Lernstrategien mussten von aussen aufgezeigt werden.
Aufmerksamkeitsspanne	Variierende kognitive Ausdauer je nach Begriff und Aufgabe.	Variabel je nach Begriff und Aufgabe, Bereitschaft höher für Umsetzung trotz langsamerem Fortschritt.
Bearbeitungsgeschwindigkeit	Hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit.	Längere Eingewöhnungszeit bei der Nutzung des neuen Lernmediums, langsames Tempo bei der Aufgabenbearbeitung.
Herausforderungen	Umsetzung von abstrakten Begriffen (Bsp. «Quitschen») in eine bildliche Darstellung stellte eine Herausforderung dar: eine Kombination von visuellen Elementen und einer Audioaufnahme musste gesucht werden. Lösungsorientiertes Suchen fehlt-Eigeninitiative. Erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeit führte zu Ungenauigkeit bei der Erledigung der Aufgaben.	Längere Eingewöhnungszeit bei der Nutzung des neuen Lernmediums. Tempo: eher langsam in der Umsetzung, braucht engere Begleitung/Unterstützung.
Lernerfolg	Positive Entwicklung: Austausch mit Projektbeteiligten führte zu einer kontinuierlichen Erweiterung des Wortschatzes.	Positive Entwicklung: Austausch mit den Projektbeteiligten trug zu einer kontinuierlichen Erweiterung des digitalen Wörterbuches. Umfang des Wörterbuches aber geringer (zeitintensivere Umsetzung).
Privates Umfeld	Begrenzte Nutzung des digitalen Wörterbuchs zu Hause aufgrund zeitlicher und sprachlicher Barrieren.	Begrenzte Nutzung des digitalen Wörterbuchs zu Hause aufgrund zeitlicher und sprachlicher Barrieren.

Insgesamt zeigt sich, dass das digitale Wörterbuch den Lernprozess in der Schule effektiv unterstützt hat. Die Integration in den außerschulischen Alltag könnte durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus optimiert werden, um den Wortschatzerwerb nachhaltig zu fördern.

9. Evaluation/Auswertung der Erprobung: Umfrage mit Survey Monkey

Das Ziel der Evaluation des Projekts war es, signifikante Aussagen über die Anwendung des digitalen Wörterbuchs und dessen Verständlichkeit für die definierte Zielgruppe zu erhalten. Zudem sollte die fachliche Repräsentation überprüft und die im Vorfeld aufgeworfenen Fragestellungen beantwortet werden. Zur systematischen Datenerhebung und -auswertung wurde eine Umfrage (Anhang 3 und 4) mittels des Online-Tools Survey Monkey durchgeführt, an der sieben Personen teilnahmen, nämlich der Vater der Fokuskinder, die Logopädin, die SHP, die beiden KLP sowie die beiden Fokuskinder. Die Umfrage umfasste 19 offene und geschlossene Fragen, um ein breites Spektrum an Rückmeldungen zu erhalten. Sie behandelte Aspekte wie die Handhabung des digitalen Wörterbuchs, die Verständlichkeit des Projekts und die fachliche Relevanz. Die Auswertung erfolgte qualitativ, um detaillierte Einblicke in die Erfahrungen und Bewertungen der Teilnehmenden zu gewinnen und sowohl Stärken als auch Schwächen des Projekts zu identifizieren. Die Ergebnisse lieferten wertvolle Informationen zur Wirksamkeit und Akzeptanz des digitalen Wörterbuchs, die als Grundlage für die Optimierung zukünftiger Projekte dienen. Sie zeigen auf, wie das Wörterbuch besser in den Schulalltag integriert werden kann, um den Lernprozess der Schüler nachhaltig zu unterstützen. Langfristig kann das digitale Wörterbuch so zur sprachlichen Förderung und Verbesserung des Unterrichts beitragen, indem es auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten wird und effektive Lernprozesse ermöglicht.

9.1. Geschlossene Fragestellungen

Fragestellungen: F 3, F 5, F 6, F 7, F 11, F 13 und F 18 aus Survey Monkey Umfrage (Anhang 3)

Fragestellungen F 3 und F 7 Projekteinführung (Anhang 3)

Tabelle 3: Fragestellungen 3 und 7 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zur «Projekteinführung (Klingelfuss, 2024)

Ausgangslage: Fragestellungen F 3 und F 7
Waren die mündliche Einführung sowie die schriftliche Anleitung verständlich? Wie gut konnten sie die Gestaltungsmöglichkeiten des Wörterbuchs anhand der schriftlichen Anleitung der App umsetzen?
Rückmeldung: Beantwortungen
Die Rückmeldung zu F 3 wurde mit 100% positiv eingeschätzt. In der Rückmeldung der Frage F 7 wurde die Verständlichkeit der Anleitung zu 62.50 % als «eher gut» beantwortet. 37.50% bewertete die Anleitung als «gut».

Schlussfolgerungen
<p>Die mündliche Einführung sowie die schriftliche Anleitung zu den Aufgaben des Projekts wurden von den Teilnehmenden insgesamt als gut formuliert und verständlich wahrgenommen. Jedoch legen die Rückmeldungen zur Frage 3 nahe, dass die schriftliche Anleitung hinsichtlich der Nutzung und Gestaltungsmöglichkeiten der App differenzierter hätte ausgearbeitet werden sollen. Es ist unklar, ob die Anleitung nicht genügend detaillierte Erklärungen zu den Gestaltungsoptionen der App bot oder ob die verfügbaren Funktionen der App von den Nutzern als unzureichend empfunden wurden. Diese Unschärfe wird in den Umfrageergebnissen nicht eindeutig angesprochen, was darauf hindeutet, dass dieser Aspekt in der Evaluation des Projekts möglicherweise nicht vollständig erfasst wurde. Für zukünftige Projekte wäre es daher ratsam, einen stärkeren Fokus auf die Erfahrungen der Nutzer mit der App zu legen, um potenzielle Herausforderungen bei der Nutzung besser zu identifizieren. Eine detailliertere und klarere Anleitung, die alle Funktionen der App umfassend beschreibt, könnte dazu beitragen, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Dies würde nicht nur die Zufriedenheit der Teilnehmenden steigern, sondern auch den Lernerfolg durch eine effektivere Nutzung der App fördern.</p>

Fragestellungen F 5, F 6 und F 13: App «Book Creator» (Anhang 3 und 4)

Tabelle 4: Fragestellungen 5, 6 und 13 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zur App «Book Creator» (Klingelfuss, 2024).

Ausgangslage: Fragestellungen F 5, F 6 und F 13:
<p>Zur Handhabung der App «Book Creator»: wie vertraut sind sie mit der Nutzung eines iPads? Wie schwierig war es für sie, sich mit der Benutzeroberfläche von «Book Creator» vertraut zu machen? Wie oft wurde das digitale Wörterbuch im Alltag eingesetzt?</p>
Rückmeldung: Beantwortungen
<p>Die Vertrautheit mit dem Medium iPad wurde von 62,50 % der Befragten als «eher hoch» und von 37,50 % als «hoch» eingeschätzt. Ein Kommentar aus der Befragung hebt hervor, dass die Kinder selbstständig und schnell mit der Handhabung des iPads zurechtgekommen seien, was die positive Bewertung der Vertrautheit mit dem Gerät unterstreicht. Auch die Benutzeroberfläche der App wurde überwiegend als «eher leicht» bis «leicht» eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Bedienung der App von den Teilnehmenden insgesamt gut aufgenommen wurde. Die Umsetzung des digitalen Wörterbuchs im Alltag variiert jedoch, mit Einschätzungen von «selten» bis «sehr oft». Diese Schwankungen in der alltäglichen Nutzung deuten darauf hin, dass das Wörterbuch gut angenommen wurde, die tatsächliche Anwendung im Schulalltag und zu Hause jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt war.</p>
Schlussfolgerungen
<p>Die Ergebnisse der Umfrage zur Vertrautheit der beiden Fokuskinder mit der App zeigen eine gewisse Diskrepanz in der Wahrnehmung. Während die Kinder ihre Vertrautheit mit der «Book Creator»-App als «eher hoch» einschätzten, deuteten andere Befragte auf eine möglicherweise niedrigere Vertrautheit hin. Diese Unterschiede in der Einschätzung legen nahe, dass die Wahl des Mediums grundsätzlich als passend betrachtet werden kann, auch wenn es unterschiedliche Perspektiven hinsichtlich der Kompetenz im Umgang mit der App gab. Die Umfrage (Anhang 3, Frage 13) verdeutlicht zudem, dass das digitale Wörterbuch vor allem von der SHP sowie der Logopädie in Zusammenarbeit mit den Kindern genutzt wurde, während die KLP angaben, das Wörterbuch eher selten im Unterricht eingesetzt zu haben. Diese geringere Nutzung im regulären Unterricht könnte auf zeitliche Einschränkungen im Schulalltag zurückzuführen sein. Die Befunde zeigen, dass die Akzeptanz und Anwendung des digitalen Wörterbuchs durch die Fachpersonen, insbesondere in den Bereichen Heilpädagogik und Logopädie, überwiegend positiv waren. Jedoch war die umfassende Integration in den regulären Unterricht noch begrenzt. Es wird deutlich, dass die Wahl des Mediums erfolgreich war, jedoch weitere Optimierungen in Bezug auf den Einsatz im</p>

Unterricht erforderlich sind. Insbesondere sollten Massnahmen ergriffen werden, um die Nutzung im Unterricht effizienter zu gestalten und die begrenzten Zeitressourcen im Schulalltag besser zu nutzen (vgl. 9.4.4)

Frage F13

Abbildung 5: Fragestellung 13 (Klingelfuss, 2024)

Fragestellungen F 11 und F 18: Stolpersteine und Unklarheiten (Anhang 3 und 4)

Tabelle 5: Fragestellungen 11 und 18 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zu «Stolpersteine und Unklarheiten» (Klingelfuss, 2024).

Ausgangslage: Fragestellungen F 11 und F 18:
Konnten allfällige Stolpersteine während der Umsetzungszeit ausgeräumt werden? Wie empfanden sie die Zusammenarbeit von allen am Projekt beteiligten Personen?
Rückmeldung: Beantwortungen
Hinsichtlich der Ausräumung der Stolpersteine gaben 71.43% der Befragten eine positive Rückmeldung. 28.57 % verneinten die Fragestellung. Aus den Kommentaren ist zu schliessen, dass sie an die Grenzen der App resp. der Gestaltungsmöglichkeiten stiessen. Es wurde in dieser Frage auch auf die fehlende Speichermöglichkeit hingewiesen. Bezüglich der Zusammenarbeit: 50% empfanden die Zusammenarbeit als «gut». 12.5.% als «genügend» und 37.5 % als «sehr gut».
Schlussfolgerungen
Während der Projektumsetzung traten mehrere Herausforderungen auf, die den Fortschritt und die Effizienz beeinträchtigten. Nicht alle Fragen und Probleme konnten im Verlauf des Projekts vollständig geklärt werden. Einige Teilnehmende suchten während des Projekts den Kontakt zur Projektleitung, um technische Anliegen zu besprechen und spezifische Fragen zu klären. Diese Anfragen wurden zeitnah beantwortet, was zur Behebung der Probleme beitrug. Ein wesentlicher Bereich, in dem Schwierigkeiten auftraten, war die Handhabung der App «Book Creator». Die Teilnehmenden stiessen auf Einschränkungen bezüglich der Speichermöglichkeiten der App und

der Lesbarkeit des QR-Codes. Insbesondere das Problem, dass der QR-Code nicht von allen Geräten zuverlässig gelesen werden konnte, führte wiederholt zu Zeitverzögerungen und beeinträchtigte den reibungslosen Ablauf der Nutzung. Diese technischen Hürden stellten zentrale Herausforderungen dar, da sie zusätzliche Zeit und Ressourcen zur Behebung erforderten und somit den Fortschritt und die Effizienz des Projekts negativ beeinflussten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die technischen Schwierigkeiten, insbesondere in Bezug auf die Speicherung der Daten und die QR-Code-Lesbarkeit, bedeutende Herausforderungen während der Projektdurchführung darstellten. Diese Probleme verlangten nach zusätzlichen Anpassungen und wirkten sich auf den Projektverlauf aus. Die Zusammenarbeit unter den Beteiligten wurde insgesamt als positiv bewertet, jedoch wurde rückblickend angemerkt, dass ein intensiverer Austausch während der Projektphase wünschenswert gewesen wäre.

Frage F11

Abbildung 6: Fragestellung 11 (Klingelfuss, 2024)

Frage F18

Abbildung 7: Fragestellung 18 (Klingelfuss, 2024)

Zusammenfassung mit Rückschlüssen:

Aus den Rückmeldungen der Umfrage (Anhang 3 und 4) lässt sich ableiten, dass die Einführung des Projekts sowohl mündlich als auch schriftlich insgesamt gut verstanden wurde. Die Teilnehmenden konnten sich klar mit dem Projektkonzept identifizieren und zeigten ein grundlegendes Verständnis für die Zielsetzung. Dennoch offenbarte sich im Verlauf des Projekts, dass die Einführung in die Handhabung der App in Bezug auf ihre umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten ausbaufähig war.

Die App «Book Creator» stieß im Verlauf des Projekts an ihre Grenzen und erfüllte nicht alle Ansprüche oder Erwartungen der Beteiligten. Die fehlende Möglichkeit zur Speicherung eingegebener Daten, wie Wörter, Bilder und Beschreibungen, sowie Schwierigkeiten bei der zuverlässigen Lesbarkeit des QR-Codes auf verschiedenen Geräten wurden als signifikante Einschränkungen identifiziert. Diese technischen Barrieren führten zu wiederholten Verzögerungen im Projektablauf und beeinträchtigten die Kontinuität und Effizienz der Projektdurchführung.

In Anbetracht der Rückmeldungen ist es notwendig, für zukünftige Implementierungen eine alternative Lösung zu entwickeln, die den gestellten Anforderungen besser entspricht. Eine App oder ein Programm sollte über eine zuverlässige Speicherfunktion verfügen und die Lesbarkeit von QR-Codes muss sichergestellt sein, um die bestehenden Herausforderungen im Umgang mit dem digitalen Wörterbuch effektiv zu adressieren. Solche technischen Anpassungen können nicht nur die

Benutzerfreundlichkeit und Effizienz des Systems verbessern, sondern auch die nachhaltige Nutzung der digitalen Lösung im schulischen Alltag unterstützen. Durch eine optimierte und an die Bedürfnisse aller Beteiligten angepasste Implementierung lässt sich die Effektivität des Projekts deutlich steigern. Dies würde nicht nur den Lehrkräften und den Kindern zugutekommen, sondern auch die übergeordneten Lernziele in Bezug auf den Wortschatzerwerb langfristig fördern.

9.2. Offene Fragenstellungen

Fragestellungen: F 2, F 4, F 8, F 9, F 10, F 12, F 14, F 15, F 16, F 17, F 19 (Anhang 3)

Fragestellungen: F 2 und F 4: Projekteinstieg und Projektbegleitung

Tabelle 6: Fragestellungen 2 und 4 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zu Projekteinstieg und Projektbegleitung (Klingelfuss, 2024).

Ausgangslage: Fragestellungen F2 und F 4
Projekteinstieg: Sind das Projekt «Digitales Wörterbuch» und seine Zielsetzung verständlich erklärt worden? Wie empfanden sie die Begleitung während der Umsetzung durch die Projektleitung?
Rückmeldung: Beantwortungen
Die Rückmeldungen zu beiden Fragen waren durchwegs positiv. Die Einführung in das Projekt wurde von den Teilnehmenden gut verstanden, was auf eine klare und effektive Kommunikation der Projektziele und -inhalte hindeutet. Auch die Projektbegleitung wurde positiv bewertet, wobei die Unterstützung während der Umsetzung des Projekts als hilfreich und angenehm wahrgenommen wurde. Dies zeigt, dass sowohl die Einführung als auch die kontinuierliche Begleitung entscheidend dazu beigetragen haben, dass die Teilnehmenden sich gut informiert und unterstützt fühlten.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass der Einstieg in das Projekt, insbesondere durch das Informationsschreiben und die persönliche Einführung, erfolgreich gestaltet wurde. Die Teilnehmenden konnten sich mit dem Konzept identifizieren und empfanden die Projektbegleitung als unterstützend und offen für Fragen. Dies trug dazu bei, dass die Beteiligten sich engagiert und wohlwollend mit dem Projekt auseinandersetzten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die sorgfältige Einführung und kontinuierliche Begleitung des Projekts die Grundlage für eine positive Resonanz und eine erfolgreiche Implementierung des digitalen Wörterbuchs bildeten. Die klare Kommunikation der Ziele und die Unterstützung durch das Projektteam haben dazu beigetragen, dass sich die Teilnehmenden gut vorbereitet und eingebunden fühlten.

F2 Projekteinstieg: Sind das Projekt "Digitales Wörterbuch" und seine Zielsetzung verständlich erklärt worden?

Beantwortet: 8 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Ja, ich habe es verstanden. Wir sammeln Wörter,	8/22/2024 10:44 AM
2	Ja habe es verstanden, ein bisschen.	8/20/2024 2:21 PM
3	Ja, wir hatten eine Einführung und konnten Fragen stellen.	7/15/2024 5:13 PM
4	Ja, es wurde früh angekündigt	7/9/2024 1:41 PM
5	Ja, vollumfänglich.	7/8/2024 1:37 PM
6	Ja, es wurde klar und verständlich erklärt.	7/2/2024 4:52 PM
7	ja	7/1/2024 3:34 PM
8	Ja, soweit habe ich alles verstanden.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 8: Fragestellung 2 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

F4 Wie empfanden sie die Begleitung während der Umsetzung durch die Projektleitung?

Beantwortet: 7 Übersprungen: 1

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Gut und sie hat es mir gut erklärt.	8/22/2024 10:44 AM
2	Cool	8/20/2024 2:21 PM
3	Gut	7/15/2024 5:13 PM
4	Auf Anfrage habe zusätzliche nützliche Tipps von Frau Klingelfuss erhalten, welche ich meinen Kindern dann mitteilen konnte.	7/9/2024 1:41 PM
5	Wenn ich eine Frage hatte, konnte ich mich immer direkt an Iris wenden, was ich sehr schätzte.	7/8/2024 1:37 PM
6	Die Begleitung war sehr angenehm.	7/2/2024 4:52 PM
7	ja, war sehr gut!	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 9: Fragestellung 4 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

Fragestellungen: F 8 und F 9 Nutzen des digitalen Wörterbuchs (Anhang 3)

Tabelle 7: Fragestellungen 8 und 9 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zur Anwendung und Umsetzung des digitalen Wörterbuchs (Klingelfuss, 2024)

Ausgangslage: Fragestellungen F 8 und F 9
Zur Anwendung des digitalen Wörterbuchs: Wie gelang die Umsetzung beim Wörter schreiben und der Bildsuche im Unterricht bzw. im Alltag?
In welchen Situationen nutzten sie das digitale Wörterbuch?

Rückmeldung: Beantwortungen

Die Rückmeldungen zur Nutzung des digitalen Wörterbuchs waren unterschiedlich. Grundsätzlich zeigte sich, dass Einträge erfolgreich vorgenommen werden konnten, allerdings wurde der Zeitfaktor mehrfach als Herausforderung hervorgehoben, da die Eingabe als zeitintensiv empfunden wurde. Besonders die Bildersuche erwies sich als einfach, benötigte jedoch zu Beginn Unterstützung durch Erwachsene. Die Eingaben der Wörter erfolgten meist durch die SHP und die Logopädin gemeinsam mit den Kindern, da das Schreiben der Wörter auf der iPad-Oberfläche von einer befragten Person – Fokuskind B – als schwierig beschrieben wurde. Ein weiterer Aspekt, der in den Rückmeldungen zur Sprache kam, war die Ablenkbarkeit durch die Oberfläche der App. Die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten führten dazu, dass Kinder eher zum «Herumspielen» neigten, was wiederum die Gefahr von unbeabsichtigtem Löschen von Einträgen mit sich brachte. In diesem Zusammenhang wurde der Wunsch nach einer Speichermöglichkeit geäußert, um Einträge zu sichern und den Lernfortschritt zu bewahren.

Das digitale Wörterbuch kam in verschiedenen Situationen zum Einsatz: zu Hause für die Umsetzung der Hausaufgaben, im Unterricht in den Fächern Deutsch und NMG, während der Therapie sowie im Rahmen von Aufträgen, die im Unterricht erteilt wurden. Diese vielseitigen Einsatzmöglichkeiten verdeutlichen das Potenzial des digitalen Wörterbuchs, den Lernprozess in unterschiedlichen Kontexten zu unterstützen. Dennoch zeigen die Rückmeldungen, dass eine Optimierung, insbesondere hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und Speichermöglichkeiten, wünschenswert wäre, um den Lernprozess weiter zu erleichtern und effizienter zu gestalten (vgl. 9.4.4).

Schlussfolgerungen

Die Implementierung des digitalen Wörterbuchs zeigte, dass die anfängliche Begleitung der Fokuskinder durch Erwachsene wesentlich dazu beitrug, ihnen den Umgang mit dem neuen System näherzubringen. Nach dieser Eingewöhnungsphase waren die Kinder in der Lage, die Einträge weitgehend selbstständig vorzunehmen. Dennoch wurde die Bearbeitung als zeitintensiv wahrgenommen, was dazu führte, dass Wörter oft über längere Zeiträume gesammelt und erst später in das digitale Wörterbuch eingepflegt wurden (vgl. 9.4.4).

Ein weiterer kritischer Aspekt war die Gestaltung der App-Oberfläche. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der App führten dazu, dass die Kinder zu kreativem Handeln angeregt wurden, was teilweise vom primären Fokus, dem Worteintrag, ablenkte. Zudem bestand die Gefahr, dass durch schnelle Bewegungen der Kinder bestehende Einträge versehentlich gelöscht wurden. Diese Beobachtungen verdeutlichen die Notwendigkeit einer zuverlässigen Speicherfunktion in der App, um solche Risiken zu minimieren und die Datensicherheit zu gewährleisten. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine alternative Applikation, die sowohl eine benutzerfreundlichere Oberfläche als auch eine zuverlässige Speicherfunktion bietet, besser auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt wäre. Eine solche Technologie könnte den Fokus stärker auf den Wortschatzaufbau lenken und gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit des Lernprozesses verbessern.

F8 Zur Anwendung des digitalen Wörterbuchs: Wie gelang die Umsetzung beim Wörter schreiben und der Bildsuche im Unterricht bzw. im Alltag?

Beantwortet: 8 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Das Schreiben auf dem Ipad war für mich etwas schwierig. Ich musste immer lange die Wörter suchen.	8/22/2024 10:44 AM
2	Cool hat mir Spass gemacht	8/20/2024 2:21 PM
3	Nur die SHP hat damit gearbeitet.	7/15/2024 5:13 PM
4	Ich selber keine Einträge gemacht	7/9/2024 1:41 PM
5	Es brauchte eine Weile, bis V (fast) selbstständig die Wörter /Bilder einfügen konnte. Damit die Wörter in die richtige Wortgruppen eingeteilt wurden und er sich beim Bilder suchen nicht verlor, benötigte V Begleitung.	7/8/2024 1:37 PM
6	Grundsätzlich gelang es gut, jedoch fehlte häufig die Zeit. Es musst nach der Lektion gemacht werden.	7/2/2024 4:52 PM
7	Es war eher zeitintensiv, da die Kinder gerne herumspielen mit den Gestaltungsmöglichkeiten und dabei gerne auch mal andere Einträge gelöscht werden. Fixierung der Seiten wäre toll.	7/1/2024 3:34 PM
8	Das war doch ganz einfach.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 10: Fragestellung 8 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

F9 In welchen Situationen nutzten sie das digitale Wörterbuch?

Beantwortet: 8 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Bei den Hausaufgaben von der Logopädie. Bei den Wörtern und dem Erzählen.	8/22/2024 10:44 AM
2	Wenn ich ein Wort verstanden habe. Die Wörter die ich nicht kenne.	8/20/2024 2:21 PM
3	Wörter sammeln bei NMG und Leseaufgaben -> SHP hat sie dann mit ihm besprochen und aufgenommen	7/15/2024 5:13 PM
4	Meine Kinder nutzen das Wörterbuch	7/9/2024 1:41 PM
5	Die Wörter wurden während ein paar Tagen gesammelt und bei der nächsten Gelegenheit zusammen mit V eingefügt. Die Wörter stammten aus den Themenbereichen Deutsch, teilweise Mathe und vor allem NMG.	7/8/2024 1:37 PM
6	Vor allem, um Wörter einzutragen, wenn beim Lernen im Klassenzimmer ein unbekanntes Wort identifiziert werden konnte.	7/2/2024 4:52 PM
7	während der Therapie bei Erarbeitung von neuem Wortschatz	7/1/2024 3:34 PM
8	Wenn die SuS eine Aufgabe erhalten.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 11 Fragestellung 9 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

Fragestellungen: F 10: Herausforderungen (Anhang 3)

Tabelle 8: Fragestellung 10 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zu den Herausforderungen bei der Umsetzung (Klingelfuss, 2024)

Ausgangslage: Fragestellungen F 10

Die Herausforderung der Umsetzung: Welche Herausforderungen traten während dem Bearbeiten des Wörterbuchs auf?

Rückmeldung: Beantwortungen

- Grenzen der Applikation (mangelnde Speichermöglichkeit)
- Lange Bearbeitungszeit für einen Eintrag (Für 4 bis 5 Wörter wurden 20 bis 30' benötigt)
- Zeitfaktor für die Umsetzung sehr lange
- Zeitressourcen fehlten
- Schwierige Verbildlichung der Wörter
- Fehlende Speichermöglichkeit
- Fehlende Trainingsmöglichkeit
- QR-Code wurde von gewissen Geräten nicht erkannt

Schlussfolgerungen

Die Evaluation des Projekts hat gezeigt, dass die App «Book Creator» in einigen Bereichen an ihre Grenzen stösst. Besonders die mangelnde Speicherfähigkeit und das Fehlen von Trainingsmöglichkeiten für das Abrufen des Wortschatzes wurden als wesentliche Einschränkungen identifiziert. Diese Aspekte erforderten eine intensive Begleitung durch die Fachpersonen und führten zu einer zeitaufwändigen Nutzung der App. Die Notwendigkeit, eine alternative digitale Lösung zu finden, die sowohl die Speicherung als auch das gezielte Training des Wortschatzes unterstützt, ist daher ein zentrales Anliegen für die Weiterentwicklung des Projekts. Zusätzlich wurde der zeitliche Aspekt als herausfordernd empfunden. Die begrenzte Zeitressource im Schulalltag führte dazu, dass die Anwendung des digitalen Wörterbuchs häufig verschoben wurde. Um diesem Problem entgegenzuwirken, sollte eine angepasste Strategie entwickelt werden, die den zeitlichen Aufwand minimiert. Hierzu könnten feste Zeitfenster für die Nutzung des digitalen Wörterbuchs eingeplant werden, um die Integration in den Schulalltag zu erleichtern. Zudem könnte die zunehmende Vertrautheit der Fokuskinder mit der Technologie in der Zukunft dazu beitragen, dass die Handhabung der App effizienter und selbstständiger erfolgt, wodurch der Zeitaufwand reduziert wird. Im Rahmen der technischen Umsetzung und der Erkennung der QR-Codes wurden vereinzelt Rückmeldungen erfasst. Es lässt sich jedoch annehmen, dass der Grossteil der Beteiligten erfolgreich auf die digitalen Inhalte zugreifen konnte, wenngleich nicht alle Nutzererfahrungen dokumentiert wurden. Die Analyse deutet darauf hin, dass eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des digitalen Werkzeugs sowie eine Optimierung der zeitlichen Planung angebracht wären. Die Evaluation zeigt zudem, dass die Integration einer Applikation, die sowohl die Speicherung als auch das systematische Training des Wortschatzes ermöglicht, eine potenzielle Verbesserung der digitalen Wörterbuchlösung darstellen könnte (vgl. 9.4.4). Der fortlaufende Einsatz sowie eine kontinuierliche Anpassung der eingesetzten Strategien können die Effizienz und den didaktischen Mehrwert des digitalen Wörterbuchs im schulischen Kontext weiter optimieren.

F10 Herausforderung bei der Umsetzung: Welche Herausforderungen traten während dem Bearbeiten des Wörterbuchs auf?

Beantwortet: 8 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Das Schreiben von Wörtern und das Suchen der Bilder. Manchmal hat das Ipad nicht funktioniert. Der QR Code funktionierte nicht immer.	8/22/2024 10:44 AM
2	Bilder suchen war schwierig.	8/20/2024 2:21 PM
3	In den Alltag integrieren war nicht immer einfach. (Zu wenig Zeit)	7/15/2024 5:13 PM
4	Fehlende Speicherungsmöglichkeit	7/9/2024 1:41 PM
5	Die Bearbeitung, bzw. das Einfügen der Wörter, Bilder und dazu passenden Sätzen erforderte viel Zeit. Im Schuljahresende-Quintal lief viel und es war manchmal nicht einfach, ein Zeit-Fenster für die Bearbeitung zu finden, da 4-5 Wörter meist 20-30' Arbeit bedeuteten. Die Wörter wurden eingepflegt, doch BookCreator bietet leider keine Trainingsmöglichkeit, um den produktiven Wortschatz zu erweitern.	7/8/2024 1:37 PM
6	Es ist relativ ein langer Weg, bis ein neuer Eintrag vollständig und abgeschlossen ist. Die Zeit während des Unterrichts fehlte mir, um es genau, sorgfältig und gemeinsam mit dem Kind zu machen. Gewisse Wörter können nicht oder nur schlecht verbildlicht werden.	7/2/2024 4:52 PM
7	Grenzen der App Book creator (siehe oben)	7/1/2024 3:34 PM
8	Eigentlich keine.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 12: Fragestellung 10 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

Fragestellungen: F 12 (Anhang 3)

Tabelle 9: Fragestellung 12 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zum Nutzen des digitalen Wortschatzes (Klingelfuss, 2024)

Ausgangslage: Fragestellungen F 12
Erweiterung des Wortschatzes: Worin sehen sie den Nutzen des Wörterbuchs hinsichtlich des Wortschatz-Aufbaus und des Memorisierens der Wörter für die teilnehmenden Kinder?
Rückmeldung: Antworten
Die Rückmeldungen der Fokuskinder und Erwachsenen unterstreichen den positiven Einfluss des digitalen Wörterbuchs auf den Wortschatzerwerb. Beide Fokuskinder berichteten von einer Erweiterung ihres Wortschatzes, während die Erwachsenen bestätigten, dass das Wörterbuch eine tiefere Auseinandersetzung mit den Wörtern und deren Bedeutungen förderte. Darüber hinaus wurde die Attraktivität und Motivationskraft des iPads hervorgehoben, das den Lernprozess erleichterte und das Engagement der Kinder steigerte. Diese Ergebnisse stimmen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen überein, die den Einsatz moderner Technologien als förderlich für Motivation und Lernerfolg im Bildungsbereich belegen (Karin Reber & Wildegger-Lack, 2020; Zumbach, 2021).
Schlussfolgerungen
Eine zentrale Zielsetzung des digitalen Wörterbuchs wurde erfolgreich umgesetzt und der Nutzen dieses Ansatzes deutlich erkannt. Die gezielte Auseinandersetzung mit einem unbekanntem Wort, die Erkennung seiner Bedeutung und die Zuordnung zu einem Bild – ein Prozess, der durch das Visualisieren des Wortes in Teilschritten erfolgt – stellt einen wesentlichen Fortschritt im Lernprozess dar (Gold, 2018). Diese Methode hat sich als wirksam erwiesen, um das Bewusstsein und das Verständnis für neue Wörter zu fördern. Die Rückmeldungen aus der Evaluation zeigen deutlich, dass die assistive Bedienung einen positiven Beitrag zum Lernprozess geleistet hat. Die Fähigkeit, durch das digitale Wörterbuch nicht nur Informationen zu speichern, sondern auch visuell und akustisch zu ergänzen, unterstützt die Lernenden in ihrer sprachlichen Entwicklung

(Hilmes & Troué, 2021). Das Projekt hat verdeutlicht, dass solche technischen Hilfsmittel einen erheblichen Mehrwert bieten können, indem sie den Lernprozess ansprechend und effizient gestalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Implementierung des digitalen Wörterbuchs die Zielsetzung erfüllt hat, den Wortschatzaufbau durch ein durchdachtes und unterstützendes digitales Werkzeug zu fördern (Zumbach, 2021). Die positiven Rückmeldungen bestätigen, dass die angewandte Methode und die assistive Technologie einen wertvollen Beitrag zur Sprachentwicklung der Kinder leisten können (Karin Reber & Wildegger-Lack, 2020).

F12 Erweiterung des Wortschatzes: Worin sehen sie den Nutzen des Wörterbuchs hinsichtlich des Wortschatz-Aufbaus und der Memorisierung der Wörter für die teilnehmenden Kinder?

Beantwortet: 8 · Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Ja ein bisschen mehr.	8/22/2024 10:44 AM
2	Ich lerne mehr Wörter. Ja es hat mir geholfen.	8/20/2024 2:21 PM
3	Strategie gelernt um Wortschatz festzuhalten und zu üben	7/15/2024 5:13 PM
4	Ich denke meine Kinder konnten sehr davon profitieren. Zudem macht ihnen die Methode Spass durch die Benutzung des Ipads und die kreative Umsetzung.	7/9/2024 1:41 PM
5	Durch das Einfügen der Wörter im BookCreator beschäftigte sich V mit einem Wort länger. Durch das Suchen der dazu passenden Bilder und des in Kontext-Setzen des Worts in einem Satz, konnte die Bedeutung des Worts eher im rezeptiven Wortschatz aufgenommen werden.	7/8/2024 1:37 PM
6	Sich bewusst einem neuen Wort zu widmen und sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Häufig sind unbekannte Wörter gleichzeitig Steine im Weg des Lernens. Diese können teils direkt beim Erledigen eines Auftrags aus dem Weg geräumt werden und so auch das allgemeine Lernen vereinfachen oder ermöglichen.	7/2/2024 4:52 PM
7	ansprechend für die Kinder da auf dem I Pad. Mehr Interdisziplinarität	7/1/2024 3:34 PM
8	Ist super für den Wortschatzaufbau.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 13: Fragestellung 12 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

Fragestellungen: F 14 und F 15 (Anhang 3)

Tabelle 10: Fragestellungen 14 und 15 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen bezüglich der Erweiterung des Wortschatzes (Klingelfuss, 2024)

Ausgangslage: Fragestellung
Stellen sie bei den Kindern eine Entwicklung bezüglich der Erweiterung des Wortschatzes fest? Woran ist die Entwicklung erkennbar?
Rückmeldung: Beantwortungen
Die Rückmeldungen fallen unterschiedlich aus und reichen von einem klaren «Ja» bis hin zu Einschätzungen wie «schwierig messbar». Trotz dieser Varianz wird mehrheitlich ein Entwicklungspotenzial des digitalen Wörterbuchs anerkannt. Diese breite Spannweite der Meinungen verdeutlicht, dass das Projekt grundsätzlich positiv aufgenommen wurde, aber gleichzeitig Herausforderungen hinsichtlich der Messbarkeit des Lernerfolgs bestehen.
Schlussfolgerungen
Die Rückmeldungen zur Feststellbarkeit des Wortschatzfortschritts waren insgesamt positiv, jedoch wiesen einige Teilnehmende auf Schwierigkeiten bei der Messbarkeit des Fortschritts hin. Eine Rückmeldung bezeichnete die Wortschatzentwicklung als «schwierig messbar», was darauf

hindeuten könnte, dass die Umsetzungsdauer des Projekts möglicherweise zu kurz war, um eine objektive und umfassende Bewertung der Wortschatzerweiterung vorzunehmen. Zudem wurde beobachtet, dass nicht alle Teilnehmenden die Fragen zur Wortschatzentwicklung beantworteten, was auf eine Unsicherheit hinsichtlich der Einschätzung des Fortschritts aufgrund der kurzen Projektlaufzeit schließen lässt. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine längere Umsetzungsphase oder eine intensivere Evaluationsphase erforderlich sein könnte, um die Wirkung des digitalen Wörterbuchs auf den Wortschatz der Kinder genauer zu erfassen. Ein verlängerter Beobachtungszeitraum würde es ermöglichen, detailliertere und verlässlichere Daten zu sammeln, was eine fundiertere Bewertung der Effektivität des Projekts ermöglichen würde. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Mehrheit der Befragten das Projekt als potenziell wertvoll einschätzte und Optimierungsmöglichkeiten sieht, auch wenn die Bandbreite der Einschätzungen zeigt, dass weitere Anpassungen und eine genauere Evaluation erforderlich sind, um die tatsächlichen Effekte auf den Wortschatzerwerb präziser zu beurteilen.

F14 Stellen sie bei den Kindern eine Entwicklung bezüglich der Erweiterung ihres Wortschatzes fest?

Beantwortet: 5 Übersprungen: 3

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Schwierig messbar	7/9/2024 1:41 PM
2	Rezeptiver Wortschatz im Fach NMG wurde zum Thema Bienen etwas vergrößert.	7/8/2024 1:37 PM
3	Ja, zum Teil.	7/2/2024 4:52 PM
4	ja	7/1/2024 3:34 PM
5	Ja, ist viel besser.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 14: Fragestellung 14 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

F15 Woran ist diese Entwicklung erkennbar?

Beantwortet: 7 Übersprungen: 1

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Er sagt er kenne mehr Wörter	8/22/2024 10:44 AM
2	Das Kind fragt öfter nach was ein Wort bedeutet	7/15/2024 5:13 PM
3	Siehe 14.	7/9/2024 1:41 PM
4	V konnte Texte zum Thema Bienen besser verstehen.	7/8/2024 1:37 PM
5	Er konnte nach dem Eintrag ins Wörterbuch einen Arbeitsauftrag besser lösen, da er ein Schlüsselwort verstanden hat. Es ist jedoch nicht klar, wie nachhaltig dieses Wort gelernt wurde.	7/2/2024 4:52 PM
6	Aufgrund der Bedeutung, die dem neuen bzw. unbekanntem Wortschatz gegeben wird	7/1/2024 3:34 PM
7	Die SuS können mehr Wörter.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 15: Fragestellung 15 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

Fragestellungen: F 17 (Anhang 3)

Tabelle 11: Fragestellung 17 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen bezüglich des Nutzens der Weiterführung (Klingelfuss, 2024)

Ausgangslage: Fragestellung
Wo sehen sie den Nutzen der Weiterführung des digitalen Wörterbuchs?
Rückmeldung: Beantwortungen
Die Weiterführung des digitalen Wörterbuchs wurde grundsätzlich befürwortet. Den Nutzen des digitalen Wörterbuchs sehen die Teilnehmenden im Abrufen der Wörter, im motivierenden Lernen, im Festigen des rezeptiven Wortschatzes, in der Aussprache der Wörter, sowie den Einstieg in die digitale Welt. Weiter wurde angemerkt, dass auch der Zugriff von Therapiepersonen und von zu Hause aus als wertvoll erachtet wurde.
Schlussfolgerungen
Das digitale Wörterbuch hat in der zunehmenden Digitalisierung des Bildungsbereichs (Olaf-Axel Burow, 2019) eine durchwegs positive Resonanz erfahren. Die Rückmeldungen aus der Evaluation zeigen, dass der Nutzen des Tools von allen Beteiligten erkannt und als positiv bewertet wurde. Diese Erkenntnis bestätigt die ursprüngliche Vorstellung der Autorin, dass das digitale Wörterbuch nicht nur eine effektive Unterstützung beim Wortschatzaufbau darstellt, sondern auch Potenzial für Weiterentwicklungen bietet. Ein zentrales Ziel des Projekts war es, das Lernen durch den Einsatz eines digitalen Mediums zu bereichern und die SuS zu motivieren. Die positiven Rückmeldungen deuten darauf hin, dass das digitale Wörterbuch diesen Aspekt erfolgreich umgesetzt hat. Medien, die Freude am Lernprozess vermitteln, können die Lernmotivation erheblich steigern und somit den Lernprozess insgesamt fördern (Karin Reber & Wildegger-Lack, 2020). Dies ist besonders wichtig, da Motivation ein wesentlicher Faktor für den Lernerfolg ist (Schiefer & Hoffmann, 2019). Die Tatsache, dass das digitale Wörterbuch sowohl den Kindern als auch den Fachpersonen als hilfreiches und motivierendes Werkzeug erscheint, unterstreicht die Bedeutung der Integration digitaler Medien im Bildungsbereich. Durch die fortlaufende Anpassung und Optimierung des Tools kann dieser Erfolg weiter ausgebaut werden, sodass das Lernen weiterhin Freude bereitet und effektiv unterstützt wird.

F17 Wo sehen sie den Nutzen der Weiterführung des digitalen Wörterbuchs?		
Beantwortet: 8 Übersprungen: 0		
#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Ich möchte gerne weitermachen. Es hilft mir beim Erlernen der Wörter.	8/22/2024 10:44 AM
2	Dass ich die Wörter nachschauen kann, welche ich nicht weiss.	8/20/2024 2:21 PM
3	Toll dass auch die Eltern darauf zugreifen können - Alltag und Schule	7/15/2024 5:13 PM
4	Den Kindern macht es Spass und gleichzeitig lernen sie etwas	7/9/2024 1:41 PM
5	Rezeptiven Wortschatz zu einem NMG-Thema vertiefen, in Kontext setzen und verbildlichen. Audioaufnahme: Wort korrekt aussprechen lernen/können.	7/8/2024 1:37 PM
6	Das Kind sieht, was es alles schon gelernt hat und kann dieses Tool möglicherweise nutzen, um später selbständig damit den Wortschatz zu erweitern.	7/2/2024 4:52 PM
7	ansprechend für die Kinder da auf dem I Pad. Mehr Interdisziplinarität häufigere Repetition des erarbeiteten Wortschatzes	7/1/2024 3:34 PM
8	Künftig wird eh alles immer digitaler.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 16: Fragestellung 17 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

Fragestellungen: F 16 und F 19 (Anhang 3)

Tabelle 12: Fragestellungen 16 und 19 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen bezüglich der Handhabung und möglicher Verbesserungsmöglichkeiten (Klingelfuss, 2024)

Ausgangslage: Fragestellung
Erfahrungen und Verbesserungsmöglichkeiten: Wie hat sich die Handhabung der App im Laufe des Projekts verändert? Wo sehen sie Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige ähnliche Projekte?
Rückmeldung: Beantwortungen
<p>Aus den Rückmeldungen der Projektteilnehmenden geht hervor, dass sich die Handhabung des digitalen Wörterbuchs im Laufe der Umsetzung zunehmend vereinfachte. Dennoch waren Anpassungen im Austausch notwendig, beispielsweise durch das Einfügen von Seiten, die es ermöglichten, Themenbereiche differenzierter darzustellen und mit Untertiteln zu versehen. Dabei zeigte sich, dass durch die fortwährende Nutzung die Genauigkeit bei der Bedienung der App-Oberfläche durch die Fokuskinder nachliess, was das Risiko erhöhte, bereits eingefügte Wörter versehentlich zu löschen.</p> <p>Die Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden konzentrierten sich vor allem auf die Speicherung der bestehenden Daten, um das Risiko des Datenverlusts zu minimieren, sowie auf die Integration von Trainingseinheiten, die den Wortschatz durch gezielte Übungen weiter festigen könnten. Zudem wurde angemerkt, dass die Dauer der Projektumsetzung als eher zu kurz wahrgenommen wurde, um eine nachhaltige Entwicklung des Wortschatzes zu gewährleisten. Eine längere Projektphase hätte möglicherweise eine tiefere Auseinandersetzung mit dem digitalen Wörterbuch und seinen Funktionen ermöglicht.</p>
Schlussfolgerungen
<p>Im Verlauf des Projekts hat sich gezeigt, dass die Handhabung der App im Allgemeinen einfacher wurde. Die vorgenommenen Anpassungen, insbesondere die Optimierung der Untertitel, haben sich als hilfreich erwiesen. Dennoch blieb die Nutzung der App eine Herausforderung, da die beiden Fokuskinder anfänglich Schwierigkeiten mit der App-Oberfläche hatten. Dies führte zu einem Risiko der unbeabsichtigten Löschung von Daten, was eine enge Begleitung durch die Fachpersonen erforderte. Für die zukünftige Fortführung des Projekts ist es ratsam, alternative Apps oder Programme in Betracht zu ziehen. Besonders wichtig sind dabei Funktionen, die eine zuverlässige Speicheroption sowie effektive Trainingsmöglichkeiten zum Abrufen und Festigen des eingetragenen Wortschatzes bieten. Solche Apps könnten die Benutzerfreundlichkeit und den Lernerfolg verbessern, indem sie folgende Anforderungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Speicherfunktion: Die neue App sollte über eine zuverlässige Speicheroption verfügen, die es ermöglicht, Daten sicher zu speichern und vor versehentlichem Verlust zu schützen. Dies reduziert den Aufwand für die Überwachung und Verwaltung der Daten durch die Begleitpersonen.• Trainingseinheiten: Die App sollte integrierte Funktionen zur Wiederholung und Übung bieten, um den eingegebenen Wortschatz zu festigen. Diese Funktionalität ist essenziell, um den Lernstoff langfristig zu verinnerlichen und die sprachlichen Fähigkeiten der Fokuskinder zu verbessern.• Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die intuitiv bedienbar ist, kann die Selbstständigkeit der Kinder fördern und die Notwendigkeit für ständige Begleitung reduzieren.• Kompatibilität: Die App sollte auf verschiedenen Geräten und Plattformen gut funktionieren, um den Zugriff und die Nutzung sowohl im Unterricht als auch zuhause zu erleichtern.

Die Berücksichtigung dieser Kriterien bei der Auswahl einer neuen App könnte zu einer effizienteren und nachhaltigeren Implementierung des digitalen Wörterbuchs führen und den Lernerfolg der Kinder weiter steigern.

F16 Erfahrungen und Verbesserungsmöglichkeiten: Wie hat sich die Handhabung der App im Laufe des Projekts verändert?

Beantwortet: 6 Übersprungen: 2

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Zu Hause ging es immer gut. Nur in der Logopädie gab es technische Schwierigkeiten.	8/22/2024 10:44 AM
2	Es war einfach mit dem Ipad.	8/20/2024 2:21 PM
3	Weiss ich nicht	7/9/2024 1:41 PM
4	In Absprache mit der Logopädin wurden Oberbegriffe eingefügt, damit V die Wörter "organisiert" abspeichern lernt. Zu Bild und Text kam, sobald V das Programm selber handhaben konnte, Audio und Design dazu.	7/8/2024 1:37 PM
5	Es wurde für die Lehrperson etwas einfacher. Der Schüler hatte bis zum Schluss noch Mühe, genau und sorgfältig mit der App zu arbeiten.	7/2/2024 4:52 PM
6	Es wurde immer einfacher.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 17: Fragestellung 16 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

F19 Wo sehen sie Verbesserungspotential für zukünftige, ähnliche Projekte?

Beantwortet: 5 Übersprungen: 3

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Ich weiss es nicht	8/22/2024 10:44 AM
2	Nichts	8/20/2024 2:21 PM
3	längerer Umsetzungszeitraum.	7/8/2024 1:37 PM
4	ev. andere app? Wo man mehr fixieren kann?	7/1/2024 3:34 PM
5	alles war gut.	6/6/2024 4:18 PM

Abbildung 18: Fragestellung 19 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024).

9.3. Evaluation: Beobachtungen und Fragebogen

Wein (2020) hebt den Nutzen einer Analyseform hervor, die besonders für die Untersuchung digitaler Bildungstechnologien und der Wahrnehmungen der Nutzer in digitalen Lernumgebungen geeignet ist. Digitale Medien bieten wertvolle Einblicke in menschliches Verhalten und soziale

Dynamiken, insbesondere in Bezug auf die Nutzung und Rezeption von digitalen Kommunikationsmedien im Bildungsbereich.

In der vorliegenden Arbeit werden sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden angewendet, um umfassende Erkenntnisse zu gewinnen. Die qualitative Forschung konzentriert sich auf die detaillierte Untersuchung der Fokuskinder, um ihre individuellen Lernprozesse, Bedürfnisse und Fortschritte besser zu verstehen. Qualitative Ansätze sind besonders hilfreich, um subjektive Erfahrungen und Wahrnehmungen im Umgang mit dem digitalen Wörterbuch zu analysieren. Die quantitative Forschung ergänzt diese Analysen, indem Daten von mehreren Beteiligten wie Lehrpersonen, Fachkräften und Eltern erhoben wurden, um allgemeine Trends und Muster in der Nutzung des digitalen Wörterbuchs zu identifizieren. Durch die Kombination beider Ansätze entsteht ein umfassendes Bild der Projektergebnisse, das wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung der Lernumgebung liefert.

In der praktischen Umsetzung des Projekts zeigte sich, dass die Fokuskinder intensiv mit dem digitalen Wörterbuch arbeiteten, wobei auch die begleitenden Lehrpersonen und Fachkräfte stark involviert waren. Diese Beobachtungen bestätigen, dass der Einsatz des digitalen Wörterbuchs die individuellen Lernprozesse der Kinder gezielt unterstützte, was im Einklang mit der Theorie von Boer et al. (2022) steht. Diese besagt, dass die Analyse individueller Lernwege dazu beitragen kann, weitere Lernaufgaben zu entwickeln und den Lernprozess zu fördern. Die assistive Technologie wurde vor allem in den Fächern Deutsch sowie Natur- und Gesellschaftskunde effektiv genutzt, wobei die Kinder unbekannte Wörter identifizierten, benannten und mithilfe der App bearbeiteten. Die gezielte Bearbeitung der Wörter ermöglichte nicht nur eine kognitive Entlastung, sondern förderte auch die nachhaltige Erweiterung des Wortschatzes. Die intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Wörtern und deren Bedeutungen wurde von allen Beteiligten als positiv bewertet. Dies zeigt, dass assistive Technologien nicht nur die sprachliche Förderung unterstützen, sondern auch die Lernmotivation der Kinder steigern, indem sie ihnen eine aktive und selbstbestimmte Teilnahme am Lernprozess ermöglichen. Bauer et al. (2019) heben in ihrer Studie hervor, dass adaptive E-Learning-Techniken die Lernmotivation steigern können, indem sie sich an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden anpassen.

Diese Technologien passen sich den individuellen Bedürfnissen und Motivationslagen der Lernenden an, was zu einer Steigerung der aktiven Teilnahme und des Lernerfolgs führt. Solche Ansätze bieten den SuS nicht nur die notwendige sprachliche Unterstützung, sondern fördern auch ihr Engagement und ihre Eigenständigkeit im Lernprozess.

Diese Beobachtungen reflektieren Golds (2018) Konzept der Teilschritte im Lernprozess, die bedeutsam zum Lernerfolg beitragen können. Laut Gold (2018) besteht der Lernprozess aus einzelnen, gut strukturierten Lernschritten, die den Schülern helfen, komplexe Inhalte in überschaubare und verdauliche Abschnitte zu unterteilen. Die intensive Auseinandersetzung der Fokuskinder mit den einzelnen Wörtern und deren Bedeutungen zeigt, dass das schrittweise Vorgehen eine effektive Strategie ist, um das Lernen zu erleichtern und den Wortschatz nachhaltig zu erweitern. Durch die Nutzung der assistiven Technologie konnten die Kinder die Inhalte in ihrem eigenen Tempo bearbeiten und so die notwendigen Schritte zur Verinnerlichung der neuen Begriffe durchlaufen.

Argumente für die Projektidee: Das digitale Wörterbuch bietet zahlreiche Vorteile, die das Projektkonzept stützen, nämlich die

- *Vertiefung und Auseinandersetzung mit Wörtern:* Das Projekt fördert die gezielte Beschäftigung mit neuen Wörtern und deren Bedeutungen, was den Aufbau des individuellen Wortschatzes unterstützt.
- *Unterstützung durch ein Medium:* Der Umgang mit der App bietet den Kindern eine moderne Unterstützung bei der Sprachförderung und ermöglicht eine aktive, multimediale Lernerfahrung.
- *Kognitive Entlastung:* Die Theorie der kognitiven Belastung wird durch das Projekt bestätigt (Sweller, 2011). Das digitale Wörterbuch dient als assistive Bedienungshilfe, die durch die Darstellung von Bildern auf dem iPad eine kognitive Entlastung bietet. Dies unterstützt die Lernenden dabei, ihren Wortschatz effizienter aufzubauen und den Lernprozess angenehmer zu gestalten. Die positiven Rückmeldungen aus der Umfrage bestätigen, dass die digitale Unterstützung für die Kinder hilfreich und motivierend waren.

Das digitale Wörterbuch bietet zahlreiche Vorteile, womit die Projektidee aus wissenschaftlicher Sicht untermauert wird. Durch die Kombination von visuellen und auditiven Elementen fördert es den Wortschatzerwerb, indem es das Lernen über mehrere Sinneskanäle ermöglicht. Studien wie die von Myers (2014) zeigen, dass multimediales Lernen das Verständnis von Begriffen vertieft und die langfristige Speicherung im Gedächtnis fördert. Die Integration von Bildern und Tonaufnahmen veranschaulicht die Wörter, reduziert die kognitive Belastung und erleichtert somit den Lernprozess (Sweller, 2011).

Ein weiterer Vorteil ist die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit des digitalen Formats. Im Gegensatz zu traditionellen papierbasierten Methoden bietet das digitale Wörterbuch eine

strukturierte und jederzeit abrufbare Sammlung von Wörtern, die flexibel im Unterricht und zu Hause genutzt werden kann, was die Lernmotivation steigert (Bauer et al., 2019). Die Möglichkeit zur selbstbestimmten Nutzung stärkt zudem das Selbstvertrauen der Kinder, da sie eigenständig an ihrem Wortschatz arbeiten können.

Darüber hinaus erlaubt das digitale Wörterbuch adaptive Lernmöglichkeiten, die es den Lehrpersonen ermöglichen, den Lernprozess individuell auf die Bedürfnisse jedes Kindes abzustimmen. Dies entspricht den Anforderungen eines differenzierten und inklusiven Unterrichts, wie er in modernen pädagogischen Konzepten gefordert wird (Schulze & Kuhl, 2024). Diese Kombination von multimedialer Unterstützung, Zugänglichkeit und Anpassungsfähigkeit macht das digitale Wörterbuch zu einem wertvollen Instrument zur sprachlichen Förderung im schulischen Kontext.

Gütekriterien der Analyse: Die Evaluation des Projekts basiert auf mehreren Gütekriterien, die die Zielsetzung und die Fragestellung des Projekts adressieren, nämlich die

- *Praxistauglichkeit:* Das digitale Wörterbuch wurde erfolgreich in den Unterricht integriert und bewährt sich als nützliches Werkzeug im schulischen Kontext.
- *Situative Einsetzbarkeit:* Die App wird situativ im Unterricht eingesetzt, sobald ein unbekanntes Wort auftritt. Dies ermöglicht eine flexible und kontextsensitive Anwendung des Tools.
- *Alltagstauglichkeit:* Die Nutzung des digitalen Wörterbuchs erweist sich als alltagstauglich, da die Handhabung des iPads und der App einfach und intuitiv ist.
- *Selbstständige Umsetzbarkeit:* Die Kinder können die Schritte zur Nutzung des digitalen Wörterbuchs eigenständig durchführen, nachdem sie die grundlegende Bedienung erlernt haben.

Der Einsatz des digitalen Wörterbuchs folgt einem strukturierten und systematischen Prozess, der den Lernprozess der Fokuskinder gezielt unterstützt. Zunächst wird im Unterricht ein unbekanntes Wort identifiziert, das anschliessend in Zusammenarbeit mit der KLP, der Logopädin und der SHP bearbeitet wird. Die Eintragung des neuen Wortes erfolgt über das iPad, indem ein QR-Code gescannt und die App «Book Creator» geöffnet wird. Dort wird der entsprechende Untertitel erstellt, und bei Bedarf werden Bilder oder Audioaufnahmen hinzugefügt, um das Wort visuell oder akustisch zu unterstützen. Das neu eingetragene Wort kann jederzeit wieder abgerufen werden, wodurch eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Wortschatz ermöglicht wird. Dieser systematische Ansatz hilft den Fokuskindern nicht nur dabei, neue Wörter zu lernen, sondern auch deren

Bedeutungen tiefer zu verstehen. Durch die schrittweise und benutzerfreundliche Vorgehensweise wird der Lernprozess klar strukturiert, was den Kindern ermöglicht, ihren Wortschatz auf eine nachhaltige und effektive Weise zu erweitern, ohne überfordert zu werden. Die wiederkehrenden Schritte fördern die Verinnerlichung der neuen Begriffe und gewährleisten, dass die Kinder in einem strukturierten Lernumfeld ihre sprachlichen Fähigkeiten kontinuierlich verbessern können.

9.4. Weiterentwicklung und Anpassungen

Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass das Projekt in seiner Umsetzung erfolgreich war und als repräsentativ für die angestrebten Ziele betrachtet werden kann. Durch die Mischung aus offenen und geschlossenen Fragen bot die Umfrage die Möglichkeit, ein detailliertes Stimmungsbild zur Akzeptanz der digitalen Medien und zur Methode der Wortschatzerweiterung zu erhalten. Die positive Resonanz zeigt nicht nur die Effektivität des Projekts auf, sondern verdeutlicht auch das hohe Engagement und die Motivation der Teilnehmenden. Diese Faktoren bilden eine wertvolle Grundlage für zukünftige Entwicklungen und Anpassungen des Projekts. Besonders die Akzeptanz der digitalen Medien als unterstützendes Werkzeug zur Förderung des Wortschatzes könnte in künftigen pädagogischen Ansätzen weiter ausgebaut und optimiert werden. Die gesammelten Rückmeldungen liefern somit wichtige Anhaltspunkte für die fortlaufende Verbesserung der eingesetzten Technologien und didaktischen Methoden.

9.4.1. Analyse der Umfrageergebnisse

Positive Resonanz auf das digitale Wörterbuch

Die positive Resonanz zeigt, dass das digitale Wörterbuch als unterstützende Lernhilfe gut angenommen wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Nutzung digitaler Technologien in der schulischen Förderung, insbesondere im Bereich der Sprachentwicklung, als effektive Methode wahrgenommen wird. Der Einsatz digitaler Medien hat das Potenzial, das Lernen zu bereichern und den individuellen Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Umfrage bieten eine solide Grundlage für zukünftige Optimierungen und die Weiterentwicklung ähnlicher Projekte. Insbesondere die Fokuskinder zeigten Begeisterung und Interesse an der Arbeit mit der App «Book Creator». Diese positive Resonanz deutet darauf hin, dass digitale Medien und innovative Lernmethoden gut angenommen werden und das Potenzial haben, den Lernprozess zu bereichern.

Identifizierte Herausforderungen und Kritikpunkte

Trotz der positiven Rückmeldungen wurden auch einige Herausforderungen und Kritikpunkte deutlich: Die App «Book Creator» zeigte im Rahmen des Projekts einige *technische Einschränkungen*, die die Nutzung erschwerten und von den Beteiligten als hinderlich empfunden wurden. Ein zentrales Problem war die *fehlende Speichermöglichkeit*, wodurch die Daten, insbesondere Bilder und Texte, nicht nachhaltig gesichert werden konnten. Darüber hinaus gestaltete sich die Suche nach Bildern als umständlich und wenig benutzerfreundlich, was die effektive Nutzung der App im Unterricht beeinträchtigte. Diese *technischen Probleme* müssen bei zukünftigen Projekten berücksichtigt und optimiert werden, um eine reibungslosere Implementierung sicherzustellen.

Ein weiterer Kritikpunkt, der von den Befragten hervorgehoben wurde, betraf das Fehlen von Möglichkeiten zur gezielten Übung und Vertiefung des Wortschatzes. Die regelmäßige Wiederholung und Festigung von Inhalten, die für den Aufbau stabiler Schemata entscheidend ist (vgl. 2.2.4) (Zolcerová, 2021), konnte durch die verwendete App nicht in ausreichendem Masse unterstützt werden. Die App «Book Creator» bietet keine spezifischen Funktionen, um den Lernstoff systematisch zu wiederholen und zu festigen, was als wesentlicher Mangel angesehen wurde. Diese *fehlenden Übungs- und Trainingsmöglichkeiten* schränken die Fähigkeit ein, den Wortschatz der Kinder langfristig und nachhaltig zu entwickeln. Regelmäßige Wiederholungen sind eine zentrale Komponente des Wortschatzerwerbs, wie Nation und Hunston (2018) betonen, insbesondere im Kontext des Zweitspracherwerbs. Nation hebt hervor, dass wiederholtes Üben und das systematische Einsetzen neuer Vokabeln unerlässlich sind, um deren langfristiges Behalten zu gewährleisten und den Erwerb einer Sprache erfolgreich zu unterstützen. Die fehlende Möglichkeit, diese gezielten Wiederholungen innerhalb der App durchzuführen, wird daher als wesentlicher Nachteil gesehen.

Des Weiteren wurden die *begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten der App* kritisiert. Die Einschränkungen in der Gestaltung der Benutzeroberfläche und die mangelnde Möglichkeit, individuelle Einstellungen zu speichern, wurden als nachteilig empfunden. Diese Aspekte beeinflussten die Anpassungsfähigkeit der App an die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer negativ und erschwerten eine personalisierte Lernumgebung. Eine flexiblere Gestaltung und die Möglichkeit, Einstellungen zu speichern, könnten die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz der App erheblich verbessern. Solche Anpassungen sind notwendig, um die Nutzung der App im schulischen Kontext optimal zu gestalten und den Lernprozess der Kinder gezielt zu unterstützen.

9.4.2. Vorschläge für Weiterentwicklungen

Basierend auf den Rückmeldungen aus der Umfrage könnten folgende Weiterentwicklungen in Betracht gezogen werden:

- *Auswahl einer alternativen App oder digitalen Plattform:* Die Suche nach einer App oder Plattform, die mehr Funktionen zur Speicherung, Bearbeitung und Wiederholung des Lernstoffs bietet, könnte die Effektivität des digitalen Wörterbuchs erhöhen. Eine umfassendere Evaluierung der verfügbaren digitalen Werkzeuge wäre sinnvoll.
- *Integration von Übungs- und Trainingsmodulen:* Die Entwicklung oder Integration zusätzlicher Module, die speziell auf die Vertiefung und Wiederholung des Wortschatzes ausgerichtet sind, könnte den Lernerfolg weiter steigern. Dies könnte durch gezielte Übungen oder interaktive Lernspiele erfolgen.
- *Erweiterte Funktionalitäten und Anpassungsoptionen:* Die Wahl eines Tools mit erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten und besseren Anpassungsfunktionen könnte die Nutzerfreundlichkeit verbessern. Dies umfasst auch die Möglichkeit, die Oberfläche individuell zu gestalten und Einstellungen dauerhaft zu speichern.
- *Erweiterung der Unterstützung durch Fachpersonal:* Eine intensivere Schulung und Unterstützung für das Fachpersonal, insbesondere für jene, die weniger Erfahrung mit digitalen Medien haben, könnte den Einsatz der Technologie im Unterricht erleichtern und die Akzeptanz erhöhen.

9.4.3. Langfristige Integration und Weiterverwendung

Es sollte auch untersucht werden, wie das digitale Wörterbuch langfristig in den Unterricht integriert und weiterentwickelt werden kann. Dazu gehören regelmässige Updates und Anpassungen basierend auf fortlaufendem Feedback der Nutzer sowie die mögliche Erweiterung des Projekts auf andere Klassen oder Schülergruppen.

9.4.4. Optimierungen, Begründungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Die identifizierten Verbesserungsvorschläge bieten eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung des Projekts und die Optimierung der eingesetzten Technologien, um den Lernprozess weiter zu unterstützen und zu verbessern.

Tabelle 13: Optimierungen/Begründungen/ Anpassungen/Weiterentwicklungen (Klingelfuss, 2024)

Themen zu Optimierungen	Begründungen	Anpassungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Zeitlicher Aspekt	Die Zeitressourcen im Schulalltag sind begrenzt. Die konkrete Anwendung des digitalen Wörterbuchs wurde oft verschoben und als zeitintensiv beschrieben. Für die Erfassung von 4 bis 5 Wörter wurde ein Zeitfenster von 20 Minuten angegeben.	Festlegung eines Zeitfensters: Einführung eines festen Zeitrahmens für die Eintragung neuer Wörter könnte die Umsetzung erleichtern. Beispielsweise könnte ein 10-15-minütiges Zeitfenster pro Wort festgelegt werden. Zeitschonende Methoden: Suche nach effizienteren Methoden für die Eingabe von Wörtern und Bildern, um die Zeit zu minimieren.
Umsetzungsdauer	Die Projektumsetzung wurde als zu kurz angesehen. Die Umsetzungsdauer von acht Wochen war laut Umfrage nicht ausreichend, um die Relevanz des digitalen Wörterbuchs für die Sprachentwicklung intensiv zu verfolgen.	Verlängerung des Projekts: Das Projekt sollte über einen längeren Zeitraum (z.B. ein Schuljahr) durchgeführt werden, um die langfristige Relevanz und Wirkung des digitalen Wörterbuchs auf den Wortschatzaufbau zu evaluieren. Kontinuierliche Anpassung: Regelmässige Anpassungen und Updates während der Projektlaufzeit könnten die Relevanz erhöhen.
Selbstständige Handhabung	Die Fokus Kinder mussten eng begleitet werden, da die App keine Speichermöglichkeiten bot und die Benutzeroberfläche wenig intuitiv war.	Erhöhung der Selbstständigkeit: Langfristige Nutzung der App würde den Kindern helfen, mehr Erfahrung zu sammeln und sich sicherer im Umgang zu fühlen. Alternative Applikationen: Evaluierung und möglicherweise Einsatz von Apps, die eine automatische Speicherung ermöglichen und eine intuitivere Benutzeroberfläche bieten (siehe unten).
Alternative Applikationen	Die App «Book Creator» hatte Einschränkungen hinsichtlich der Speichermöglichkeiten und der Benutzeroberfläche.	Evaluierung anderer Apps: Verwendung von Apps wie Quizlet, Evernote, Anki oder Merriam-Webster Dictionary App, die möglicherweise bessere Funktionalitäten zur Speicherung und Bearbeitung bieten. Vergleich und Auswahl: Durchführung eines Vergleichs der Funktionalitäten und Benutzerfreundlichkeit alternativer Apps, um ein geeigneteres Tool zu finden.
Mögliche Trainingseinheiten	Die fehlende Möglichkeit zur Wiederholung und Festigung des	Integration von Übungseinheiten: Auswahl oder Anpassung einer App, die regelmässige

Themen zu Optimierungen	Begründungen	Anpassungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
	Wortschatzes wurde als kritisch angesehen. Wiederholungen sind wichtig für das langfristige Behalten von Informationen.	Wiederholungen und Übungsmöglichkeiten unterstützt. Ergänzende Lernmethoden: Nutzung zusätzlicher Lernressourcen wie digitale Flashcards oder Quizlet, um die gelernten Begriffe zu festigen.
Suchfunktion «Bilder»	Die Bildersuche über den Webbrowser war zeitaufwendig und musste eng begleitet werden.	Effizientere Bildersuche: Auswahl einer App oder Plattform, die eine integrierte Bildersuche bietet oder die Nutzung von Bilddatenbanken mit einfacher Zugänglichkeit erlaubt. Optimierung der Suchprozesse: Integration von Bildersuche-Tools innerhalb der App zur Reduzierung der benötigten Zeit.

Verweis auf mögliche Alternativen zur App «Book Creator», welche für den Aufbau eines digitalen Wörterbuchs geeignet sein könnten:

- **Quizlet:** *Deutsch Wortschatz für Anfänger*. Quizlet. <https://www.quizlet.com/deutsch-wortschatz/>. Quizlet ermöglicht das Erstellen von digitalen Karteikarten, die durch verschiedene Lernmodi (z. B. Lernen, Karteikarten, Spiele) unterstützt werden. Es bietet auch die Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen und regelmässig zu wiederholen.
- **Evernote:** *Projektideen für Schulprojekte*. Evernote. <https://www.evernote.com/pub/smith/projektideen/>. Evernote ist eine Notiz-App, die es ermöglicht, Notizen zu erstellen, die Texte, Bilder und Audiodateien enthalten können. Notizen können in Notizbüchern organisiert werden.
- **Anki:** *Kartensammlung*. <https://ankiweb.net/shared/deck-id/>. Anki ist eine Kartenlernsoftware, die sich auf die Wiederholung und das langfristige Behalten von Informationen konzentriert. Sie unterstützt das Hinzufügen von Text, Bildern, Audio und Video.

Im Zuge der Evaluierung alternativer Anwendungen zur Unterstützung des Wortschatzaufbaus könnte die Autorin der vorliegenden Arbeit eine App als besonders geeignet bezüglich der Fortschrittsverfolgung und dem kollaborativem Lernen (Lerngruppen) erachten:

- **StudySmarter** ist eine digitale Lernplattform, die entwickelt wurde, um SuS beim effizienten Lernen zu helfen. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter das Erstellen von digitalen Lernkarten, Zusammenfassungen und personalisierten Lernplänen. Die Plattform unterstützt verschiedene Lernstile und ermöglicht es den Nutzern, Lerninhalte zu strukturieren und zu organisieren, was das Selbststudium effektiver gestaltet. Darüber hinaus integriert StudySmarter interaktive Elemente wie Quizfragen und **Fortschrittsverfolgung**, um den Lernprozess zu gamifizieren und die Motivation zu steigern.

Die Plattform ist sowohl **webbasiert** als auch als mobile App verfügbar, wodurch ein flexibles Lernen von überall ermöglicht wird. StudySmarter fördert **kollaboratives Lernen (Lerngruppen)**, indem es den Nutzern ermöglicht, Inhalte zu teilen und gemeinsam zu lernen.

Die Wahl der geeigneten Alternative hängt stark von den individuellen Bedürfnissen der Fokuskinder sowie den spezifischen Anforderungen an die Funktionen zur Unterstützung des Wortschatzaufbaus ab. Es wäre sinnvoll, verschiedene Tools zu erproben, um festzustellen, welches den Lernprozess am effektivsten unterstützt. Allerdings wurden im vorliegenden Projekt keine alternativen Anwendungen in den praktischen Ablauf integriert oder getestet. Dies legt nahe, dass weitere Untersuchungen und Tests erforderlich wären, um fundierte Entscheidungen über die optimale Technologie zur Unterstützung des Wortschatzaufbaus zu treffen.

9.5. Zusammenfassung der Optimierungen

Die Optimierungen basieren auf den in der Umfrage gesammelten Rückmeldungen und den beobachteten Herausforderungen während der Projektumsetzung. Die vorgeschlagenen Anpassungen zielen darauf ab, die Effizienz und Effektivität der Nutzung des digitalen Wörterbuchs zu verbessern, den Zeitaufwand zu reduzieren und die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern. Die Auswahl einer geeigneten Technologie und die Integration von Funktionen zur Wiederholung und Übung sind zentrale Punkte für die Weiterentwicklung des Projekts. Die Berücksichtigung dieser Aspekte könnte die Nutzererfahrung verbessern und den Lernerfolg der Fokuskinder langfristig steigern.

9.6. Interpretation der Evaluation

Zur Interpretation der Evaluation und zur Ermittlung des Lernerfolgs der beiden Fokuskinder ist es essenziell, spezifische Faktoren zu berücksichtigen, die den Erfolg des Projekts beeinflusst haben. Die Analyse stützt sich dabei auf Forschungsergebnisse zu Lernprozessen, insbesondere die Arbeiten von Gold (2018). Gold (2018) betont, dass ein effektiver Lernprozess in Teilschritten erfolgt und durch die bewusste Auseinandersetzung mit neuem Wissen gefördert wird. Im Kontext dieses Projekts war die gezielte Verknüpfung von Wort und Bild von zentraler Bedeutung, um den Lernprozess zu unterstützen. Gold (2018) argumentiert, dass schrittweises Lernen, insbesondere durch Visualisierung und das Verstehen der Bedeutung neuer Wörter, entscheidend zur Festigung des Wortschatzes beiträgt.

Diese Erkenntnisse spiegeln sich im Projekt wider, da die Fokuskinder durch die digitale Unterstützung nicht nur in der Lage waren, unbekannte Wörter zu erfassen, sondern diese durch visuelle Darstellungen besser zu speichern und zu verstehen. Hilmes & Troué (2021) sprechen von

einer bedeutenden Orientierungsmöglichkeit für den Lernprozess. Die Anwendung der App ermöglichte es den Kindern, sich aktiv mit ihrem Wortschatzaufbau auseinanderzusetzen, was einen wesentlichen Beitrag zur kognitiven Entlastung leistete, wie sie in der CLT beschrieben wird (Sweller, 2011).

Durch die assistive Technologie konnten die Kinder individuell an ihrem Lernprozess teilhaben und ihren Wortschatz trotz ungünstiger Lernvoraussetzungen wie der SES und der Zweisprachigkeit kontinuierlich erweitern (Gold, 2018). Gold (2018) spricht in diesem Zusammenhang von *ungünstigen individuellen Lernvoraussetzungen bzw. individuellen Risikofaktoren*, welche die Wahrscheinlichkeit eines geringeren Bildungserfolges erhöhen. Die Verknüpfung visueller und auditiver Komponenten in der App half, die kognitive Belastung zu reduzieren und ermöglichte es den Kindern, neue Begriffe effektiver zu verinnerlichen. Diese Kombination aus multimedialer Unterstützung und gezieltem, schrittweisem Lernen hat den Wortschatzerwerb der Kinder entscheidend gefördert und ihren Lernprozess nachhaltig unterstützt,

Komponenten für den Lernerfolg der beiden Fokuskinder können wie folgt beschrieben werden:

- *Motivation und Engagement:* Die positive Einstellung der Fokuskinder gegenüber dem digitalen Wörterbuch und das damit verbundene Lernen sind wesentliche Faktoren für den Lernerfolg. Motivation beeinflusst nicht nur die Bereitschaft zur Teilnahme, sondern auch die Intensität der Auseinandersetzung mit dem Lernstoff (Gold, 2018). Die Beobachtungen zeigen, dass die Kinder sowohl die App als auch das Konzept des digitalen Wörterbuchs als ansprechend empfanden, was zu einem höheren Engagement führte.
- *Assistive Technologie und kognitive Entlastung:* Die Verwendung des digitalen Wörterbuchs unterstützte die Fokuskinder dabei, sich gezielt auf das Verstehen und die Anwendung neuer Wörter zu konzentrieren, ohne durch die manuelle Suche nach Bildern und Informationen abgelenkt zu werden. Die Theorie der kognitiven Last von Sweller (2011) besagt, dass gut gestaltete assistive Technologien die kognitive Belastung reduzieren können, indem sie komplexe Aufgaben vereinfachen und so den Lernprozess effizienter gestalten. In diesem Kontext trug das digitale Wörterbuch, trotz anfänglicher Einschränkungen, dazu bei, dass die Kinder ihre Aufmerksamkeit stärker auf den Wortschatzaufbau lenken konnten. Dies führte zu einer verbesserten Fokussierung auf die Lerninhalte, was den Lernprozess positiv beeinflusste.
- *Praktische Anwendbarkeit und Alltagstauglichkeit:* Die einfache und alltägliche Handhabung der App war ein entscheidender Faktor. Gold (2018) hebt hervor, dass die Integration von Lernmaterialien in den Alltag der Kinder den Lernerfolg fördert. Die App «Book Creator»

ermöglichte es den Fokuskinder, das digitale Wörterbuch im Unterricht und zu Hause situativ zu nutzen, was die Konsistenz und Nachhaltigkeit des Lernprozesses unterstützten.

- *Feedback und kontinuierliche Anpassung:* Die regelmässige Reflexion und das Feedback der beteiligten Lehrpersonen und Eltern ermöglichten eine kontinuierliche Anpassung der Methode. Die Evaluation zeigte, dass die Rückmeldungen der Fachpersonen und der Fokuskinder wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit der Methode und die notwendigen Anpassungen lieferten (Gold, 2018). Diese Rückmeldungen sind entscheidend für die kontinuierliche Verbesserung des Projekts und die Sicherstellung des Lernerfolgs.
- *Integration von Theorie und Praxis:* Die theoretische Grundlage des Projekts, unterstützt durch die Erkenntnisse aus der Literatur zu Sprachentwicklung (Gisela Szagun, 1980; Grimm, 2012; Schrey-Dern, 2006; Wendlandt & Hude, 2000) und kognitiven Prozessen, war ein weiterer Erfolgsfaktor. Die Integration von Theorie und Praxis ermöglichte es, die Lehrmethoden gezielt auf die Bedürfnisse der Fokuskinder abzustimmen und eine effektive Lernumgebung zu schaffen (Gold, 2018).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Lernerfolg der beiden Fokuskinder durch eine Kombination aus Motivation, praktischer Anwendbarkeit, kognitiver Entlastung und kontinuierlicher Anpassung gefördert wurde. Die Analyse der Evaluation und der Literatur zeigt, dass ein gut durchdachtes digitales Lehrmittel, unterstützt durch fundierte theoretische Konzepte, Fortschritte im Wortschatzaufbau und im Lernprozess der Kinder ermöglichen kann.

10. Beantwortung der Fragestellung (Diskussion)

Die Fragestellung des Projekts zielte darauf ab, fundierte und konkret umsetzbare Fördermöglichkeiten für den Wortschatzaufbau durch den Einsatz von Technologie zu ermitteln. Es galt zu evaluieren, ob die Nutzung einer Assistenztechnologie den Wortschatzaufbau unterstützt und wie gut sie sich in den Unterricht integrieren lässt. Zudem sollten die Grenzen der angewandten Technologie identifiziert werden.

Die zentrale Fragestellung lautete: **Wie lässt sich die Handhabung einer Assistenztechnologie zum Wortschatzaufbau im Unterricht umsetzen?**

Die Ergebnisse des Projekts zeigen, dass die Begleitung durch Lehrpersonen und Eltern eine wesentliche Rolle für den Erfolg der Umsetzung der Assistenztechnologie spielte. Diese Unterstützung war entscheidend für die effektive Integration der App «Book Creator» in den Unterricht. Das eingesetzte Material wurde von allen Beteiligten als ansprechend und leicht

umsetzbar bewertet, was wesentlich zur erfolgreichen Durchführung des Projekts beitrug. Die bereits vorhandene Vertrautheit der Kinder und Lehrpersonen mit der iPad-Technologie bildete eine solide Grundlage für das Gelingen der Einführung des digitalen Wörterbuchs. Die App erwies sich als kreatives und effizientes Werkzeug, das problemlos in die Unterrichtspraxis integriert werden konnte. Die beiden Fokuskinder zeigten eine hohe Lernmotivation und verstanden das Entwicklungsprojekt gut. Sie konnten den Übergang von traditionellen Wortschatzkarten zum digitalen Wörterbuch nachvollziehen und aktiv nutzen. Das Einbeziehen der Wörtersuche während des Unterrichts ermöglichte es ihnen, den Unterrichtsinhalten intensiver zu folgen und die Bedeutung der neuen Wörter besser zu erfassen. Durch die digitale Unterstützung wurden die Wörter verständlicher erfasst, verinnerlicht und konnten bei Bedarf erneut abgerufen werden.

Zumbach (2021) betont, dass der gesellschaftliche Wandel die Nutzung digitaler Medien in der Bildung unabdingbar macht, da sie Lernerfahrungen ermöglichen, die mit traditionellen Medien kaum oder gar nicht möglich sind. In diesem Sinne bestätigt das Projekt die Notwendigkeit, digitale Technologien im Bildungsbereich einzusetzen, um innovative und effektive Lernprozesse zu gestalten.

Eine weitere Fragestellung lautete: **Wie gehen die Kinder, die SHP, die Lehrpersonen, die Eltern und die Logopädie mit der Technologie im Unterricht um? Wie hoch ist die Akzeptanz?**

Die Rückmeldungen aus der Umfrage veranschaulichen, dass der Umgang mit der Technologie weitgehend verstanden und positiv bewertet wurde. Sowohl die Fokuskinder als auch die beteiligten Erwachsenen, darunter die Lehrpersonen, die Fachlehrpersonen der Logopädie und der Heilpädagogik und die Eltern berichteten von einer einfachen Handhabung des iPads und der App. Die Fokuskinder zeigten sich in der Nutzung der iPad-Oberfläche geübt und motiviert, was darauf hinweist, dass die Technologie von ihnen gut angenommen wurde. Sie nutzten die App kreativ und effektiv, wobei gelegentlich eine Lenkung ihrer Kreativität notwendig war, um die Nutzung innerhalb der Projektvorgaben zu halten und auf das Wesentliche zu fokussieren.

Einzig die Psychomotorik-Fachlehrperson konnte aus praktischen Gründen nicht aktiv am Projekt teilnehmen. Die geringe Akzeptanz in diesem Bereich ist darauf zurückzuführen, dass in der psychomotorischen Therapie bislang wenig mit digitalen Medien gearbeitet wird. Diese Gegebenheit führte dazu, dass die Projektphase in diesem Bereich nicht vollständig umgesetzt werden konnte.

Die Arbeit verdeutlicht, dass mehrere Komponenten, die von der SHP beobachtet und dokumentiert wurden, einen wesentlichen Einfluss auf den Lernerfolg der Fokuskinder hatten. Besonders die enge Zusammenarbeit zwischen der SHP, der Logopädin, den KLP und den Eltern erwies sich als

entscheidend für den Erfolg des Projekts. Diese enge Zusammenarbeit ermöglichte es den Kindern, spielerisch und kognitiv entlastend wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Die Umfrageergebnisse bestätigen, dass die Fokuskinder durch die Nutzung des digitalen Wörterbuchs ihren Wortschatz effektiv erweitern konnten. Zudem ermöglichte die App eine motivierende und lernfreundliche Umgebung, die den Lernprozess unterstützte und den Kindern Freude am Lernen bereitete.

11. Reflexion

11.1. Reflexion des Prozesses

Das Projekt des digitalen Wörterbuchs erwies sich als vielversprechender Ansatz zur Unterstützung des Wortschatzerwerbs von Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen. Die gezielte Einbindung einer assistiven Technologie wie der App «Book Creator» bot den Kindern eine ansprechende, moderne und interaktive Möglichkeit, sich mit neuen Wörtern auseinanderzusetzen. Die Reflexion des Projekts verdeutlicht jedoch sowohl die positiven Aspekte als auch die Herausforderungen, die während der Umsetzung aufgetreten sind.

Positive Aspekte:

1. *Motivation und Engagement der Kinder:* Beide Fokuskinder zeigten von Beginn an ein grosses Interesse an der Nutzung des iPads und der App. Dies bestätigt, dass die Integration digitaler Medien in den Lernprozess eine motivierende Wirkung auf SuS haben kann. Sie konnten den Übergang von traditionellen Karteikarten hin zu einem digitalen Wörterbuch gut nachvollziehen, was zu einer aktiven Teilnahme am Lernprozess führte.
2. *Kooperation der beteiligten Erwachsenen:* Die enge Zusammenarbeit zwischen der SHP, den beiden KLP, der Logopädin und den Eltern war ein zentraler Erfolgsfaktor des Projekts. Diese Zusammenarbeit ermöglichte eine koordinierte und kontinuierliche Unterstützung der Kinder, sowohl im schulischen Umfeld als auch teilweise zu Hause.
3. *Benutzerfreundlichkeit und Struktur:* Die Handhabung der App «Book Creator» und des iPads wurde von den Beteiligten als benutzerfreundlich und leicht verständlich eingeschätzt. Diese positiven Rückmeldungen deuten darauf hin, dass die Technologie gut in den Schulalltag integriert werden konnte und die Kinder auf intuitive Weise mit dem Medium umgehen konnten.
4. *Wortschatzerweiterung und kognitive Entlastung:* Die systematische Erfassung und Bearbeitung neuer Wörter halfen den Kindern, den Wortschatz kontinuierlich zu erweitern. Das Projekt bot eine kognitive Entlastung, da die Illustration und Strukturierung der Wörter

in der App den Kindern helfen, sich komplexe Begriffe leichter einzuprägen und sie situativ abzurufen.

Herausforderungen und Verbesserungspotenziale:

1. *Zeitliche Begrenzungen:* Trotz des positiven Verlaufs stellte sich heraus, dass die Umsetzung im schulischen Alltag zeitintensiv war. Insbesondere das Eintragen neuer Wörter in das digitale Wörterbuch nahm mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, festgelegte Zeitfenster für die Pflege des Wörterbuchs zu schaffen, um den Zeitaufwand besser in den Schulalltag zu integrieren.
2. *Technologische Einschränkungen:* Während die App «Book Creator» in vielen Bereichen gut funktionierte, zeigten sich einige Einschränkungen, wie die fehlende Speicherfunktion und die zeitaufwändige Bildersuche. Diese technischen Hürden führten gelegentlich zu Verzögerungen und beeinträchtigten die Effizienz des Projekts. Eine alternative App oder Software mit erweiterten Funktionen, wie beispielsweise einer integrierten Bildersuche und Trainingsmöglichkeiten, könnte den Prozess optimieren.
3. *Einbindung der Eltern:* Während die Fokuskinder die App in der Schule gut nutzen konnten, zeigte sich in den Rückmeldungen, dass die Anwendung zu Hause seltener genutzt wurde. Dies deutet darauf hin, dass eine intensivere Einbindung und Schulung der Eltern hilfreich sein könnte, um die Nutzung auch ausserhalb des schulischen Umfelds zu fördern. Eine verstärkte Kommunikation über die Vorteile des digitalen Wörterbuchs sowie praktische Hilfestellungen könnten die Akzeptanz und Anwendung zu Hause erhöhen.
4. *Ablenkungspotenzial:* Bei beiden Fokuskindern zeigte sich, dass das kreative Gestalten der App-Oberfläche teilweise von der eigentlichen Aufgabe ablenkte. Hier mussten Abmachungen getroffen werden, um den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Zukünftig könnte die Struktur der App dahingehend angepasst werden, dass weniger Ablenkungspotential besteht und die Funktionalität im Vordergrund bleibt.

11.2. Reflexion der Entwicklungsarbeit und des Produktes

Im Rahmen der Akzeptanz der Digitalisierung ist es wichtig, Kruses (2017) Perspektive auf „Denken mit Computer und Internet“ zu berücksichtigen. Kruse betont, dass kritisches Denken eine reflektierte Auseinandersetzung mit digitalen Medien und ihrer Abhängigkeit voraussetzt. Diese Abhängigkeit ist jedoch nicht mit einem Suchtverhalten gleichzusetzen, sondern sollte als eine Verlagerung von Aktivitäten in die digitale Welt betrachtet werden. Er beschreibt die Menschheit als eine Gesellschaft auf einer „Reise ohne Wiederkehr“ in eine zunehmend digitale Welt. Diese neue Realität bringt nicht nur Herausforderungen, sondern auch erhebliche Erleichterungen und Chancen

mit sich. Heusinger (2022) erwähnt in diesem Zusammenhang, den Kompetenzerwerb der SuS hinsichtlich dem bewussten Erkennen der Risiken der Digitalisierung und mit diesen angemessen umzugehen und die Chancen für sich und den Lernprozess zu nutzen.

Im Hinblick auf die Akzeptanz der Digitalisierung innerhalb des Entwicklungsprojekts des digitalen Wörterbuchs lässt sich feststellen, dass die Projektbeteiligten insgesamt positiv eingestellt waren und den Nutzen der assistiven Bedienung klar erkannten. Die Einführung des digitalen Wörterbuchs wurde von Lehrpersonen, Fachpersonen und Eltern durchweg begrüsst, wie in den Rückmeldungen deutlich wird. Die Technologie wurde als ein unterstützendes Instrument wahrgenommen, das den Wortschatzaufbau der Kinder förderte und deren Lernprozess bereicherte.

Zu Beginn des Projekts gab es einige technische Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Implementierung der App «Book Creator». Diese Schwierigkeiten betrafen vor allem die Anpassung der Benutzerrechte und die Freischaltung der Online-Version der App. Dank des schnellen und effektiven Supports des IT-Teams der Schule konnten diese Probleme jedoch rasch behoben werden. Die zusätzlichen Freischaltungen stellten sicher, dass alle Beteiligten, einschliesslich Eltern und Fachpersonen, Zugriff auf das digitale Wörterbuch hatten und dieses aktiv bearbeiten konnten. Weiter tauchten Fragen zur praktischen Anwendung und technischen Handhabung der App auf. Diese Fragen wurden zumeist telefonisch oder mündlich geklärt, was eine schnelle und unkomplizierte Lösung ermöglichte. Diese proaktive Herangehensweise trug dazu bei, dass potenzielle Hindernisse rasch aus dem Weg geräumt und der Projektverlauf nicht beeinträchtigt wurde.

Insgesamt zeigt sich, dass die Digitalisierung als zentrales Element im Projekt dank der schnellen Problemlösung und unterstützenden Begleitung des IT-Teams bedeutsam gefördert wurde. Die erfolgreiche Integration der Technologie in den Unterricht sowie die positive Resonanz der Beteiligten unterstreichen die Relevanz und den Nutzen digitaler Hilfsmittel im Bildungsbereich. Die anfänglichen technischen Hürden wurden erfolgreich gemeistert und legten somit den Grundstein für die gelungene Umsetzung des Projekts.

12. Kritik

Die Anfangsphase der Entwicklung eines digitalen Wörterbuchs stellte sich als komplexe Herausforderung dar. Obwohl die Grundidee eines solchen Wörterbuchs schnell formuliert war, erwies sich die Auswahl einer geeigneten Umsetzungsmethode als anspruchsvoll. Das zentrale Ziel

bestand darin, ein Produkt zu etablieren, das sowohl für die beiden Fokuskinder als auch für die weiteren Beteiligten praktikabel und benutzerfreundlich ist.

Zu Beginn wurde die App «Book Creator» als vielversprechende Option eingeschätzt, da sie die Anforderungen an einfache Bedienbarkeit und Handhabung zu erfüllen schien. Im Laufe der Umsetzung zeigten sich jedoch einige Einschränkungen. Ein wesentlicher Aspekt war das Fehlen einer dauerhaften Speichermöglichkeit für die Eingaben, was die langfristige Nutzung des Wörterbuchs erschwerte. Auch die Bildersuche über den Webbrowser erwies sich als zeitaufwendig und wurde von den Nutzerinnen und Nutzern als wenig effizient wahrgenommen. Diese Herausforderungen wurden durch die Rückmeldungen in der Umfrage bestätigt, die auf Schwierigkeiten bei der alltäglichen Nutzung hinwiesen.

Ein weiteres Problem bestand in der fehlenden Möglichkeit, den Wortschatz gezielt zu üben. Dieser Aspekt wurde als nachteilig für die Lernvertiefung bewertet (Gold, 2018), da ohne eine gezielte Wiederholung der Lernstoff nur schwer verankert werden konnte. Zusätzlich waren die Gestaltungsmöglichkeiten der App begrenzt, und einige Einstellungen konnten nicht dauerhaft gespeichert werden. Dies beeinträchtigte die Nutzerfreundlichkeit, da die Kinder und Lehrkräfte bei jeder Anwendung wiederkehrende Anpassungen vornehmen mussten. Auch die Zuverlässigkeit des QR-Codes stellte eine Herausforderung dar, da dieser auf einigen Geräten nicht stabil funktionierte und so den Zugang zum Wörterbuch verzögerte.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Literatur zur Sprachentwicklungsverzögerung (Schrey-Dern, 2006) sowie die spezifischen Entwicklungsstände der beiden Fokuskinder wurden durch die Zusammenarbeit mit der Logopädie-Fachperson erheblich unterstützt. Dieser fachliche Austausch erwies sich als äusserst wertvoll, um die individuellen Bedürfnisse der Kinder genauer zu erfassen und die Methoden des Projekts entsprechend anzupassen.

Eine weitere Herausforderung ergab sich bei der Entwicklung und Durchführung der digitalen Umfrage zur Evaluation des Projekts. Die Gestaltung der Fragen und der Umgang mit dem Online-Tool «Survey Monkey» stellten zunächst eine komplexe Aufgabe für die Autorin dar. Durch die Unterstützung des begleitenden Dozenten konnten diese Herausforderungen jedoch erfolgreich gemeistert werden. Es ist dabei erwähnenswert, dass der Dozent selbst als Testperson (Nr. 8) an der Umfrage teilnahm, was zur Validierung und Zuverlässigkeit der Umfrageergebnisse beitrug.

Rückblickend wird deutlich, dass eine andere technologische Lösung möglicherweise besser geeignet gewesen wäre, um den spezifischen Anforderungen des Projekts gerecht zu werden. Die gemachten Erfahrungen verdeutlichen die Bedeutung einer umfassenden Vorab-Evaluation der verfügbaren

technologischen Hilfsmittel und die Notwendigkeit, diese kontinuierlich an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen (vgl. 1.1). Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, den zukünftigen Einsatz digitaler Werkzeuge im Bildungsbereich gezielter und effizienter zu gestalten.

13. Ausblick

Das Projekt „Digitales Wörterbuch“ war im Wesentlichen erfolgreich und konnte den Wortschatzaufbau der Fokuskinder fördern. Die positive Resonanz auf die Nutzung digitaler Medien zeigt, dass der Einsatz assistiver Technologien in der Sprachförderung viel Potenzial bietet. Die Kinder konnten durch das digitale Wörterbuch nicht nur ihren Wortschatz erweitern, sondern auch ihre Medienkompetenz stärken.

Die Umfrageergebnisse verdeutlichen eindrücklich das Bedürfnis der Befragten nach einem digitalen Wörterbuch im Unterricht. Die Mehrheit der Beteiligten begrüßte die Einführung und zeigte sich offen dafür, dieses Hilfsmittel auch künftig im Unterricht zu integrieren. Allerdings wurde auch der Wunsch geäußert, nach einer alternativen Methode zu suchen, um die Herausforderungen, die bei der aktuellen Umsetzung aufgetreten sind, zu überwinden. Die beiden Fokuskinder zeigten durchwegs eine hohe Motivation und Freude bei der Arbeit mit dem iPad und dem digitalen Wortschatz. Diese positive Haltung sollte weiter gefördert werden, um den beiden Kindern auch zukünftig die Möglichkeit zu geben, ihren Wortschatz auszubauen. Es ist zu erwarten, dass die beiden sich im Laufe ihrer Schulzeit weiterhin intensiv mit digitalen Medien auseinandersetzen werden.

In Übereinstimmung mit Bader (2015) kann festgehalten werden, dass der Zugang zu digitalen Medien für Kinder ebenso wichtig ist wie der Zugang zu traditionellen Lernmaterialien wie Buntstiften oder Lego. Bader (2015) argumentiert, dass der Verzicht auf digitale Medien genauso gut begründet werden sollte wie der Verzicht auf andere pädagogisch wertvolle Materialien. Theunert (2000) unterstützt diese Sichtweise, indem er darauf hinweist, dass das Aufwachsen in der heutigen Zeit untrennbar mit der Auseinandersetzung und Konfrontation mit Medien verbunden ist. Er betont, dass Kinder bereits vor dem Schuleintritt mit einem Grossteil des verfügbaren Medienensembles vertraut sind (Theunert, 2000). Für die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts wäre es sinnvoll, nach einer technologisch leistungsfähigeren App zu suchen, die den spezifischen Anforderungen des Unterrichts besser gerecht wird. Zudem könnte die Einbindung der Eltern weiter vertieft werden, um die Nutzung des Wörterbuchs auch im häuslichen Umfeld zu intensivieren. Abschliessend lässt sich sagen, dass digitale Lernformate wie das hier eingesetzte Wörterbuch eine vielversprechende Ergänzung zu traditionellen Lernmethoden darstellen und langfristig eine Bereicherung für den Schulalltag bilden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz digitaler Medien, insbesondere in Form eines digitalen Wörterbuchs, sowohl den aktuellen Anforderungen von Kindern als auch Lehrpersonen gerecht wird und als zukunftsfähige Lösung betrachtet werden kann. Die Implementierung neuer und angepasster Methoden zur Nutzung dieser Technologien könnte helfen, bestehende Herausforderungen zu bewältigen und den Lernprozess nachhaltig zu fördern (Zumbach, 2021). Es wird deutlich, dass die Digitalisierung im schulischen Kontext einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten der SuS leistet und insgesamt die Lernbedingungen optimieren kann.

14. Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: In Anlehnung an die Cognitive Load Theory von Sweller (2008) Cognitive Load Theory Website: <https://practicalpie.com/cognitive-load-theory/>
- Abbildung 2: Der Sprachbaum (Wendlandt & Hude, 2000)
- Abbildung 3: Medienkompetenzentwicklung: *in Anlehnung an: Reber, K. & Wildegger-Lack, E. (2017): Sprachförderung mit Medien: von digital bis real-Wissenswertes für Eltern, Pädagogen und Therapeuten. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag (S. 20 bis 25). (2. PDF: Anhänge)*
- Abbildung 4: In Anlehnung an die Applikation «Book Creator». Red Jumper Studio. (2024). *Book Creator* (Version 5.0) [Mobile App]. Apple App Store. <https://apps.apple.com/app/id573916427>
- Abbildung 5: Darstellung zur Fragestellung 13 (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 6: Darstellung zur Fragestellung 11 (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 7; Darstellung zur Fragestellung 18 (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 8: Fragestellung 2 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 9: Fragestellung 4 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 10: Fragestellung 8 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 11: Fragestellung 9 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 12: Fragestellung 10 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 13: Fragestellung 12 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 14: Fragestellung 14 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 15: Fragestellung 15 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 16: Fragestellung 17 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 17: Fragestellung 16 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)
- Abbildung 18: Fragestellung 19 aus Umfrage mit Survey Monkey (Klingelfuss, 2024)

15. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	In Anlehnung an Sweller (Sweller, 2011). Die drei Arten von kognitiven Belastungen.
Tabelle 2:	Vergleichende Fallanalyse der beiden Fokuskind A und B
Tabelle 3:	Fragestellungen 3 und 7 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zur «Projekteinführung».
Tabelle 4:	Fragestellungen 5, 6 und 13 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zur App «Book Creator»
Tabelle 5:	Fragestellungen 11 und 18 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zu «Stolpersteine und Unklarheiten».
Tabelle 6:	Fragestellungen 2 und 4 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zu Projekteinstieg und Projektbegleitung.
Tabelle 7:	Fragestellungen 8 und 9 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zur Anwendung und Umsetzung des digitalen Wörterbuchs.
Tabelle 8:	Fragestellung 10 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zu den Herausforderungen bei der Umsetzung.
Tabelle 9:	Fragestellung 12 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen zum Nutzen des digitalen Wortschatzes
Tabelle 10:	Fragestellungen 14 und 15 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen bezüglich der Erweiterung des Wortschatzes
Tabelle 11:	Fragestellung 17 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen bezüglich des Nutzens der Weiterführung.
Tabelle 12:	Fragestellung 16 und 19 Ausgangslage/Rückmeldungen/Schlussfolgerungen bezüglich der Handhabung und möglicher Verbesserungsmöglichkeiten.
Tabelle 13:	Optimierungen, Begründungen, Anpassungen und Weiterentwicklungen.

16. Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Nagy, W. E., & Anderson, R. C. (1984). *How many words are there in printedHow many words are there in printed school English?*
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (Hrsg.). (2018). *utb Schulpädagogik: Bd. 4754. Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Verlag Julius Klinkhardt.
- Bader, R. (2015). *Medienarbeit als Spiel. Entwicklungspsychologische Voraussetzungen für die aktiven Medienarbeit mit Kindern.: Wischen klicken knipsen Medienarbeit mit Kindern*. Kopaed.

- Bauer, M., Schuldt, J., Krömker, H., Bau, B. & Webers, M. J. (2019). *Text/Conference Paper*.
https://doi.org/10.18420/delfi2019_255
- Benkmann, R. & Heimlich, U. (Hrsg.). (2018). *Inklusion in Schule und Gesellschaft / herausgegeben von Erhard Fischer, Ulrich Heimlich, Joachim Kahlert und Reinhard Lelgemann: Band 9. Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
http://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/nav_product.php?product=978-3-17-025126-7
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik // Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven Pädagogik* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). UTB: Bd. 2985. Verlag Julius Klinkhardt.
- Boer, H. de, Merklinger, D. & Last, S. (Hrsg.). (2022). *Lehrbuch. Beobachten im fachdidaktischen Kontext: Schülerinnen- und Schülerperspektiven auf die Bearbeitung von Aufgaben*. SPRINGER VS. <http://www.springer.com/>
- Bosse, I. (2024, 23. August). *Zusammenfassung [Was die Digitalisierung zur Inklusion beitragen kann]*. Hfh Zürich. <https://www.hfh.ch/antrittsvorlesung-ingo-bosse>
- Bosse, I., Schluchter, J.-R. & Zorn, I. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Inklusion und Medienbildung*. Beltz Juventa. http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779950875
- Brandt, J., Hoffmann, C [Christine], Kaulbach, M. & Schmidt, T. (2018). *Frühe Kindheit und Medien: Aspekte der Medienkompetenzförderung in der Kita*. Verlag Barbara Budrich.
- Brückel, F. (2022). Eine inklusive Schulgemeinschaft zu gestalten bedeutet, dass alle auf alle achten. *schule verantworten | führungskultur_innovation_autonomie*, 2(4), 26–34.
<https://doi.org/10.53349/sv.2022.i4.a258>
- Danielsson, J., Daseking, M. & Petermann, F [F.] (2010). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 158(7), 669–676. <https://doi.org/10.1007/s00112-009-2133-4>
- Derecik, A. & Kaufmann, N. (2013). *Partizipation in der offenen Ganztagschule*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.). (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien* (10. Auflage, unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2015). Hogrefe Verlag.
- Ebner, M., Schönhart, J., & Schön, S. Erfahrungen mit iPads in der Grundschule. (Hrsg.) (2014). *Experiences with iPads in Primary School*.
- Ellerton, P. (2021). *On critical thinking and content knowledge: a critique of the assumptions of cognitive load theory*. <https://doi.org/10.31231/osf.io/vy687>
- Farkas, Z. & Tiedemann, H. (2022). Schulentwicklung digital visualisieren. *Pädagogik*(1), 38–41.
<https://doi.org/10.3262/paed2201038>
- Feick, D. & Rymarczyk, J. (2022). *Zur Digitalisierung von Lernorten – Fremdsprachenlernen im virtuellen Raum*. Peter Lang Verlag. <https://doi.org/10.3726/b19809>
- Fischer, C., Hillmann, D., Kaiser-Haas, M. & Konrad, M. (2021). *Strategien selbstregulierten Lernens in der Individuellen Förderung. Ein Praxishandbuch zum Forder-Förder-Projekt*. Waxmann Verlag GmbH. <https://doi.org/10.31244/9783830993056>
- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2008). *Working Memory and Learning: A Practical Guide for Teachers*. Sage Publications.
- Gisela Szagun. (1980). *Sprachentwicklung beim Kind* (6. Auflage).
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). *Kohlhammer Standards Psychologie*. Verlag W. Kohlhammer.
http://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/nav_product.php?product=978-3-17-032277-6
- Gold Andreas, Hasselhorn, M., Kunde, W. & Schneider, S. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2nd ed.). *Standards Psychologie*. KOHLHAMMER Verlag.

- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung: Grundlagen - Ursachen - Diagnose - Intervention - Prävention* (3., überarbeitete Auflage). Hogrefe; Ciando.
http://ebooks.ciando.com/book/index.cfm/bok_id/339012
- Hachul, c. & Schönauer-Schneider, W [Wilma]. (2019). *Sprachverstehen bei Kindern: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3. Auflage). Elsevier.
- Hass, U. & Storjohann, P. (2015). *Handbuch Wort und Wortschatz. De Gruyter eBook-Paket Linguistik: Band 3*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110296013>
- Herzig, B. & Grafe, S. (2011). Wirkungen digitaler Medien. In C. Albers, J. Magenheim & D. M. Meister (Hrsg.), *Schule in der digitalen Welt* (S. 67–95). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
https://doi.org/10.1007/978-3-531-92850-0_4
- Heusinger, M. (2022). *Lernprozesse digital unterstützen: Ein Methodenbuch für den Unterricht* (2., korrigierte Auflage). Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Heyer Gerhard, Hoppe Thomas & Müller Katrin. (2020). *Die Wortschatz-Methode als netzbasierte Kreativitätstechnik in einer virtuellen Lernumgebung*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4136641>
- Hilmes, J. & Troué, N. (2021). *Leitfaden Visualisierung im Unterricht: Grundlegende Techniken der Visual Facilitation und des Sketchnoting* (1st ed.). Klett Kallmeyer.
<https://elibrary.utb.de/doi/book/10.5555/9783772714818>
- Hollenweger, J. (2021). *ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage*. In: Luder, Reto; Kunz, André; Müller Bösch, Cornelia (Hrsg.): *Inklusive Pädagogik und Didaktik. // Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. Auflage). hep verlag.
- Huwer, J., Irion, T., Kuntze, S., Schaal, S. & Thyssen, C. (2019). Von TPaCK zu DPaCK—Digitalisierung im Unterricht erfordert mehr als technisches Wissen. *MNU journal*, 72(5), 358–364.
- Jahnke, I., Norqvist, L. & Olsson, A. (2013). Digital Didactical Designs in iPad-Classrooms. In D. Hutchison, T. Kanade, J. Kittler, J. M. Kleinberg, F. Mattern, J. C. Mitchell, M. Naor, O. Nierstrasz, C. Pandu Rangan, B. Steffen, M. Sudan, D. Terzopoulos, D. Tygar, M. Y. Vardi, G. Weikum, D. Hernández-Leo, T. Ley, R. Klamma & A. Harrer (Hrsg.), *Lecture Notes in Computer Science. Scaling up Learning for Sustained Impact* (Bd. 8095, S. 611–612). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40814-4_76
- Jakop, A. (2012). *Die Cognitive Load Theory als Erklärungsmodell für den Lösungsbeispieleffekt und ihre Grenzen*. GRIN Verlag GmbH.
- Janczyk, M., Schöler, H. & Grabowski, J. (2004). Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit bei Vorschulkindern mit gestörter und unauffälliger Sprachentwicklung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 36(4), 200–206.
<https://doi.org/10.1026/0049-8637.36.4.200>
- Jantzen, W. (2005). *"Es kommt darauf an, sich zu verändern ...": Zur Methodologie und Praxis rehistorisierender Diagnostik und Intervention* (Orig.-Ausg.). edition psychosozial. Psychosozial-Verl.
- Kappeler-Suter, S., Plangger, N. & Jakob Mensch, B. (2018). *Dialogisches Lesen: Mit Kindern Bilderbücher diaogorienterit betrachten* [24(4), 13-19].
<https://www.bing.com/ck/a?!&p=a75fa7c4d7f058eaJmltdHM9MTcyMjcyOTYwMCZpZ3VpZD0yZTczZmY1ZS1kNjY3LTZkNDktMTc3Ni1YmRjZDc2YzJjOWlmaW5zaWQ9NTlwNg&ptn=3&ve r=2&hsh=3&fclid=2e73ff5e-d667-6d49-1776-ebdcd76c6c9b&psq=dialogisches+Lesen+in+spielgruppen+und+Kindertageseinrichtungen&u =a1aHR0cHM6Ly93d3cubGVzZWZvcnVtLmNoL3N5c01vZHVzXzMvb2J4TGvzZWZvcnVtL0FydGl rZWwvNjExLzlwMTdfM19LYXBwZWxlcl9ldF9hbC5wZGY&ntb=1>
- Kiese-Himmel, C. & Kruse, E. (1996). «Spezifische» versus «audiogene» Sprachentwicklungsstörung. *Folia Phoniatica et Logopaedica*, 48(6), 290–300. <https://doi.org/10.1159/000266423>

- Kirschner, P. A. (2002). Cognitive load theory: implications of cognitive load theory on the design of learning. *Learning and Instruction*, 12(1), 1–10. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(01\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(01)00014-7)
- Klein, F. (2021). Pädagogik, Sozial- und Heilpädagogik. Aspekte aus historischer Sicht für eine inklusive Praxis. *unsere jugend*, 74(1), 23–31. <https://doi.org/10.2378/uj2022.art05d>
- Klepsch, M. & Seufert, T. (2020). Understanding instructional design effects by differentiated measurement of intrinsic, extraneous, and germane cognitive load. *Instructional Science*, 48(1), 45–77. <https://doi.org/10.1007/s11251-020-09502-9>
- Kruse, O. (2017). *Kritisches Denken und Argumentieren: Eine Einführung für Studierende*. Studieren, aber richtig: Bd. 4767. UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Kuckuck, K. (2022). *Reflexionen zu inklusiver Unterrichtspraxis* [Dissertation, Verlag Julius Klinkhardt; Universität Hamburg]. K10plus.
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Vollständig überarbeitete Neuauflage (2. vollständig überarbeitete Auflage). hep verlag.
- Leimbrik, K. (2015). *Felder, Ekkehard; Gardt, Andreas: Handbücher Sprachwissen/Handbuch Wort und Wortschatz. Felder, Ekkehard: Band 3* 3. de Gruyter Mouton.
- Lüke, C., Gremplewski, K. & Ritterfeld, U. (2017). Analyse der lexikalischen Entwicklungen im zweiten Lebensjahr zur Identifikation von Sprachentwicklungsverzögerungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 41(01), 44–51. <https://doi.org/10.1055/s-0042-100859>
- Myers, D. G. & Wilson, J. (2014). Gedächtnis. *Psychologie*, 327–365.
- Nation, I. S. P. & Hunston, S. (2018). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139858656>
- Neugebauer, L. M. & Zanko, I. (Hrsg.). (2021). *Lead Community Fundraising*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33094-1>
- Olaf-Axel Burow. (2019). *Schule digital-wie geht das? // Schule digital - wie geht das? Wie die digitale Revolution uns und die Schule verändert* (1. Auflage). Pädagogik. Beltz.
- Paas, F. & Renkl, A. & Sweller, J. (2003). *Cognitive Load Theory and Instructional Design: Recent Developments* [In: Educational Psychologist 38, Seite 1 -4].
- Petermann, F [Franz] & Petermann, U. (2018). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Petko, D. (2020). *Einführung in die Mediendidaktik: Lehren und Lernen mit digitalen Medien* (2. Auflage). Reihe "Bildungswissen Lehramt". Beltz.
- Pool Maag, S. (2024). Unterricht für alle braucht Lehrmittel für alle. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 30(02), 8–14. <https://doi.org/10.57161/z2024-02-02>
- Potter, W. J [W. J.] & Potter, W. J [W. James]. (2021). *Media Literacy*. // *Media literacy* (Tenth edition). SAGE.
- Prenzel, A. (2022). *Schulen inklusiv gestalten: Eine Einführung in Gründe und Handlungsmöglichkeiten*. Pädagogische Einsichten: Band 1. Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.3224/84742651>
- Reber, K [K.] & Schönauer-Schneider W. (2017). *sprachförderung im inklusiven Unterricht*.
- Reber, K [Karin] & Wildegger-Lack, E. (2020). *Sprachförderung mit Medien: Von real bis digital: Wissenswertes für Eltern, Pädagogen und Therapeuten* (1. Auflage). Vario Wissen. Schulz-Kirchner Verlag.
- Sallat, S. & Schönauer-Schneider, W [W.] (2015). Unterricht bei Kindern mit Sprach- und Kommunikationsstörungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 39(02), 70–75. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1549915>
- Scherres, c. (2013). *Niveauangemessenes Arbeiten in selbstdifferenzierenden Lernumgebungen: Eine qualitative Fallstudie am Beispiel einer Würfelnetz-Lernumgebung*. Zugl.: Dortmund, TU, Diss., 2012. *Research: Bd. 12*. Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-02083-5>

- Schiefer, G. & Hoffmann, C [Corinna]. (2019). Motivation. In G. Schiefer & C. Hoffmann (Hrsg.), *essentials. Lernmotivation und Weiterbildungsbereitschaft älterer Mitarbeiter* (S. 3–8). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26125-2_2
- Schmitt, N. (Hrsg.). (2010). *Researching Vocabulary*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230293977>
- Scholz, I. (2007). Es ist normal, verschieden zu sein - Unterrichten in heterogenen Klassen. *Der Spagat zwischen Fördern und Fordern : Unterrichten in heterogenen Klassen*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.25656/01:1450>
- Schrey-Dern, D. (2006). *Sprachentwicklungsstörungen: Logopädische Diagnostik und Therapieplanung*. *Forum Logopädie*. Georg Thieme Verlag. <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-13-131191-7>
- Schulz, L., Krstoski, I., Lüneberger, M. & Wichmann, D. (Hrsg.). (2021). *Diklusive Lernwelten: Zeitgemäßes Lernen für alle Schüler:innen* (1. Auflage). <https://visual-books.com/diklusion/>
- Schulze, S. & Kuhl, J. (2024, 23. Mai). *Ressourcenorientiert Testen? Effekte des Instruktionsdesigns auf die Testleistung*.
- Skowronek, M., Schuchardt, K. & Mähler, C. (2018). Die Entwicklung von Kindern mit umfassenden Lernschwierigkeiten im Verlauf der Grundschuljahre – Schulleistungen, Arbeitsgedächtnis, phonologische Informationsverarbeitung und Selbstkonzept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 32(4), 223–236. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/A000228>
- Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung* (1. Auflage). *utb-studi-e-book: Bd. 3412*. Haupt; Haupt Verlag. <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838534121>
<https://doi.org/10.36198/9783838534121>
- Sweller, J. (2011). *Cognitive Load Theory // Cognitive load theory*. Springer; Scholars Portal.
- Theunert, H. (2000). *Gewalt in den Medien - Gewalt in der Realität: Gesellschaftliche Zusammenhänge und pädagogisches Handeln* (3. Auflage). *Reihe Medienpädagogik: Band 6*. KoPäd Verlag.
- Tyagunova, T. & Raggi, A. (2023). Didaktische Formatierungen ‚selbständiger‘ Lernprozesse im ‚individualisierten‘ Unterricht. Zur Vereindeutigung und Stabilisierung schulischen Wissens. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 16(1), 135–152. <https://doi.org/10.1007/s42278-022-00159-6>
- Udaya, M. & Ramamuni Reddy, C. (2023). *Strategien zum Wortschatzerwerb und Korpus // STRATEGIEN ZUM WORTSCHATZERWERB UND KORPUS: Ein maschinell generierter Forschungsüberblick // Ein maschinell generierter*. Springer; SPRINGER VS.
- Volksschule kanton zürich. *Lehrplan 21*. <https://zh.lehrplan.ch>
- Vygotskij, L. S. (2002). *Denken und Sprechen: Psychologische Untersuchungen* (3. Originalausgabe). Beltz.
- Wein, V. (2020). Qualitative Online-Forschung. Methodische und methodologische Herausforderungen. *Zeitschrift für Qualitative Forschung*, 21(1-2020), 13–35. <https://doi.org/10.3224/zqf.v21i1.02>
- Weinert, S. & Grimm, H. (2008). *Entwicklungspsychologie: Sprachentwicklung: CD-ROM, Lehrbuch* (6., vollst. überarb. Aufl.). BeltzPVU.
- Wendlandt, W. & Hude, L. von der. (2000). *Sprachstörung im Kindesalter-Materialien zur Früherkennung und Beratung // Sprachstörungen im Kindesalter: Materialien zur Früherkennung und Beratung* (4., überarb. Aufl.). *Forum Logopädie*. thieme; G. Thieme Verl.
- Widmer-Wolf, P. (2018). Kooperation zwischen Lehrpersonen und Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik. Herausforderungen und Lernsettings in Aus- und Weiterbildung. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.25656/01:17054>

- Zolcerová, I. (2021). Wortschatzerwerb im Unterricht: Wie kann man anders und dabei effektiv mit dem neuen Wortschatz arbeiten? *CASALC Review*, 11(1), 122.
<https://doi.org/10.5817/casalc2021-1-10>
- Zumbach, J. (2021). *Digitales Lehren und Lernen* (1. Auflage). *Lehren und Lernen*. Verlag W. Kohlhammer. <http://www.blickinsbuch.de/item/b76f9db78be337b1467f4e148fd937e0>
- Zwanziger, K., Fuchs, M., Wagner-Meditz, M. & Krenn, M. (2024). Multimediales Lernen im Fokus. *R&E-SOURCE*, 11(1). <https://doi.org/10.53349/resource.2024.i1.a1229>